

impresum :

Izdavač:

Kuća ljudskih prava Zagreb,
Selska cesta 112 a/c,
10000 Zagreb

Za izdavače:

Romić & Sarnavka

Urednice:

Milana Romić i Sanja Sarnavka

Autori i autorice:

Đordana Barbarić, Sandra Benčić, Ines Bojić,
Nikola Buković, Kristina Jandrić, Sven Janovski,
Karlo Kralj, Sara Lalić, Lorena Mičik, Mirjana Mikić
Zeitoun, Monika Rajković, Nemanja Relić, Milana
Romić, Sanja Sarnavka, Anamarija Sočo,
Marina Škrabalo

Lektura i korektura:

Đino Đivanović

Dizajn i prijelom:

Mladen Katanić

Tisak:

ACT Printlab d.o.o.

Naklada:

300

ISSN: 1848-8994

Zagreb, ožujak 2014.

Kuća ljudskih prava Zagreb djeluje kao Centar znanja za društveni razvoj u području zaštite i promicanja ljudskih prava.

Izdavanje ove publikacije omogućeno je financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost autora i nužno ne izražava stajalište Nacionalne zaklade.

sadržaj :

- 4. UVOD :
- 7. STANJE LJUDSKIH PRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2013. GODINU
- 8. Politički kontekst
- 16. Ekonomska i socijalna slika Hrvatske
- 36. Zakonodavne promjene
- 43. Građanski aktivizam

- 65. **TEMATI :**
- 66. KRŠENJA EKONOMSKIH I SOCIJALNIH PRAVA U 2013. GODINI
- 67. Nezaposlenost
- 69. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti
- 71. Ovrhe

- 73. **Zaključci i preporuke :**

- 74. KRŠENJA PRAVA OSOBA U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA U 2013. GODINI
- 77. Slučaj 1.
- 78. Slučaj 2.
- 79. Slučaj 3.

- 80. **Preporuke :**

- 84. KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA RANJIVIH SKUPINA U 2013. GODINI

- 84. Uvod

- 85. Nacionalne manjine
- 91. Beskućnici
- 96. Osobe s duševnim smetnjama
- 97. *Istraživanje*

1.

Centri znanja za društveni razvoj djeluje u sljedećim područjima s ciljem sustavnog praćenja i zagovaranja unapređenja društvenog razvoja: izgradnja demokratskih institucija društva i građanski aktivizam (GONG), zaštita i promicanje ljudskih prava (Kuća ljudskih prava), održivo življenje i razvoj permakulture (ZMAG), nezavisna kultura (Klubtura), zaštita okoliša, održivi razvoj i korištenje obnovljivih izvora energije (Zelena akcija), djelovanje i razvoj potencijala mladih (Mreža mladih Hrvatske) i društvena uključenost (MoST).

Kuća ljudskih prava Zagreb uvrštena je 2013. godine, nakon uspješno provedenog pilot-programa u prethodnoj godini, među sedam centara znanja za društveni razvoj¹ koje će Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva podržavati pet godina, financijski i stručno, kako bi se razvili u *think-do-tank* organizacije, odnosno organizacije koje će biti prepoznate kao ekspertne u području za koje su se svojim misijama opredijelile, a zatim će se javnim zagovaranjem i brojnim aktivnostima zalagati da se pri kreiranju politika i njihovoj provedbi podigne razina demokracije i osiguravanja jednakih mogućnosti za sve u Republici Hrvatskoj.

Kuća ljudskih prava Zagreb treba postupno izrasti u ključnu organizaciju koja će se, uz vrsno poznavanje područja zaštite ljudskih prava, kontinuirano truditi unaprijediti mehanizme poštivanja prava svake osobe i marginaliziranih skupina prvenstveno u Republici Hrvatskoj, ali i regionalno te na međunarodnoj razini. Status Centra znanja za društveni razvoj u području zaštite i promicanja ljudskih prava Kuća ljudskih prava dobila je zahvaljujući

*
*
*
*
*

* **** *

**** *****

**** *

*** **

UVOD :

dugogodišnjem aktivnom radu organizacija koje su je osnovale i dalje njome upravljaju, a to su B.a.B.e. - Budi aktivna. Budi emancipiran., Centar za mirovne studije, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću i Građanski odbor za ljudska prava, dok Udruga za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja Svitanje i Udruga za promicanje istih mogućnosti UPIM, udruge koje su posvećene radu s osobama oboljelim od mentalnih bolesti i osobama s tjelesnim invaliditetom, sada imaju priliku prerasti u organizacije koje će, uz pružanje socijalnih usluga, „zgrabiti“ i u područje direktne zaštite ljudskih prava ovih dviju ranjivih skupina.

Kuća ljudskih prava Zagreb aktivno djeluje unutar nekoliko nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža - Platforme 112 – Za Hrvatsku vladavine prava, Regionalne mreže ljudskih prava (Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina) i Međunarodne mreže kuća ljudskih prava. Ovaj *Izveštaj* sažetak je uvida u probleme kršenja ljudskih prava s kojima su se susretale organizacije civilnoga društva u Republici Hrvatskoj tijekom 2013. godine.

1.

Izveštaj o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu Kuće ljudskih prava, u kojem je dan pregled stanja ljudskih prava u 2012. godini, dostupan je na: http://www.kucaljudskihprava.hr/system/attachment/file/358/KLJP_-_Izvjestaj_o_stanju_ljudskih_prava_za_2012..pdf

Protekle godinu možemo ocijeniti kao razdoblje još bremenitije događajima u odnosu na 2012. godinu¹, i to onih koje će i službeni zapisničari i građani/ke ocijeniti kao povijesno važne, odnosno one koji su bitno utjecali na (ne) kvalitetu života u Hrvatskoj.

Uistinu, možemo reći kako je 2013. bila još jedna u nizu nemirnih godina, u kojoj je bilo više loših no dobrih vijesti za građanke i građane Republike Hrvatske, s rastućim pesimizmom i nerijetko posvemašnjim osjećajem beznađa.

No, pođimo redom.

Politički kontekst :

2.

<http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/site.xsp?documentId=415AF48867144B75C1257C740039BF28>
(10. ožujka 2014.)

Slika 1:

Platforma 112 organizirala je sučelјavanje sa osam kandidata za predstojeće izbore za Europski parlament kako bi omogućila javnosti da se upozna sa stavovima kandidata i kandidatkinja o načinu na koji će zastupati interese hrvatskih građana i građanki u Europskom parlamentu. Javna tribina održana je 9. travnja 2013. u Info centru Europske unije.

Velike nade u dramatičnu a pozitivnu promjenu koja će se dogoditi dolaskom *Kukuriku* koalicije na vlast pokopane su već u 2012. godini. Više nitko nije ni spominjao *Plan 21* koji nas je trebao izvući iz krize i povesti prema sveopćem blagostanju. Međutim, politička previranja na svim razinama nisu zaustavljena. Pospješili su ih izbori za Europski parlament tek dijelom, a u cijelosti lokalni izbori održani u svibnju 2013. na kojima su „birani članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i izbori zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno hrvatskog naroda“⁴².

Za Europski parlament Hrvatska je trebala izabrati 12 predstavnika/ca, čime se broj zastupnika/ca u Parlamentu povećao sa 754 na 766. Izbori za zastupnike u Europskom parlamentu održavaju se svakih pet godina a građani/ke neposrednim glasanjem biraju zastupnike/ce. Prvi

europski izbori u Hrvatskoj održani su 14. travnja 2013. godine, prije pristupanja u EU, a izabranim zastupnicima/ama mandat će trajati tek godinu dana budući da se u svibnju 2014. provode izbori za novi petogodišnji mandat u svim članicama EU. Tada će se birati 11 zastupnica/ka. Hrvatska je u ovom slučaju samo jedna izborna jedinica. Uz odabir pojedine liste, bilo je moguće zaokruživanje i imena pojedinog kandidata s odabrane

3.

<http://www.zagreb.hns.hr/index.php/vijesti/132-redisnjica/4241-vesna-usic-izadite-na-europske-izbore>
(10. ožujka 2014.)

liste, tzv. preferencijalno glasanje. Dok su izbori za Europski parlament jako zanimali političke stranke, većina građana/ki nije se odazvala pozivu koji im je uputila, između ostalih, Vesna Pusić, predsjednica HNS-a, prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova: „Izadite na izbore za Europski parlament u nedjelju, 14. travnja. To je prva šansa koju imamo da pošaljemo svoje izabrane predstavnike. Oni tamo neće predstavljati ni Vladu ni Hrvatski sabor, predstavljat će hrvatske građanke i građane“³. Na izbore je izašlo tek 20,84% biračkog tijela (!). U teškoj ekonomskoj situaciji samo se upamtilo kolike će biti plaće budućih zastupnika/ca, za što će se oni zalagati ostalo je nevažnim pitanjem. Glasači su odlučivali između 28 lista i 336 kandidata/kinja. Njihova prosječna starost bila je 46 godina, a na listama se našlo 60% muškaraca. Na koncu je predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko slavio zbog jednog više dobivenog zastupničkog mjesta, kao da je čitava Hrvatska aklamacijom izabrala njegove ljude da nas zauvijek vode ne zna se kamo (6 mjesta pripalo je koaliciji HDZ, HSP AS i BUZ; 5 mjesta koaliciji SDP, HNS i HSU, a jedno mjesto laburistima – stranci rada).

Slika 2:

Uoči lokalnih izbora Platforma 112 organizirala je sučeljavanje kandidata i jednodnevnu akciju „Glas za politiku bez govora mržnje“ u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Kutini, Sisku i Kninu kako bi se skrenula pozornost javnosti na nedavna društvena zbivanja obilježena porastom govora mržnje u javnom prostoru, međuetničkim nasiljem, netrpeljivošću i nacionalnom isključivošću. Građani i građanke mogli su kandidatima direktno postavljati pitanja na javnim tribinama održanim 11. svibnja 2013. te putem Facebook profila Platforme 112.

Lokalni izbori održani su 19. svibnja 2013. Izlaznost birača bila je 47%, kao i na izborima 2009. I HDZ i SDP proglasili su pobjedu (?!), no na portalu *Indeks.hr* je konstatirano: „Ako usporedimo rezultate lokalnih izbora iz 2009. godine s ovogodišnjima,

4.

<http://www.index.hr/mobile/clanak.aspx?category=&id=678680>
(10. ožujka 2014.)

5.

<http://www.banka.hr/komentari-i-analize/sve-ne-prilike-lokalnih-izbora>
(10. ožujka 2014.)

6.

Damir Pilić, „Politika je u Hrvatskoj muška priča: na lokalnim izborima izabrano manje od sedam posto žena“, *Večernji list*, 16. lipnja 2013.

primijetit ćemo kako su zapravo i HDZ i SDP podjednako veliki gubitnici izbora⁴⁴. Analiza Višeslava Raosa sumira: „Lokalni izbori (...) testiraju razinu povjerenja građana u rad vlade, odnosno predstavljaju priliku za oporbu da ispita koliko povjerenje oni mogu prikupiti kao alternativa stranci ili strankama na vlasti. (...) Premda još slijedi nekoliko ključnih izbora u drugom krugu (za mjesta gradonačelnika Splita, Dubrovnika, Siska i Vukovara) koji će odrediti konačni odnos snaga najvećih stranaka u ovom trenutku, možemo ustvrditi da zapravo obje stranke mogu biti donekle zadovoljne, iako je HDZ odnio relativnu pobjedu (mjereno prema broju osvojenih županija, ali i prema ukupnom broju glasova za koalicijske liste predvođene HDZ-om). HDZ svakako može biti zadovoljan budući da nakon tanke, no motivirajuće pobjede na europskim izborima stranka nastavlja uzlazni trend⁴⁵. S druge strane, statistički podaci govore o nelogičnostima koje proizvodi zakonodavni okvir, pa tako čak 22 kandidata nisu na izborima imala konkurenciju. Mogli su mirno spavati i ne trošiti sredstva za kampanje jer im je pobjeda bila osigurana. U nizu zanimljivosti svakako su najviše plijenili pozornost javnosti izbori gradonačelnika u Zagrebu i Splitu. Od većine javno već pokopan kao važan politički faktor, Milan Bandić „uskrsnuo“ je kao veliki pobjednik. Lukavim odabirom ljudi (poglavito uglednih žena stručnjakinja) do nogu je potukao SDP, dugogodišnjeg neprikosnovenog vladara metropole. Split se, međutim, probudio iz sna, i uskratio glasove te zbacio s gradonačelničkog trona Željka Keruma koji i dalje nastavlja dobivati saborsku plaću iako se uopće ne pojavljuje na sjednicama. Zakonodavci su se pobrinuli da zbog toga nitko, pa ni on, ne može snositi nikakve sankcije. Jedno je izvjesno, što je Damir Pilić sa sigurnošću mogao i konstatirati: „Politika je u Hrvatskoj muška priča⁴⁶. Naime, od ukupno 577 načelnika, gradonačelnika i župana, žene čine 6,9% (40 žena naspram 537 muškaraca). Sociologinja Inga Tomić Koludrović pojašnjava kako je ovakav rezultat posljedica dominacije maskuline politike, odnosno politike u kojoj dominira moć a ne politika svakodnevnog života i problema za koje su žene senzibiliziranije od muškaraca.

Slika 3:

Povodom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji Platforma 112 organizirala je 28. lipnja 2013. konferenciju za novinare u Kući ljudskih prava te je predstavila *Izvještaj o otvorenim pitanjima vezanima uz naslijeđe rata, suočavanje s prošlošću i izgradnju mira*

7.

Izvještaj o otvorenim pitanjima vezanima uz naslijeđe rata, suočavanje s prošlošću i izgradnju mira Platforme 112 dostupan je na:

<http://www.kucaljudskihprava.hr/novosti/platforma-112-press-konferencija-povodom-ulaska-rh-u-eu>

Naravno, politički najznačajniji događaj zbio se 1. srpnja 2013. svečanom proslavom ulaska Hrvatske u EU, punih deset godina nakon što je predan zahtjev za punopravno članstvo (21. veljače 2003.). Službeni status kandidata za članstvo u EU Hrvatska je dobila 18. lipnja 2004.

Pristupni pregovori bili

su otvoreni 3. listopada 2005. godine, nakon što je glavna haška tužiteljica potvrdila potpunu suradnju Hrvatske s Haškim sudom. Pregovori o članstvu u Europskoj uniji bili su podijeljeni u nekoliko faza. Prva faza, analiza usklađenosti zakonodavstva zemlje kandidata s europskim propisima (tzv. *screening*) započela je nakon otvaranja pregovora (20. listopada 2005.) i trajala je godinu dana (završila je 18. listopada 2006.). Nakon *screeninga*, započeli su pregovori. Pregovori su bili usredotočeni na uvjete pod kojima će država kandidatkinja usvojiti, implementirati i izvršavati *acquis communautaire* (odnosno pravnu stečevinu Europske unije). O samom sadržaju pravne stečevine nema pregovora, jer se oni temelje na načelu da svaka država kandidatkinja tijekom pregovora mora usvojiti cjelokupnu pravnu stečevinu. Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji potpisan je u Bruxellesu 9. prosinca 2012. godine na posebnoj svečanosti koja je prethodila sjednici Europskog vijeća. Ugovor o pristupanju i Završni akt u ime Republike Hrvatske potpisali su ondašnja predsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović te čelnici 27 država članica Europske unije.

Slika 4:

Ilustracija-komentar Mladena Kataniča povodom ulaska RH u EU objavljena u temu „Kravata oko europskog vrata“, *Zarez*, broj 362, 4. srpnja 2013. Za razliku od *mainstream* medija, neprofitni mediji u Hrvatskoj trudili su se pružiti kompleksniji komentar na posljedice ulaska Hrvatske u Europsku uniju te nisu podlegli kolektivnoj euforiji.

Strani mediji, kao i sama Hrvatska, dočekali su ulazak u EU podijeljeno: s jedne strane optimizam zbog još jednog koraka naprijed u izgradnji ujedinjene Europe, a s druge skepsa zbog ekonomske krize kojoj se ne nazire kraj u novoj članici. Pišući o proslavi, britanski *Guardian* opisuje ju kao skromniju nego što je bio slučaj s onima koje su organizirale Bugarska i Rumunjska dočekujući svoj ulazak, što se povezuje s petogodišnjom recesijom i ekonomskom krizom i u Uniji i izvan nje. Talijanski *Corriere della Sera* i *Repubblica*, njemački *Spiegel*, britanski *Telegraph* samo su neki od medija koji su o proslavi povodom ulaska

Hrvatske u EU pisali pomalo sumornim tonom, skrećući pažnju sa same proslave na manjak entuzijazma hrvatskih građana/ki, za što su okrivili visoku stopu nezaposlenosti, recesiju i visok vanjski dug.

Bez obzira na komentare stranih medija i izostanak entuzijazma u građana/ki Hrvatske, politički vrh svečano je proslavio ulazak u EU s odabranim uzvanicama na glavnom zagrebačkom trgu. N dolazak njemačke premijerke Angele Merkel najavio je trakavicu koja će mjesecima puniti medijske stupce – afera „Lex Perković“ ušetala je u javnu sferu na velika vrata. No o njoj će biti više riječi u poglavlju o zakonodavnom okviru.

Istovremeno sa službenom ceremonijom, na Trgu Francuske Republike održan je Alternativni doček ulaska u EU u režiji umjetnika Željka Zorice-Šiša. „Svetost slavljenja pristupa Uniji u našem kontroliranom *happeningu* će biti popraćena čitanjem tekstova zakletvi državnika od strane umjetnika i aktivista, pjevanjem himne i video projekcijama koje će dopustiti ironijski odmak od povijesti i povijesnih trenutaka.“ – rekao je Željko Zorica, naglašavajući istovremeno interaktivni karakter performansa na Trgu Francuske Republike. „Tako *happening* Željka Zorice ‘KroaTisch-EU Freundschaft’, kojim obilježavamo ulazak Hrvatske u EU, paralelno sa službenom proslavom koju organizira

Slike 5 i 6:

Alternativni doček ulaska u EU u režiji umjetnika Željka Zorice-Šiša sudjelovanjem je podržalo niz osoba iz javnog i kulturnog života. Na njemu su zakletve šefova zemalja-članica Unije čitali umjetnici/ce i aktivisti/ce⁸.

8.

Izvor za sliku 6:
'Grgur Zucko/PIXSELL', objavljena
na <http://www.vecernji.hr/kazaliste/ponocni-docek-eu-uz-slike-iz-srebrenice-preuzeli-pirotehnici-577562>
(10. ožujka 2014.)

Vlada Republike Hrvatske, stvara sliku današnje Hrvatske i Europe ispunjenu sadržajima, simbolima i značenjima. Proslava koju organiziramo će sagledati povijesne odmake od raznih carstava kojima smo pripadali, istovremeno naglašavajući realnost Europe u koju ulazimo i koju ćemo i svojim iskustvima mijenjati na bolje. Stoga, 'KroaTisch-EU Freundschaft' je *happening* koji nas sve obavezuje na umjetničku odgovornost i političku kreativnost, to je proslava za ovaj trenutak, jer nudi i sadržaj uz klasičnu slavljeničku i ceremonijalnu formu." - rekao je Zvonimir Dobrović, umjetnički direktor Perforacija. Očekivano, mediji nisu pokazali veliki interes za ovo događanje u kojem su propitivane deklarativne u odnosu na stvarne vrijednosti koje nudi europski mega-savez.

Letvica kriterija u SDP-u nastavila se šetati gore-dolje, moglo bi se reći, isključivo prema premijerovu nahodanju. Mirela Holy, prilično izolirana i usamljena, izdržala je do lipnja i konačno donijela odluku o napuštanju stranke. Napustila je SDP nakon što je donesen Zakon o zaštiti prirode na koji je ona imala niz primjedbi, ali su odbijeni svi njezini amandmani. Najavila je osnivanje nove stranke, što je i ostvarila 29. listopada 2013. Nezavisni novinar Zoran Oštrić na mrežnim stranicama *Politike* napisao je tim povodom:

9.

<http://politika.com/osnovan-orah-stranka-mirele-holy>
(10. ožujka 2014.)

10.

<http://www.seebiz.eu/jadranka-kosor-i-formalno-izbacena-iz-hdz-a/ar-62131/>
(10. ožujka 2014.)

11.

<http://www.index.hr/vijesti/clanak/aleksandra-kolaric-izbacena-iz-sdpa-stranka-se-mora-mijenjati-milanovic-sije-strah/717729.aspx>
(10. ožujka 2014.)

„Danas je u Zagrebu osnovana stranka ‘Održivi razvoj Hrvatske’ (ORaH) (...) Stranka je osnovana kao rezultat djelovanja Mirele Holy, saborske zastupnice i bivše ministrice zaštite okoliša, koja je u lipnju napustila SDP zbog odbacivanja njene inicijative za osnivanje Nacionalne parkovne agencije. Njen postupak izaziva simpatiju, jer je rijedak. Rijetki su oni koji u politici dosljedno zastupaju neka načela i spremni su se za njih založiti. Mora se raditi kompromise, ali treba i povući crtu. Politika je umijeće mogućeg; zalagati se za vrednote, vizije, načela, ideje jest umijeće nemogućeg - također vitalno važno, da bi se postizale promjene. Mirela je vješto balansirala, dok je mogla, i povukla se zbog načela kad je morala“⁹.

Mogli bismo općenito 2013. nazvati godinom odbacivanja i/ili izbacivanja jakih žena iz dviju vodećih političkih stranaka. Za razliku od Holy koja je sama otišla iz SDP-a, Jadranka Kosor HDZ nije napustila dragovoljno. U ožujku je donesena odluka o njezinu izbacivanju, ali konačno je rješenje potpisano 18. travnja 2013. „Na prethodnoj sjednici Predsjedništva HDZ-a, održanoj 26. ožujka, o slučaju Kosor se nije raspravljalo, jer je stranačko vodstvo zaključilo da je riječ o prešakljivom pitanju uoči izbora za EU parlament. No ohrabreno nedjeljnim izbornim uspjehom, ovog je puta donijelo očekivanu odluku“¹⁰. Bivša premijerka nije do danas osnovala novu niti je ušla u neku već postojeću stranku, ali je vrlo prisutna i aktivno sudjeluje ili barem komentira sve važnije političke događaje u Hrvatskoj. Katastrofalna odluka da se u Saboru udruži s braćom i sekama Kerum pala je već u zaborav. Godina je zaključena izbacivanjem Aleksandre Kolaric iz SDP-a. Iako je ona pripremila govor za sjednicu Glavnog odbora SDP-a, nije joj bilo dozvoljeno da se na sjednici pojavi premda je „poslala zamolbu Josipu Lekiću, predsjedniku Glavnog odbora SDP-a i svim članovima tog tijela, da joj se dozvoli sudjelovanje na sjednici i obraćanje Glavnom odboru“¹¹.

U SDP-u je bilo uzbudljivo i u listopadu 2013. Tada su, naime, održani unutarstranački izbori za grad Zagreb. Davor Bernardić uvjerljivo je pobijedio u prvom krugu, s osvojenih 64,5% glasova postao je stari-novi predsjednik zagrebačkog SDP-a. Mirando Mrsić osvojio je 21,6%, a Gordan Maras 13,87% glasova. Komentatorica u *Večernjem*

12.

<http://www.vecernji.hr/zg-vijesti/zagrebacki-sdp-ovci-okrenuli-ledja-sefu-milanovicu-630504>
(10. ožujka 2014.)

listu napisala je: „Bernardić je dvojicu ministara doslovno pomeo, a zagrebački SDP-ovci poslali su jasnu poruku šefu stranke Zoranu Milanoviću. Najmoćnija i najveća SDP-ova organizacija (oko 6000 članova) okrenula mu je leđa i svrstala se uz njegova oponenta Bernardića. Njegova pobjeda može se smatrati porazom Zorana Milanovića koji se otvoreno uključio u kampanju protiv Bernardića i u više navrata u televizijskim intervjuima dobro ‘oprao’ Bernardića. Te da radi protiv interesa SDP-a, te da se zaposlio prvi put sa 27 godina u Saboru...”¹².

Bivši predsjednik HDZ-a i bivši premijer Ivo Sanader nastavio je biti dovođen iz zatvora u sudnicu kao osumnjičenik, a uz njega, kao osumnjičena, stajala je i čitava stranka koju je vodio. Nepravomoćnu presudu čekat će do 2014.

I strankama na vlasti i oporbi, zbog bezidejnosti o mogućim učinkovitim putovima izlaska iz ekonomske krize, odgovaralo je voditi bitke oko drugih pitanja pa su svojim postupcima neprekidno podgrijavane rasprave o referendumu za unošenje definicije braka kao zajednice muškarca i žene te upotrebi ćiriličnog pisma u Vukovaru. HDZ je oplakivao Franju Tuđmana i kleo mu se u prekogrobnu vjernost, proklinjući sve ‘komunjare’ koje nas odvođe od pravih vrijednosti, a SDP se kleo u zaštitu manjinskih prava iako je u mračnoj noći postavljao dvopismene ploče, pa „zaboravio“ poslati referendumsko pitanje na očitovanje Ustavnom sudu i do danas još nije donio Zakon o životnom partnerstvu.

Ekonomska i socijalna slika Hrvatske :

13.

Poslovni dnevnik,
<http://www.poslovni.hr/>
(11. ožujka 2014.)

14.

Cijeli *Izveštaj* te ključni trendovi
po zemljama dostupni su na:
[http://www.weforum.org/
reports/global-competitiveness-
report-2013-2014](http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014)

Ekonomija

Sažetak ocjene stanja po isteku godine mogao bi glasiti: uglavnom mračno i posve besperspektivno.

Naime, prema statističkim podacima, većina relevantnih gospodarskih pokazatelja imala je negativni predznak. „Hrvatska je dočekala kraj 2013. s padom bruto domaćeg proizvoda petu godinu zaredom, potvrdom snižavanja kreditnog rejtinga zemlje na neinvesticijsku razinu te najavom Europske komisije o ulasku Hrvatske u proceduru suzbijanja prekomjernog deficita...“¹³. BDP je pao u sva četiri tromjesečja (za 1,5%, 0,7%, pa 0,6% i 2,3% na godišnjoj razini). U cijeloj prošloj godini BDP je pao za 2%. Pad su bilježile industrijska proizvodnja i građevinske aktivnosti. U robnoj razmjeni s inozemstvom pao je izvoz, i to brže od uvoza.

Izveštaj o globalnoj konkurentnosti - The Global Competitiveness Report¹⁴ mjeri konkurentnost 148 država u različitim fazama gospodarskog razvoja. Uzimajući u obzir utjecaj ključnih čimbenika koji doprinose stvaranju uvjeta za konkurentnost, poseban naglasak stavlja se na makroekonomsko okruženje, kvalitetu državnih institucija, stanje tehnologije i prateće infrastrukture. Rezultati se temelje na anketi gospodarstvenika u 14.000 tvrtki širom svijeta i statističkim podacima dvije prethodne godine. Hrvatska se u razdoblju mjerenja 2013. – 2014. godine našla na 75. mjestu, znači prva u donjoj polovini tabele.

Turizam je pak bio među rijetkim sektorima s pokazateljima u plusu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u razdoblju od siječnja do listopada u komercijalnim smještajnim objektima zabilježeno je više od 12 milijuna dolazaka turista, što je predstavljalo porast od 5% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine, a 64 milijuna ostvarenih noćenja predstavljalo je povećanje od 3,2%. Tim su porastima pridonijeli strani gosti, koji su ostvarili 92,5% od ukupnog broja noćenja, dok je udio domaćih turista u ukupnim noćenjima sveden na 7,5%.

15.

<http://www.jutarnji.hr/slavko-linic--70-tisuca-gradana-ne-mora-nam-nikad-vratiti-1-5-milijardi-kuna--sve-oprastamo-/1148879/>
(11. ožujka 2014.)

16.

Izvor:
<http://www.fina.hr/Default.aspx>
(11. ožujka 2014.)

Ne čudi što su u turizmu prevladavali strani gosti jer nam podaci Fine otkrivaju kako je zbog neizvršenih osnova za plaćanje 31. prosinca 2013. bilo blokirano 62.100 poslovnih subjekata i 299.795 građana. Na kraju godine, valjda kao božićni dar, ministar financija Slavko Linić obećao je otpis dugova starijih od godinu dana za osobe kojima će se provjerom putem OIB-a utvrditi kako nemaju imovinu kojom bi se moglo pokriti dugovanje. Stoga u 2014. na otpis dugova može računati oko 70.000 građana koji su dužni državi. Ukupan iznos neplaćenih dugova starijih od godinu dana iznosio je 19,8 milijardi kuna, u što su uključena dugovanja prema državi, bankama, telekomunikacijskim tvrtkama i komunalnim poduzećima. Linić je pojasnio u razgovoru za *Jutarnji list*: „Država ne može otpisati dugove građana prema bankama. A mi smo bankama dali mogućnost da to učine tako što ćemo im za iznos otpisanog duga umanjiti osnovicu za oporezivanje. Banke će same morati odlučiti na koji način će to činiti, jer dugove ne mogu otpisivati pojedinačno nego po pravilu koje će vrijediti za sve“¹⁵. Važno je napomenuti da se gotovo 90% iznosa zbog kojih su građanima blokirani računi odnosi na dugovanja bankama. Dužnici s liste “Top 100” najviše su dužni bankama (3,7 milijardi kuna), a glavni vjerovnici su Hypo Alpe Adria Bank (564,8 milijuna kuna), Zagrebačka banka (537,8 milijuna kuna), HPB (490,6 milijuna kuna), HBOR (315,6 milijuna kuna) i Hypo Alpe Adria Bank International (314,8 milijuna kuna). Prvi na listi „Top 100“ duguje 168 milijuna kuna (!!!!!), a stoti nešto manje od 20 milijuna kuna¹⁶. Tužnoj slici pridonosi i činjenica da su prosječne plaće bilježile realni pad dok je stopa nezaposlenosti neprekidno rasla, pa je u prosincu 2013. Hrvatski zavod za zapošljavanje bilježio **363.411 nezaposlenih osoba**, no brojka je sigurno veća jer je dosta ljudi prestalo i dolaziti na Zavod shvativši kako od toga nema nikakve koristi. S kupovnom moći od 5.085 eura u 2012./2013. godini građani/ke Hrvatske raspolagali su s tek 39,7% prosječne kupovne moći u Europi. Rezultati studije GfK Purchasing Power Europe 2012./2013., kojom su bile obuhvaćene 42 europske države, pokazali su postojanje velikih razlika - najbogatije je stanovništvo Lihtenštajna, a najsiromašnije u Moldaviji. Vodeći Lihtenštajn ima kupovnu moć po stanovniku na razini od 57.000 eura, dok se u Moldaviji radi o iznosu od 1.257 eura po stanovniku (!!!). Možemo se tješiti ili tek strepiti što još nismo dosegnuli samo dno.

17.

<http://www.dnevno.hr/novac/84382-vazno-je-bit-i-linicev-prijatelj-minovski-obnavlja-flotu-taxi-cammea-dok-mu-drzava-otpisuje-porezne-dugove.html>
(11. ožujka 2014.)

„Hit“ u gospodarskom sektoru predstavljale su predstečajne nagodbe. Prema podacima Fine, do konca godine sklopljene su predstečajne nagodbe za 568 tvrtki s 11,5 tisuća zaposlenih i s iznosom prijavljenih obveza od 10,2 milijarde kuna. Za još 778 poslovnih subjekata tvrtkama s gotovo 11 tisuća zaposlenih i prijavljenim dugovima od 13,3 milijarde kuna njihovi su vjerovnici prihvatili planove financijskog restrukturiranja. Veliku sjenu na ovaj inače pozitivan proces bacile su vijesti o začudnim otpisima dugova pa se tako doznalo da je Ministarstvo financija izmijenilo plan restrukturiranja duga EPH te konačni nacrt predstečajne nagodbe. Neki od vjerovnika, među kojima je i Ministarstvo financija, odrekli su se tražbine. Slična se priča ponovila u slučaju tvrtke Taxi Cammeo koja je u Zagrebu obnavljala vozni park zamjenom jeftinije Škode Fabije skupljim Opel Insignijam, istovremeno tvrdeći da nema za porez državi i isplatu svojim dobavljačima. Vlasnik je, naime, tražio da se kroz postupak predstečajne nagodbe vjerovnici odreknu svojih potraživanja ili ih prolongiraju na duže vrijeme. Na portalu *dnevno.hr* objavljen je tekst u kojem, između ostalog, stoji: „Radi se o očitom pogodovanju ministarstva financija odnosno Slavka Linića svom kućnom prijatelju Kostu Minovskom, vlasniku Taxi Cammea- upozorava Vjekoslav Marjanović, direktor Eko Taxija, zagrebačkog konkurenta Taxi Cammeu. To je pljuska svim državljanima Republike Hrvatske te nas kao takve u najmanju ruku vrijeđa. Kakve smo mi to budale koje plaćamo porez, zašto svi skupa ne nagomilamo dug, novac stavimo u vlastiti džep i pokrenemo predstečajnu nagodbu u kojoj ćemo tražiti otpis 70 posto duga prema državi? Minovski ne duguje državi samo 4 milijuna kuna već gotovo dvostruko. Od polovine 2012. u Rijeci je uspio nagomilati i dodatni dug od 3 milijuna kuna. Da li je uopće itko u Poreznoj upravi pratio taj slučaj? Doista čudno kada se uzme u obzir da se drugim tvrtkama šalju ovrhe za porezne dugove i za 20 tisuća kuna? -upozorava Marjanović“.¹⁷

Pažnju medija posebno je plijenio sukob suca Trgovačkog suda Mislava Kolakušića i ministra financija. Sudac je obustavio postupak predstečajne nagodbe za Dalekovod i u medijima objavio: „Obzirom na veliki i opravdani interes javnosti, očitujem se da sam tijekom postupanja u sudskim postupcima povodom prijedloga za sklapanje predstečajnih nagodbi, stekao osobno uvjerenje da pojedine odredbe tog Zakona i

18.

<http://kvarnerski.com/vlada-u-novom-sukobu-linic-vs-trgovacki-sud/>
(11. ožujka 2014.)

njihova primjena u konkretnim predmetima predstavljaju povredu Ustava RH i drugih zakona na štetu vjerovnika, državnog proračuna RH, a time i svih građana RH, dok pojedinim vjerovnicima omogućuju povoljnije uvjete ostvarivanja njihovih potraživanja, te sam sukladno svojoj savjesti i povjerenoj dužnosti suca bio dužan donijeti odluku o zastajanju s postupkom do odluke Ustavnog suda RH o zahtjevu za ocjenu suglasnosti pojedinih njegovih odredbi s Ustavom RH. Predmetna uvjerenja o ustavnosti pojedinih odredbi Zakona biti će sadržana u Zahtjevu za ocjenu ustavnosti, koji je pred dovršetkom te će isti uskoro biti predan Ustavnom sudu RH. Ocjenu Ustavnosti pojedinog Zakona potrebno je promatrati kroz oblike njegove primjene u konkretnim sudskim predmetima, te njegovu refleksiju na prava građana i pravnih osoba. Temeljem osobnog iskustva predviđao sam određene negativne posljedice tog Zakona, ali razmjere zloupotrebe tog Zakona uistinu je bilo teško predvidjeti, te su isti uočeni tek u radu na predmetima, slijedom čega nisam mogao ranije utvrditi neustavnost odredbi Zakona, niti podnijeti Zahtjev za ocjenu ustavnosti. Osobno želim vjerovati u dobre namjere prilikom donošenja zakona, te želim istaknuti da sam podržavao početnu ideju predstečajnih nagodbi, međutim primjena tog Zakona prema mojoj ocjeni dovela je do povreda Ustava RH i ostalih Zakona RH¹⁸. Ustavni sud odbacio je njegovu odluku kojom je, zbog zahtjeva za ocjenom ustavnosti, obustavljen predstečajni postupak u Dalekovodu te je naložio nastavak sudskog postupka.

PISMO MEDIJIMA

**Povodom napada ministra financija Slavka Linića na
suca zagrebačkog Trgovačkog suda Mislava Kolakušića**

PRAVNA STABILNOST NE SMIJE BITI CIJENA EKONOMSKOG RASTA

24. srpnja 2013.

Prilog 1:

Pismo medijima povodom napada ministra financija Slavka Linića na suca zagrebačkog Trgovačkog suda Mislava Kolakušića „Pravna stabilnost ne smije biti cijena ekonomskog rasta” koje je Platforma 112 objavila 24. srpnja 2013.

Platforma 112 poziva sve članove izvršne vlasti da se suzdrže od napada na sudsku vlast, a posebice od izravne konfrontacije s pojedinim sucima oko načina na koji će rješavati predmete koji su u tijeku. Od Vlade i svih njenih ministara tražimo da se dosljedno drže ustavnog načela trodiobe vlasti i da se ni na koji način ne upliću u donošenje sudskih odluka, konkretno u odluku pojedinog suca da temeljem zakona i svog diskrecijskog prava (pa i obveze) zatraži ocjenu ustavnosti bilo kojeg propisa kojeg je dužan provoditi, čak i u slučaju kad vjeruju da sudac nema dovoljno valjanih argumenata. U suprotnome, Vlada podriva ionako krhku pravnu stabilnost u Hrvatskoj.

Upozoravamo da je u svakoj razvijenoj demokraciji nezamisliv ovakav javni obračun i napad na suca od strane najviših predstavnika Vlade, bez obzira na motive zbog kojih je sudac Mislav Kolakušić donio odluku i bez obzira na neodobravanje izvršne vlasti, sindikata i tvrtki uključenih u

predstečajne postupke pa čak i onda kada takva odluka može negativno utjecati na sudbine radnika tvrtki u predstečajnim postupcima.

Čak i ako uzmemo u obzir zaista velik napor i želju ministra Linića da kroz institut predstečajnih nagodbi spasi posrnule gospodarske subjekte te svima važna radna mjesta, napominjemo da Hrvatska nije proglasila izvanredno stanje i da izvršna vlast ne može jednostavno suspendirati osnovna načela funkcioniranja uređene države, konkretno Ustavom uređeno načelo trodiobe vlasti.

Također želimo podsjetiti ovu i sve buduće vlade da su pravosudna tijela odgovarajuće i zakonito preispitivala i procesuirala slučajeve povezanosti izvršne vlasti s kriminalom, a što je ministar Linić sucu Kolakušiću posebno zamjerio, danas se zasigurno ne bismo bavili suđenjima bivšem premijeru Sanaderu, bivšim ministrima Rončeviću i Polančecu, kao i mnogim drugima koji su se obnašajući javnu dužnost ogriješili o zakone RH.

Protekla godina bila je i godina fiskalizacije – takozvanog uvođenja porezne discipline i reda u financijsko poslovanje. Pomoćnica ministra financija i ravnateljica Porezne uprave Nada Čavlović Smiljanec jedno je vrijeme bila prava medijska zvijezda jer je svakodnevno pojašnjavala čije su i što su nove obaveze vezane uz fiskalizaciju. U prvoj godini fiskalizacije hrvatski su ugostitelji, trgovci i odvjetnici prijavili 17,82% ili 8 milijardi kuna viši promet nego u 2012. godini. Podaci o učincima fiskalizacije u 2013. godini, rađeni usporedbom PDV obrazaca na odabranom uzorku obveznika, pokazali su sljedeće: u djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane i pića, odnosno male pravne osobe i fizičke osobe u ugostiteljstvu lani su ukupno prijavile oporezivih isporuka za 40%, odnosno 2,6 milijarde kuna više nego u 2012. godini. Od toga su fizičke osobe prijavile 55%, odnosno 1,5 milijardi kuna više oporezivih isporuka, dok su male pravne osobe prijavile 30% ili 1,1 milijardu kuna više oporezivih isporuka. U djelatnosti trgovine na malo i na veliko, popravku motornih vozila i motocikala, dakle trgovci, male pravne osobe i fizičke osobe, su lani ukupno imali povećanje oporezivih isporuka za 14% ili 5,2 milijarde kuna u usporedbi s 2012. godinom. Viši promet prijavili su i odvjetnici¹⁹.

19.

Izvor:
[http://www.novolist.hr/Vijesti/
Gospodarstvo/Fiskalizacija-lani-
povecala-promet-za-
8-milijardi-kuna
\(11. ožujka 2014.\)](http://www.novolist.hr/Vijesti/Gospodarstvo/Fiskalizacija-lani-povecala-promet-za-8-milijardi-kuna)

20

Izvor:
<http://www.opatija.net/hr/najave/ekonomska-politika-hrvatske-u-2014-godini-07529>
 (11. ožujka 2014.)

Apsurdne situacije sa zatvaranjem hotela, slastičarnica ili ugostiteljskih objekata, i to usred sezone, zbog pronađenih 5 do 50 kuna viška u blagajni Izvještaj Porezne uprave ne spominje.

Da sumiramo - u studenom 2013. održano je u Opatiji 21. tradicionalno savjetovanje *Ekonomska politika Hrvatske u 2014.* Cilj savjetovanja bio je, napisali su, analizirati sve bitne segmente hrvatskoga gospodarstva i osnove ekonomske politike za iduću godinu, a glavna je poruka bila kako je krajnje vrijeme da se pronađe novi model razvoja i rasta koji će, uz uvažavanje šireg okvira ekonomske politike Europske unije, ali i uzimajući u obzir vlastitu specifičnu poziciju i dugoročni koncept strategije i razvoja, pokrenuti Hrvatsku iz stagnacije i depresije te gospodarske eutanazije koja nam prijeti²⁰.

Kako nada umire posljednja, čekat ćemo s nestrpljenjem razvoj događaja u 2014.

Radnička prava

Usljed ekonomske krize logično je da su neprekidno vođene burne rasprave Vlade sa sindikatima koji su katkad samo prijetili štrajkom, a ponekad ih uistinu i provodili. Sindikat željezničara Hrvatske tako je najavio 8. svibnja 2013.: „Zbog sve težeg položaja radnika, ukidanja radnih mjesta, kašnjenja plaća, restrukturiranja bez jasnog cilja, nasumičnih izmjena Pravilnika organizacija, pozivamo članove Sindikata željezničara Hrvatske i sve radnike na organiziranu zaštitu radnih mjesta i radničkih prava. Naše aktivnosti počele su zajedničkim prosvjedom 1. svibnja i odmah slijedi nastavak. Zajedno s kolegama iz Sindikata strojovođa Hrvatske najavljujemo industrijske akcije do ispunjenja zahtijeva. Industrijske akcije započet će štrajkom upozorenja u trgovačkim društvima HŽ Cargo d.o.o. i HŽ Putnički prijevoz d.o.o. dana 15. svibnja 2013. godine u vremenu od 12:00 do 14:00 sati u organizaciji SSH i javnim prosvjedom od 12:00 do 14:00 sati u organizaciji SŽH-a“²¹. Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić nije bio impresioniran i nadalje je najavljavao oštre mjere i masovna otpuštanja.

21.

<http://www.szh.hr/strajk-upozorenja-i-javni-prosvjed>
 (12. ožujka 2014.)

Nakon odbijanja uvjeta koje je Skupština Samostalnog hrvatskog sindikata zaposlenika u zrakoplovstvu postavila za potpisivanje Kolektivnog ugovora, Izvršni odbor Sindikata najavio je štrajk upozorenja za 14.05.2013., ali se onda Uprava predomisli i pristala na postavljene zahtjeve.

Opći štrajk najavljen za 5. lipnja 2013., čime bi posebno bili pogođeni maturanti jer ne bi mogli pristupiti završnom ispitu, u zadnji je čas otkazan jer su Vlada i sindikati državnih i javnih službi parafirali sporazum prema kojem će, nakon što tri uzastopna tromjesečja BDP bude pozitivan, a deficit državnog proračuna bude manji od 3%, sjesti i razgovarati o načinu i modalitetu podizanja koeficijenata. U ovom, četvrtom po redu sporazumu koji Vlada nudi sindikatima još se jednom, baš kao i u sporazumima iz 2009., 2011. i 2012. godine, uređuje povećanje plaće nakon izlaska iz krize, pa se predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić pitao čemu uopće služi novi sporazum. Rekao je kako sindikati koji ga potpisuju ništa ne traže, a Vlada im pak ništa neće dati. U članku 2. toga sporazuma, koji on naziva “futurističkim manifestom” napisanim prema matrici prijašnjih sporazuma koju je stvorio Vilim Ribić zajedno sa Sanaderom, Kosor, a sada i Mrišćem, predlaže se da nakon što bruto društveni proizvod dosegne razinu iz 2008. godine slijedi porast osnovice za obračun plaće od 3%. Stipić je istaknuo kako u Hrvatskoj ni izbliza nema znakova ekonomskog oporavka pa tako ni rasta BDP-a, pa tako radnici u javnim i državnim ustanovama od toga neće ništa imati, osim što će Vladi pomoći da se riješi neugodnog štrajka u državnim i javnim službama. Ipak, Vlada se obvezala da u 2013. godini neće smanjivati razinu plaća i dodataka na plaću po osnovi radnog staža u državnim i javnim službama.

Prijetnja štrajkom ostvarena je u slučaju bolničkih liječnika. Pedeset i osam dana trajao je njihov štrajk liječnika koji je započeo 18. rujna u organizaciji Hrvatskog liječničkog sindikata i Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara, no medicinske sestre uspjele su nakon devet dana postići dogovor s ministrom zdravlja Rajkom Ostojićem. Od tri reprezentativna sindikata u zdravstvu, u štrajku nije uopće sudjelovao Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi koji, uz liječnike i sestre,

Hrvatski liječnički sindikat
Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara

ŠTRAJK

Od 18. rujna 2013. do ispunjenja zahtjeva!

Slika 7:

Plakat Hrvatskog liječničkog sindikata i Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara koji najavljuje štrajk koji je trajao od 18. rujna do 14. studenog i uvođenja radne obveze.

okuplja i drugo osoblje zaposleno u sustavu zdravstva. Bolnički liječnici ustrajali su u štrajku sve do 14. studenog kada je Vlada donijela odluku o uvođenju radne obveze. Hrvatski liječnički sindikat cijelo je vrijeme inzistirao da se bolničkim liječnicima vrata prava iz kolektivnog ugovora potpisanog s bivšim ministrom zdravstva Darkom Milinovićem 2010. koji je sud u lipnju 2013. godine proglasio ništetnim zbog proceduralnih pogrešaka. Tijekom dvomjesečnog štrajka Vladin je pregovarački tim održao 28 radnih sastanaka sa sva tri sindikata o novom kolektivnom ugovoru. Najvažnija pitanja bila su dežurstava, pripravnosti i prekovremeni rad. Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara potpisali su početkom prosinca s ministrom zdravlja Rajkom Ostojićem novi kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja koji će iduće četiri godine vrijediti za svih 72.000 zaposlenih u zdravstvu. Odbio ga je potpisati Hrvatski liječnički sindikat, uz obrazloženje da im je neprihvatljiva ponuđena cijena rada liječnika. Po novom kolektivnom ugovoru dežurstva, odrađena unutar redovitog mjesečnog fonda sati, plaćat će se kao redovan rad, a iznad mjesečnog fonda sati kao prekovremeni rad. Liječnički sindikat, nezadovoljan ponuđenim rješenjem, najavio je nastavak štrajka čim prestane radna obveza. Istodobno pred Ustavnim sudom zatražili su ocjenu zakonitosti i ustavnosti uvođenja radne obveze liječnicima u postojećim okolnostima. Izravan sukob dvoje sindikalnih čelnika, Spomenke Abveršek i Ivica Babića, najviše je pogodovao ministru Ostojiću koji je nevjerovatno lako nudio fantastična rješenja kojih bi se potom brzo odricao jer su se pokazala neučinkovitima a nerijetko i štetnim. Ni u njegovom

slučaju, predsjednik Vlade nije vidio ništa vrijedno intervencije. Unatoč poraznim pokazateljima na svim razinama, jasno je davao do znanja da na rekonstrukciju Vlade niti ne pomišlja.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović uputio je pak 2. prosinca dopis osnovnoškolskim ustanovama u kojem ih obavještava da će sredstva za naknadu troškova prijevoza zaposlenika na posao i s posla za mjesec prosinac, kao i sredstva za prekovremeni rad za mjesec studeni, odobriti tek u siječnju 2014. Javno zgražanje i ogorčenost djelatnica/ka, pa ni bjelodano kršenje čl. 31. st. (15) Kolektivnog ugovora za zaposlenike u OŠ ustanovama, prema kojem se naknada troškova prijevoza isplaćuje unaprijed i to najkasnije posljednjeg dana u mjesecu za idući mjesec, nisu pomogli. U državnoj blagajni novca za učiteljice/e nije se našlo.

Slika 8:
Plakat prosvjednog skupa „Stop nasilju nad radnim zakonodavstvom“ koji je organiziralo pet sindikalnih središnjica 5. prosinca 2013. na Trgu Svetog Marka u Zagrebu

Za to vrijeme valjala se prema radnicama i radnicima najveća opasnost – novi Zakon o radu. Ministar rada i mirovinske politike Mirando Mrsić, uz svesrdnu podršku Udruge poslodavaca, pripremao je završni udarac snižavanjem prava iz radnog odnosa na najnižu moguću razinu premda je postojeći ZOR, uz neke izmjene, prošao provjeru tijekom pregovora s EU pa za njegovo donošenje nije bilo opravdanog razloga. Stoga je pet sindikalnih središnjica prosvjedovalo 5. prosinca 2013. protiv novoga Zakona o radu (u obliku utvrđenom Nacrtom prijedloga Zakona o radu od 25. studenoga 2013. godine), ali i Zakona o povremenim poslovima i Zakona o mirovinskom osiguranju kojima su, uz ostalo, predloženi fleksibilizacija radnog vremena, pomicanje dobi

Slika 9:
Logo Ženske fronte za radna i
socijalna prava

za umirovljenje na 67 godina te uvođenje vaučera za povremene poslove. Kako je najavljeno, sindikalne aktivnosti trebale su započeti prosvjedom upozorenja pred Vladom RH, a nastaviti će se daljnjim prosvjednim i drugim aktivnostima ukoliko Vlada ne povuče postojeće nacрте.

Muški glasovi sindikalista nisu se posebno bavili rodnim aspektom novopredloženih zakona pa su žene odlučile organizirano podići svoj glas. Ženska fronta za radna i socijalna prava osnovana je 18. rujna 2013. na poziv ženskih sindikalnih grupa ženskim organizacijama i udrugama za zaštitu ljudskih prava, kako bi se razmotrilo stanje radnih i socijalnih prava žena u kontekstu nedavnih i predstojećih

promjena radnog, mirovinskog, socijalnog zakonodavstva. Fronta je okupila brojne udruge koje su odlučile javno reagirati na negativne tendencije neoliberalizacije društva, osiromašenje, diskriminaciju i ugrožavanje smjera društvenog razvoja. Kako navode u jednom od svojih priopćenja: „Radno pravo i mirovinski sustav trebali bi biti temelj socijalne sigurnosti građanki i građana svake države koja sebe naziva socijalnom, a navedenim se negativnim promjenama postavljaju osnove dugoročnih socijalnih procesa čije će posljedice biti vidljive u neposrednim radnim odnosima i mirovinskoj potpori, ali će i odrediti smjer društvenih kretanja i generacijama koje slijede. Osim što novi zakoni ne uključuju rodnu perspektivu te se donose bez utemeljenih analiza i simulacija, izostala je i široka javna rasprava. Oni koji su dužni osigurati minimum demokratskog prostora za razmjenu različitih stavova te jasno i artikulirano iznijeti istinite informacije služe se već uobičajenim metodama medijskih manipulacija te denuncijacija svih suprotnih stajališta. Ženska fronta za radna i socijalna prava traži kodifikaciju radnog zakonodavstva u jedinstveni zakon te predlaže odbacivanje onih dijelova zakona koji direktno smanjuju i krše osnovna radnička prava – na zasluženi

dnevni i godišnji odmor, sigurnost na radnom mjestu, plaću, pravo na zaštitu od diskriminacije, pravo na sindikalno organiziranje, zaštitu od prisilnih oblika rada itd. Izdvajamo najopasnije tendencije koje nam donose nove izmjene ZOR-a i Zakona o mirovinskom osiguranju:

1.
RAD NA ODREĐENO treba biti jasno reguliran i kontroliran posredstvom efikasnih inspekcija te adekvatno kažnjen ukoliko ga poslodavac zloupotrebljava. Ovaj tip rada, koji je posljednjih godina postao pravilo, novim legislativama čini radna mjesta nesigurnima, cijenu rada nižom te produbljuje rodnu diskriminaciju na tržištu rada. Njime se umanjuje mogućnost sindikalnog organiziranja i djelovanja te je, radi nesigurne prirode rada na određeno, radnicama i radnicima otežano planiranje obitelji, ugovaranje kredita i slično. Stoga, zahtijevamo da ugovor o radu na određeno automatizmom, nakon dvije godine prelazi u ugovor o radu na neodređeno vrijeme, da se ograniči broj ugovora na određeno vrijeme i po osobi te da se propišu maksimalne kvote radnika/ca zaposlenih na određeno vrijeme unutar jednog poduzeća (deset posto za rad na određeno i agencijski rad), pojačaju inspekcije rada i njihovi mandati, da se trudnicama zabrani istek ugovora na određeno, kao i ženama tijekom rodiljnog/roditeljskog dopusta, uključujući i istek godine dana po povratku s takvog dopusta.
2.
Jedan od nesigurnih oblika rada je i *OUTSOURCING* (prijenos ugovora o radu). Zahtijevamo da se jasno definira u kojim se slučajevima *outsourcing* smatra opravdanim, s tim da se ograniči u djelatnostima od javnog interesa, te zajamči zadržavanje prenesenih prava radnika i radnica kolektivnim ugovorima. Takve poslove najčešće obavljaju žene koje mahom imaju niže nadnice te rade u nesigurnim uvjetima.
3.
AGENCIJSKI RAD dodatno osnažuje nesigurne oblike rada jer privremeno zapošljavanje nije zakonom pojmovno određeno ili ograničeno na izvanredne slučajeve povećanog opsega rada, određene sezonske poslove, slučajeve zamjene privremeno odsutnog radnika/ice, čime je otvoren prostor za privremeno

zapošljavanje na uobičajenim redovnim radnim mjestima. Zakonodavac, također, nije predvidio nikakve mehanizme zaštite radnika/ica zaposlenih preko agencija pa su zlouporabe, ucjene i kršenja radničkih prava uglavnom pravilo. Slične posljedice mogu uslijediti i iz drugih oblika povremenog i privremenog rada, poput vaučer-rada.

4.
Izmjenama ZOR-a fleksibilizira se i RADNO VRIJEME – pod krinkom preraspodjele radnog vremena na mala se vrata uvodi prekovremeni rad koji nije adekvatno plaćen, a kroz primjer sezonskog rada legalizira se i prekovremeni rad od 60 sati tjedno. Zahtijevamo da se zakonom utvrdi maksimalni četrdesetosatni radni tjedan, a da se prekovremeni rad ograniči na osam sati tjedno, uz poštovanje radnog dana od 0 do 24 sata.
5.
Zakon o radu mora konkretno definirati što spada pod DISKRIMINACIJU I UZNEMIRAVANJE na radnom mjestu i pripisati adekvatnu kaznu počiniteljima. Za poslodavca bi se ovaj prekršaj trebao klasificirati kao najteža vrsta prekršaja pa bi se zato i sankcije trebale poštiti.
6.
Smatramo da je potpuno neprihvatljiv prijedlog o povećanju dobi za UMIROVLJENJE na 67 godina, pogotovo kada uzmemo u obzir da veliki broj žena radi prihvaćanja nesigurnih radnih mjesta i dugogodišnjeg rada na određeno, ali i zbog preopterećenosti besplatnim njegovateljskim radom, ne može ispuniti nerealne uvjete za punu mirovinu. Stoga, zahtijevamo uvođenje *creditinga*, odnosno jasnih zakonskih mjera koje služe kao kompenzacijski mehanizam u izračunu mirovine za one ljude koji su dio vremena proveli baveći se neplaćenim njegovateljskim radom (skrb za djecu, invalide, starije itd.). Odlučujemo se založiti i za odvojene zakone o javnom mirovinskom osiguranju međugeneracijske solidarnosti kao temelju mirovinskog sustava te drugih dodatnih oblika mirovinske štednje i osiguranja.

22.

Žensku frontu za radna i socijalna prava čine: Autonomna ženska kuća Zagreb, B.a.B.e., BRID (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju), Centar za ženske studije, CESI (Centar za edukaciju, savjetovanje, istraživanje), Inicijativa za rad spremne, Kontra, Koordinacija žena HURS-a, Odbor žena NHS-a, Roda (Roditelji u akciji), ROSA (Centar za žene žrtve rata), Sindikat trgovine Hrvatske, Sindikat umirovljenika Hrvatske, Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, Ženska mreža Hrvatske (30 ženskih grupa), Ženska sekcija SSSH.

Zbog sve većeg broja umirovljenika i umirovljenica koji žive ispod ruba siromaštva, zahtijevamo uvođenje socijalne naknade za osobe starije od 65 godina koje nemaju mirovinu ili druge prihode potrebne za preživljavanje. Ženska fronta za radna i socijalna prava najavljuje kako će aktivno pratiti procese vezane za redefiniranje radnog i socijalnog zakonodavstva, te organizirati niz akcija kako bi javnost pobliže upoznala s negativnim tendencijama ovih reformi i specifičnostima koje prvenstveno utječu na žensko radništvo i mlade²².

Socijalna skrb

Iako je Vlada kreirala novo ministarstvo i nazvala ga Ministarstvom socijalne politike i mladih (spajanjem socijalne skrbi, koja je neko vrijeme bila uz zdravstvo, i obitelji, koja je bila pod ingerencijom Ministarstva branitelja, obitelji i međugeneracijske solidarnosti), malo je od obećavajućeg imena zaživjelo u praksi. Umjesto širokih konzultacija sa svim ključnim akterima koji se bave pružanjem socijalnih usluga i mladima, Ministarstvo je donosilo većinu odluka s tek odškrinutim vratima i bez ozbiljne rasprave u kojoj se uvažavaju svi sugovornici.

Najave ministrice socijalne politike i mladih Milanke Opačić o revolucionarnim pomacima koji će se dogoditi u njezinom resoru uglavnom su ostale tek tlapnja dok je većina zainteresirane javnosti ostala prilično razočarana poduzetim koracima. Više se u javnosti čulo kako će Ministarstvo stati na kraj prijevarama pojedinih građanki i građana, no što je ma u jednom trenutku pokazano suosjećanje sa sve većim brojem osoba koje tonu u posvemašnje siromaštvo. Na koncu se pokazalo da je od 115.000 osoba koji primaju socijalnu naknadu dokazano kako je njih 6.500 neopravdano primalo novčanu pomoć.

Godina je započela skandalom. U udrugu B.a.B.e je stigla e-poruka iz bolnice u Slavenskom Brodu koju je napisala odrasla osoba, ali u ime dvoipol godišnje djevojčice. Udruga je odmah poruku prosljedila Ministarstvu i svim nadležnim institucijama.

23.

.....
http://www.mspm.hr/novosti/vijesti/arhiva_vijesti/sijecanj_2013/ministrica_opacic_izvijestila_javnost_o_propustima_u_radu_czss_slavonski_brod
 (12. ožujka 2014.)

Utvrđeno je da je u bolnicu 27. prosinca 2012. došla žena noseći u naručju mrtvu tromjesečnu djevojčicu. Majka je bila puna modrica, očito zlostavljana, pa je bolničko osoblje pozvalo policiju. Policija se uputila u unajmljeni stan obitelji i tamo zatekla dvoje pothranjene i promrzle djece u užasnoj prljavštini. Djevojčica od dvije i pol godine bila je u teškom stanju. Nakon provedene istrage Milanka Opačić izvijestila je javnost da je inspekcija utvrdila niz propusta u radu Centra za socijalnu skrb u Slavonskom Brodu pa će relevantne informacije proslijediti Državnom odvjetništvu RH. „Osobno sam zgrožena količinom nemara i nerada i osobne bešćutnosti jednog dijela djelatnika Centra za socijalnu skrb u Slavonskom Brodu“, kazala je Opačić na konferenciji za novinare. Riječ je o kršenju članka 339. Kaznenog zakona koji obuhvaća nesavjestan rad u službi, a prekršili su ga stručni radnici Odjela za djecu, mlade i obitelj. Odgovornost je, istaknula je, individualna i nisu svi djelatnici Centra za socijalnu skrb u Slavonskom Brodu krivi, već „konkretni ljudi koji će svoje ime i prezime dobiti nakon podnošenja kaznene prijave“. Ministrica Opačić je izvijestila kako očekuje da će oni djelatnici koji su se „neodgovorno ponašali prema životima djece“ dobiti i izvanredne otkaze u službi socijalne skrbi jer „građani nisu dužni financirati neradnike“²³. Ministrici, koja je već duže od godinu dana bila odgovorna za rad svih centara za socijalnu skrb, nije palo na pamet da progovori o vlastitoj odgovornosti niti riječi.

Slučaj posvajanja trojice dječaka, braće u dobi od četiri, šest i sedam godina, izazvao je također nemalu pažnju javnosti. Od srpnja 2012. bili su kod udomiteljske obitelji, nakon što su oduzeti biološkim roditeljima zbog teških životnih uvjeta, zanemarivanja i zapuštanja. Na koncu su dječaci dani na posvajanje trima obiteljima u tri različita grada. Udomiteljska obitelj, koja je o dječacima brinula, iskazala je javno ogorčenje tvrdeći kako su im djelatnici Centra za socijalnu skrb doslovno oduzeli djecu. Ministarstvo je izvijestilo da su braća dana na posvajanje različitim obiteljima u krugu od 100 kilometara, ali ostalo je nejasno zbog čega je to učinjeno kad je udomiteljska obitelj željela da s njima ostanu svi zajedno.

Prilog 2:

Dio članka „Osveta centra za socijalnu skrb: Prijavili udomitelje koji su otkrili sramotno posvojenje“ objavljen u *Jutarnjem listu* (web izdanje od 23. ožujka 2013.)²⁴

24.

<http://www.jutarnji.hr/udomiteljima-koji-su-otkrili-skandalozno-posvojenje-prijava-za-zlostavljanje-djece/1176131/>
(12. ožujka 2014.)

Jutarnji je list početkom prošlog prosinca pisao o trojici braće s vinkovačkog područja koji su u srpnju 2012. godine oduzeti biološkim roditeljima. Ustanovljeno je da su rasli u teškim socijalnim uvjetima te da roditelji ne mogu brinuti o njima. Stoga je pred sudom pokrenut postupak za oduzimanje roditeljske skrbi, a djeca su smještena kod udomitelja.

Kod njih su živjeli do sredine listopada 2013. godine. Prema riječima udomitelja, jako su se dobro prilagodila i iznimno napredovala.

Dana 16. listopada, kažu udomitelji, bez ikakve ranije najave i pripreme, na vrata im je došla socijalna radnica, rekla im da se pozdrave s djecom jer odlaze na posvojenje, skupila njihove stvari i odvela ih. Više ih nisu vidjeli.

- Noćima nismo spavali. Djeca su vrištala dok su odlazila, molila nas da ih zaštitimo, a mi smo mogli samo stajati i gledati. Ta nam lica nisu izlazila iz glave. Nismo mogli razumjeti što se dogodilo! Zar je ovo način? Da smo barem znali, da smo mogli pripremiti djecu, reći im da će im se dogoditi nešto lijepo, da će dobiti mamu i tatu, porazgovarati s posvojiteljima, ispričati im bitne stvari o djeci, pomoći im. Ovako... - pričao nam je udomitelj.

Da bi stvar bila gora, kako se kasnije ispostavilo, Centar je istoga dana djecu naprasno odvojio od udomitelja i zauvijek ih odvojio jedne od drugih: jedno je dijete posvojeno na krajnji jug Hrvatske, drugo na sjeverni Jadran, a treće u središnju Hrvatsku!

Centar je trojicu braće bez ikakvih priprema rastavio i dodijelio posvojiteljima u tri različita grada. ‘Noćima nismo spavali. Djeca su vrištala dok su odlazila, molila nas da ih zaštitimo, a mi smo mogli samo stajati i gledati. Ta nam lica nisu izlazila iz glave’, kažu šokirani udomitelji.

Prilog 3:

Fotografija i vijest preuzete s web stranice Ministarstva socijalne politike i mladih (objavljeno 20. ožujka 2013.)

25.

Tekst Memoranduma dostupan je na web stranici Ministarstva socijalne politike i mladih: http://www.mspm.hr/novosti/vijesti/arhiva_vijesti/ozujak_2013/memorandum_o_suradnji_u_podrucju_mladih_republike_hrvatske_i_republike_azerbajdzana (12. ožujka 2014.)

26.

http://www.mspm.hr/novosti/vijesti/arhiva_vijesti/ozujak_2013

Bombastično najavljivan Zakon o dadiljama nije riješio problem legalizacije čuvanja djece, jer je Registar dadilja još uvijek prazan, a otvorena su tek četiri takva obrta koja još uvijek nisu počela s radom. U Ministarstvu su izjavili kako je to novi zakon pa se ne može očekivati da u kratkom vremenu cjelovito zaživi, ali je zapravo jedino relevantno pitanje znaju li u Ministarstvu u kakvoj ekonomskoj situaciji živimo i koliko je obitelji u stanju financijski podnijeti legalno zapošljavanje dadilje i plaćanje svih tražbina. Ipak, u

Hrvatskom saboru nije se moglo čuti komentare i primjedbe na Zakon pa je on i izglasan u ožujku 2013.

U Banskim je dvorima 11. ožujka 2013. potpisan Memorandum o suglasnosti između Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske i Ministarstva mladih i sporta Republike Azerbajdzana o suradnji u području mladih²⁵. Memorandum su potpisali potpredsjednica Vlade RH i

ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić i ministar vanjskih poslova Republike Azerbajdzana Elmar Mammadyarov. Navedenim Memorandumom predviđeno je stvaranje, promicanje i razvijanje međusobne suradnje u području mladih, a pojedinosti o načinu njegove provedbe bit će objavljene naknadno²⁶.

Pojedinosti o načinu provedbe Memorandum o suglasnosti između Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske i Ministarstva mladih i sporta Republike Azerbajdzana o suradnji u području mladih do danas nismo čuli, a Kuća ljudskih prava je u neprekidnom kontaktu s aktivisticama/ima iz Azerbajdzana te stalno dobiva vijesti o kontinuiranom kršenju ljudskih prava. Što smo to ponudili mladima iz ove represivne države nepoznato je i krovnoj organizaciji civilnog društva za mlade Mreži mladih Hrvatske.

Ministarstvo je nastavilo s kreiranjem novih zakona, bez obzira na sve glasne ili tihe primjedbe kako je nužno urediti postojeći sustav a ne baviti se promjenama zakona koji nisu uopće loši, ali je klimava i nedosljedna njihova primjena. U 2013. donesen je novi Zakon o socijalnoj skrbi bez velike javne rasprave. Njime su spojene četiri socijalne naknade u jednu - zajamčenu minimalnu naknadu od 600 do najviše 2900 kuna. Socijalnu naknadu mogu primati svi koji nemaju dovoljno sredstava za život. Djelatnici centara za socijalnu skrb, uz sve poslove koje već obavljaju, morat će procjenjivati koja se imovina može staviti u funkciju, a koja ne. Novim zakonom uvedena je “radna aktivacija” - socijalnu pomoć korisnik će moći primati najdulje dvije godine bez prekida. Uvodi se prijelazno razdoblje, što znači da se svima koji primaju socijalnu pomoć, a privremeno se zaposle neće automatski oduzeti pomoć nego će se smanjiti za iznos koji zarade. Najveće dvojbe izazvala je, ali tek naknadno, nakon 1. siječnja 2014. kada je Zakon stupio na snagu, odredba da se sva pomoć koju socijalno ugroženi građani dobiju od države mora vratiti, osim u iznimnim situacijama, kada će država otpisati dug. U dijelu koji govori o povratu isplaćenih iznosa socijalnih naknada (članci 248. do 250.) navodi se kako RH ima pravo na povrat isplaćenih iznosa koji se osigurava upisom zabilježbe na nekretninama korisnika koja će se brisati kad se izvrši naplata potraživanja na imovini korisnika ili pak otpiše dug. U slučaju smrti korisnika, RH ima pravo na povrat isplaćenih iznosa od nasljednika do visine vrijednosti naslijeđene imovine. Država neće podići tužbu zbog povrata iznosa naknada ako bi time nasljednici ostali bez imovine ili prihoda potrebnog za podmirenje osnovnih životnih potreba. U Ministarstvu socijalne politike tvrde kako se radi o krivom tumačenju Zakona jer se zabilježbe odnose na slučajeve kad korisnik/ ca socijalne pomoći ima drugu nekretninu ili imovinu čijom prodajom može osigurati uzdržavanje sebe i obitelji ili sudjelovati u plaćanju usluge smještaja ili boravka. Pučka pravobraniteljica Lora Vidović pak drži da zabilježba nije dobro rješenje te poručuje kako „Zabilježbe na imovinu su se koristile 20 godina, do 2011., ali su ih ukinuli jer nisu pokazale svrhu i učinkovitost. Prema prijašnjim odredbama zakona, ako korisnik pomoći nije počinio nikakvu štetu na račun države, nakon prestanka prava mogao je pokrenuti postupak za brisanje zabilježbe bez naplate isplaćenih iznosa pomoći“. Sada se dug mora vratiti iako nije bilo nikakvih zlouporaba, osim ako ga centar za socijalnu skrb ne otpiše.

27.

[http://barometar.vecernji.hr/topics/sluga-je-li-upisivanje-drzave-na-
imovinu-korisnika-socij/](http://barometar.vecernji.hr/topics/sluga-je-li-upisivanje-drzave-na-imovinu-korisnika-socij/)
(12. ožujka 2014.)

Pravobraniteljica smatra da bi pravednije bilo propisati precizan imovinski cenzus kojim bi bilo određeno što korisnik minimalne naknade može imati u vlasništvu, a da mu se ne upisuje zabilježba. „U socijalnoj državi treba jasno propisati bespovratnu pomoć, a ne korisnike stavljati u dužnički odnos”, izjavila je pučka pravobraniteljica. Odvjetnik Viktor Pisanski opravdano je primijetio kako se na ovaj način ne pruža socijalna pomoć već država daje tek zajam ljudima u potrebi. Misli da je sporna i odredba kojom se centrima za socijalnu skrb daje diskrecijsko pravo odlučivanja kome se dug ili dio duga otpisuje i to bez dovoljno jasnih kriterija²⁷.

Deinstitucionalizacija socijalnih usluga intenzivirana je u 2013., prvenstveno zahvaljujući velikoj financijskoj potpori Instituta Otvoreno društvo koje se obavezalo u razdoblju od 5 godina Ministarstvu isplatiti 3 i pol milijuna dolara za troškove premještanja štíćenika/ca iz domova u stanove. U Hrvatskoj postoji 114 rehabilitacijskih domova u vlasništvu države u kojima je boravilo 12.813 korisnika, a njih 65% je na stalnom ili tjednom smještaju. U europskim zemljama svega trećina djece i odraslih s poremećajima u razvoju živi u stacionarnim domovima. Koliko je ovaj projekt održiv pokazat će se nakon što „presuše“ sredstva Instituta Otvoreno društvo. Javilo se i dosta nezadovoljnih roditelja koji nisu konzultirani u procesu donošenja odluka, no Hrvatska svakako mora smanjiti broj osoba smještenih u institucije.

U svibnju 2013., u organizaciji Facebook grupe roditelja djece s teškoćama u razvoju, održani su prosvjedi u nekoliko gradova, pa i u Zagrebu, na Trgu bana Jelačića. Roditelji su pozvali vlast i cjelokupno društvo da se senzibiliziraju za probleme djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te zatražili da se poboljšaju položaj i prava roditelja njegovatelja, da se djeci omoguće neophodna pomagala i da se sva djeca s takvim teškoćama uključe, a ne isključuju iz društva. Rečeno je tada da djeca nemaju dovoljno asistenata a mnogi roditelji ne mogu ostvariti status njegovatelja, kao što i nema dovoljno rehabilitacijskih centara, defektologa i pedagoga. U nekim regijama ne postoji apsolutno nikakva vrsta pomoći. „Za pokriti sve invalidnine koje je Vlada oduzela, dovoljno je 5 milijuna kuna godišnje. Vlada je za nove mobitele potrošila 40 milijuna.

Slika 10:

Prosvjedi kojim su roditelji djece s teškoćama u razvoju pozvali vlast i javnost da se senzibiliziraju za probleme s kojima se suočavaju njihova djeca održan je u svibnju 2013.²⁸

28.

<http://dalje.com/hr-hrvatska/prosvjed-roditelja--zar-su-vazniji-mobiteli-od-kolica-za-invalidne/467428>
(12. ožujka 2014.)

Zar je to vrednije od toga da dijete dobije nova kolica ili terapiju?”, rekla je majka Magda Grubišić Čabo. Majke su ispričale kako im se oduzima pola invalidnine ukoliko djecu pošalju na pola vremena u vrtić. Majke djece s ADHD-om upozorile su kako sustav ne educira profesore za rad s njihovom djecom već su oni

prepušteni sami sebi pa se neki snalaze a neki ne. Na prosvjed se nije udostojila doći ni ministrica Opačić niti ministar zdravlja Ostojić.

Milijun i pol građana/ki koji žive u siromaštvu snalazilo se kako je znalo i umjelo. Nedostatan broj pučkih kuhinja, rezanje socijalnih i svih drugih oblika pomoći, stalan rast stope nezaposlenih, sve veći broj deložacija, sažetak je socijalne slike Hrvatske u 2013. Ministarstvo socijalne politike i mladih rijetko je našlo za shodno sresti se s ljudima u nevolji, vjerojatno zato što se moralo baviti samo sobom. U godinu i pol od ministrice Milanke Opačić otišli su zamjenik Darko Ledinski, pomoćnica Jasna Čurković Kelava i još 30 ljudi. Upravna inspekcija provela je inspekcijski nadzor u kojem je, po navodima sindikata, utvrđen niz nepravilnosti jer je ministrica donosila nezakonita rješenja o statusu tamošnjih službenika. Posljedice? Nema ih.

Zakonodavne promjene :

Nemoguće je nabrojati sve zakone ili izmjene te dopune zakona koje je Hrvatski sabor izglasao u 2013., a vjerujemo da ni zastupnice i zastupnici nemaju jasan pojam za što su sve dizane ruke ili ih se uskratilo dignuti. Zanimljivo bi bilo čuti što znaju o Prijedlogu Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom koji je u hitnom postupku donesen na 7. sjednici 15. veljače 2013. i to jednoglasno, znači sa 120 glasova “za”.

Slika 11:
Naslovnica “Rex Perković”, autora
Davora Krelje, *Zarez*, broj 368.,
10. listopada 2013.

Najveća buka podignula se oko izmjena Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije kojim se implementira Europski uhiđbeni nalog u pravni poredak Republike Hrvatske. Europski uhiđbeni nalog (EUN) nalog je nadležnog pravosudnog tijela države članice EU za uhićenje i predaju osobe koja se zatekne u drugoj državi članici u svrhu kaznenoga progona ili izvršenja zatvorske

kazne ili mjere koja uključuje oduzimanje slobode. EUN postoji od 13. lipnja 2002. kao „Okvirna odluka o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica”. Zakon je u ljeto 2013. godine prozvan *Lex Perković* zbog izmjene napravljene 28. lipnja 2013. kojom je odlučeno da će Hrvatska izručivati samo osobe koje se terete za zločine počinjene na području drugih članica Europske unije poslije 7. kolovoza 2002. Time je spriječeno izručenje Josipa Perkovića Njemačkoj koja ga je tražila kao osumnjičenika za ubojstvo Stjepana Đurekovića počinjeno 1983. godine. Iznenađna promjena ovog zakona izazvala je opću pomutnju a rezultirala je i nedolaskom njemačke kancelarke Angele Merkel na svečano obilježavanje službenog ulaska Hrvatske kao 28. članice u EU. Premijer Milanović branio se tvrdnjom kako se izmjenom zakona zapravo želi zaštititi hrvatske branitelje, tvrdio da jesmo postali članicom EU, ali ne pristajemo biti podanicima, no sva su pojašnjenja djelovala neuvjerljivo. Nikome nije zapravo bilo jasno zašto je zakon mijenjan po hitnom postupku, a većina građana/ki ni danas ne razumije o čemu se zapravo radilo. Uglavnom, osude su stizale sa svih strana, a konkretne korake koji bi vodili do uvođenja sankcija prema RH poduzela je, neimpresionirana oholim premijerovim držanjem, povjerenica za pravosuđe Viviane Reding. Podržali su je i predsjednik Europske komisije Jose Manuel Barroso pa povjerenik za proširenje Štefan Fuele, a zatim jednoglasno prihvatili inicijativu i svi drugi povjerenici EK pa je započeta procedura za pokretanje sankcija protiv Hrvatske. Jasno je rečeno: „Ovdje imamo zakon koji je bio usklađen 2010., kada se hrvatska vlada borila da se uskladi s EU pravilima, onda je tri dana prije članstva promijenjen zakon koji je suprotan europskom zakonu“. Podvijena repa, vladajući su Zakon vratili na staro 4. listopada 2013., a Europska komisija „zaboravila“ je na sankcije. Oštru ocjenu čitavog slučaja dao je u svojoj kolumni Tomislav Klauški: „Lex Perković iznova pokazuje i kako Hrvatskoj malo treba da se ponovno, nakon manjeg zatišja u pregovorima EU, prikaže kao ‘troublemaker’. Kao zemlja kojoj se ne može vjerovati i koja prema međunarodnoj zajednici, s kojom je preuzela određena obveze, nastupa svadljivo i u lošoj vjeri. Međutim, ono što je u ovom nevažnom problemu možda najzanimljivije, ako već ne i najvažnije, jest činjenica da Lex Perković opet aktualizira priču o temeljima samostalne Hrvatske. O udbašima pod zaštitom vlasti, o špijunima i potencijalnim ubojicama kao

29.

<http://www.24sata.hr/politika/zbog-cega-nam-je-ipak-vazan-taj-nevazni-lex-perkovic-332442>
(13. ožujka 2014.)

‘kumovima’ hrvatske državnosti, o ljudima iz bivšeg režima na kojima je počivao novi režim, o posljedicama neprovođenja lustracije, zbog čega je sada teško ispraviti ono što je od početka krivo posađeno. Bez obzira na saborska istražna povjerenstva, izmjene Ustava i slične tričarije“²⁹.

Kako bi ipak „došli na svoje“, vladajući su pokušali pokrenuti promjene Ustava, na brzinu, moglo bi se reći „onako, s nogu“, ali ih je HDSSB u završnici iznevjerio pa je do konca 2013. temeljni pravni dokument ostao nedirnut. Promjenama Ustava, naime, pokušalo se neke odredbe novog starog Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije učiniti neprovedivima, pa Perković ipak ne bi bio izručen njemačkom pravosuđu. Međutim, ispalo je drugačije.

30.

http://www.mvep.hr/files/file/dokumenti/130326-MR-Izvjescje_RD_HRVF.pdf
(13. ožujka 2014.)

U veljači je donesen i Zakon o sudovima te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću. U Priopćenju EK Europskom parlamentu i Vijeću iz ožujka 2013. stoji: „Sabor je u veljači donio novi Zakon o sudovima. Njime se jača nadzorna ovlast predsjednika sudova, posebno u odnosu na učinkovitost rada suda te se uvodi mehanizam zaštite prava na suđenje u razumnom roku... Izmjene i dopune Zakona o Državnom sudbenom vijeću...predviđaju veću transparentnost pri premještanju sudaca te će olakšati horizontalnu mobilnost... Reformirano Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće imenuju sudske dužnosnike na temelju transparentnih, jednoobraznih i objektivnih kriterija³⁰. Međutim, činjenice govore drugačije. Hrvatska je i nadalje ostala na dnu ljestvice prema učinkovitosti sudova u Europskoj uniji. Istovremeno, na samom smo vrhu po broju sudaca/tkinja. Ivanka Toma izvijestila je tim povodom: “Po učinkovitosti smo na dnu ljestvice zemalja EU, tu se krećemo po brzini rješavanja sporova, po percepciji neovisnosti pravosuđa također smo zadnji uz Rumunjsku, Bugarsku i Slovačku, ali zato spadamo u europsku sredinu kada se mjeri novac koji izdvajamo za pravosuđe, kao i trud uložen u edukaciju sudaca. U europski vrh spadamo pak po broju sudaca. Imamo 45 sudaca na sto tisuća stanovnika – dvaput više od europskog prosjeka. Govorimo li o plaćama, također nije loše. Prvostupanjski sudac u Hrvatskoj ima plaću 2,3 puta veću od prosječne, dok je sudac Vrhovnog suda plaćen pet

31.

<http://www.vecernji.hr/hrvatska/sramota-nakon-20-godina-reformi-sudstvo-nam-je-najgore-u-europi-928379>
(13. ožujka 2014.)

puta više od hrvatskog prosjeka... Predsjednik države Ivo Josipović kaže da ga izvještaj Europske komisije ne iznenađuje. Iz Ministarstva pravosuđa poručili su da ni oni nisu zadovoljni, a Udruga sudaca kaže da izvješće ne treba promatrati selektivno 'jer u njemu svatko može pronaći ono što mu odgovara'³¹. Ostaje nejasno što je tu selektivno, ali od Udruge sudaca još nikada nismo čuli ni riječ samokritike ili pokušaja uspostavljanja nekih etičkih standarda. Svaka primjedba doživljava se kao napad, na koji se odgovara agresivno i bez valjanih argumenata.

U istom je mjesecu donesen i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe s nakanom da se ukloni visoki korupcijski rizik koji proizlazi iz netransparentnog i nenadziranog stjecanja i trošenja sredstava. GONG je uputio svoje primjedbe na nacrt, ali je i konstatirao kako u radnu skupinu nisu pozvani ni predstavnici akademske zajednice niti organizacija civilnoga društva, a propušteno je i organiziranje široke javne rasprave čime je prekršen Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata koji je donijela Vlada kao temelj za transparentno donošenje zakona i kvalitetno sudjelovanje javnosti u zakonodavnoj proceduri. U GONG-u su istaknuli: „Iako je Vlada svojim prijedlogom Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe napravila značajan iskorak prema doseganju međunarodnih standarda i boljem reguliranju ove problematike, neka važna područja i dalje će ostati nedovoljno kvalitetno regulirana. Pozitivnu stranu Prijedloga Zakona predstavlja detaljnije reguliranje financiranja izborne kampanje, uvođenje šireg spektra sankcija za kršenje Zakona, uvođenje ograničenja na potrošnju te smanjenje visine dozvoljenih donacija, što su i preporuke Vijeća Europe. Međutim, i dalje ostaje nekoliko problema koje je potrebno bolje urediti: 1) Prema aktualnom prijedlogu, Državno izborno povjerenstvo (DIP) može izricati samo administrativne sankcije. Kako bi DIP mogao vršiti učinkovit i neovisan nadzor te izricati sankcije, treba proširiti njegove odgovornosti i osigurati mu mogućnost izricanja jačih sankcija i to tijekom predizborne kampanje, dakle i prije izbora. 2) Prema novom Zakonu o HRT-u, on ne mora objaviti cjenik oglašavanja tijekom izborne promidžbe, čime se sprečava transparentnost i smanjuje vjerodostojnost informacija u službenim

32.

<http://www.pravokutnik.net/btw/gong-o-novom-zakonu-o-financiranju-politickih-akti>
(13. ožujka 2014.)

izvještajima stranaka i kandidata o troškovima izbornih kampanja. K tome, sprečava se neovisni nadzor nad troškovima kampanja, kao i utvrđivanje stvarne ravnopravnosti kandidata i stranaka pred medijima, čime se dovodi u pitanje smisao samoga Zakona. Zakonom uvesti obvezu svim medijima da objave cjenike oglašavanja tijekom izborne kampanje, iznose koje su primili od političkih stranaka i kandidata za oglašavanje te popuste koje su im odobrili⁴³².

Sloboda informiranja, a time i pravo na dostupnost informacijama kojima raspolažu tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava, koje osim Ustava Republike Hrvatske propisuju i Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, Konvencija o pristupu informacijama, te međunarodni ugovori. Otvorenost i javnost rada tijela javne vlasti prema društvu u kojem djeluju, jedna je od temeljnih pretpostavki demokratizacije i modernog društva, borbe protiv korupcije te primjeni osnovnih pravnih, društvenih i ekonomskih postulata. Na temelju odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama koji je stupio na snagu u ožujku 2013., sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama. Umjesto Agencije za zaštitu osobnih podataka, poslove neovisnog državnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama ubuduće će obavljati Povjerenik za informiranje koji je državni dužnosnik kojeg Hrvatski sabor bira na 5 godina. Osim što je ojačana funkcija neovisnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama kao drugostupanjskog tijela u rješavanju žalbi pri ostvarivanju prava na pristup informacijama, detaljno su uređene njegove ovlasti, osobito s aspekta mogućnosti uvida u klasificirane podatke te provođenje testa razmjernosti i javnog interesa. Novi zakon ne ostavlja dvojbe o tome tko je obveznik primjene Zakona. To su tijela javne vlasti, a uvodi se i obveza onih tijela državne vlasti u čijoj je nadležnosti izrada nacrtu zakona i podzakonskih akata da nacrtu propisa objavljuje na internetskim stranicama radi provedbe javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnosti. Zakonom su definirani načini ostvarivanja prava na pristup informacijama, kao i podnošenje usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.

Slika 12:

GONG, Udruženje hrvatskih arhitekata, Pravo na grad i Zelena akcija organizirali su 18. listopada 2013. prosvjednu akciju ispred Hrvatskog sabora povodom rasprave o Konačnom prijedlogu Zakona o strateškim investicijskim projektima.

U studenom je donesen i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi pa bismo sada trebali postati transparentno i odgovorno društvo i država. No, kod nas uvijek postoji ono međutim.

A međutim se stvorilo u odluci Vlade da donese

33.

Tako je primjerice u Kući ljudskih prava 03. travnja 2013. u organizaciji Centra za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek s partnerima Centrom za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar i Srpskim demokratskim forumom i u suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kućom ljudskih prava i Platformom 112 održana javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Zaključci s ove javne rasprave dostupni su na: http://www.sdf.hr/publikacije/Zakljucji_javne_rasprave.pdf

Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske. Organizacije civilnoga društva dignule su glas protiv ovog Zakona jer je donesen nakon krnje javne rasprave, a otvara prostor za svaštarenje i privilegiranje u korist partikularnih privatnih interesa i omogućava korupciju.

Ministarstvo socijalne politike i mladih krenulo je u izradu novog Obiteljskog zakona unatoč protivljenju aktera svih mogućih provenijencija i svjetonazorskih uvjerenja. U prosincu je prihvaćen Prijedlog zakona, ali do pisanja ovog izvještaja Zakon nije donesen, iako je prvotna najava bila da treba stupiti na snagu 1. siječnja 2014.

Uz stalan pritisak organizacija civilnoga društva³³ dogodila se pozitivna promjena glede zakonskog okvira za pružanje besplatne pravne pomoći u Hrvatskoj. Za sada samo na papiru, a u 2014. ćemo vidjeti kako će se novi zakon zapravo primjenjivati, odnosno, koliko će sredstava

iz siromašnoga proračuna biti izdvojeno za osiguravanje pristupa pravosuđu svima koji su bez dostatnih financijskih sredstava. A to je temeljno pitanje pravne države

– ukoliko siromašni građani/ke nemaju pristup pravosuđu, sva priča o demokraciji pada u vodu. Nakon velikog otpora ljudi iz Ministarstva pravosuđa prethodne Vlade, u 2013. su organizirane konzultacije s relevantnim organizacijama civilnog društva, što je rezultiralo kvalitetnim konačnim prijedlogom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i njegovim donošenjem na 10. sjednici 22. studenoga 2013. i to jednoglasno.

Summa summarum, stalne izmjene izmjena zakona, prenormiranje pojedinog pravnog akta i neusuglašavanje s drugim zakonima nastavljeni su i u 2013. U šumi propisa koji se mijenjaju a da prethodni nisu ni zaživjeli teško se snaći profesionalcima u pravosuđu, a posve nemoguće prosječnom žitelju Republike Hrvatske. Ne čudi stoga što stalno raste broj predmeta protiv RH pred Europskim sudom za ljudska prava. Kako je u svom izvještaju Hrvatskom saboru izvijestila Štefica

Stažnik, zastupnica Hrvatske pred tim sudom, broj predmeta u kojima su građani tužili Republiku Hrvatsku pred Europskim sudom za ljudska prava u 2012. je porastao za 45% u odnosu na godinu ranije, a u 2013. taj je broj uvećan za još 78%.

Istaknula je povećanje broja predmeta koji se tiču prava na suđenje u razumnom roku, povrede prava na život, zabrane mučenja, ponižavajućeg i nečovječnog postupanja.

Građanski aktivizam :

U protekloj godini dogodio se narod, dok su osviještene i odgovorne građanke i građani ostali prezrena manjina. Većina je uspjela nametnuti svoj sustav vrijednosti kao jedino ispravan pa onda i općevažeći, niječući pritom jednakost osobama koje čine neku manjinu a trebali bi biti jednakopravni građani i građanke Republike Hrvatske.

Dok su neki pripremali „festival demokracije“ (koje li drskosti ovako nazvati halabuku većine), organizacije civilnoga društva okupljene u Platformu 112 pisale su *Izveštaj s ocjenom rada Vlade u prvih godinu dana*³⁴, pokušavale otvoriti ozbiljnu raspravu uoči izbora za Europski parlament te lokalnih izbora³⁵, usto se baveći i svaka svojim redovitim aktivnostima. U *Izveštaju*, objavljenom u ožujku 2013., organizacije civilnog društva predvidjele su zapravo brojne izazove na koje Vlada u 2013. neće biti sposobna reagirati na odgovarajući način: “Nažalost, nije se dogodio veliki zaokret od partitokracije prošle vlasti, vođene dvostrukim mjerilima i kratkoročnim dobitima, prema demokratskoj vladavini koja realizira viziju vladavine prava, društvene pravde i održivog razvoja. Umjesto toga, izraženo obilježje djelovanja nove vlasti je nedosljednost u pogledu vrijednosti, programa i sposobnosti provedbe politika, što ne znači da važnih pozitivnih promjena nije bilo, već da za njima ostaje gorak okus izostanka sistemske promjene i cjelovite vizije.”³⁶

Solidarnost na međunarodnoj razini postala je jednako važna kao i sudjelovanje u važnim događanjima u zemlji. U ožujku 2013. Kuća ljudskih prava organizirala je mali, ali simbolički važan prosvjed pred hotelom Esplanade zbog posjeta azerbajdžanske delegacije na čelu s predsjednikom Ilhamom Aliyevim u znak solidarnosti sa svim aktivistima koji su zlostavljani i zatvarani od strane ovog represivnog režima i zbog Kuća ljudskih prava kojoj je zabranjen rad u Bakuu.

34.

Izveštaj o radu Vlade na ispunjavanju zahtjeva Platforme 112 dostupan je na hrvatskom jeziku na: http://www.kucaljudskihprava.hr/system/attachment/file/174/20130306_Izvestaj_Platforme_112_-_godina_dana_nove_vlasti.pdf. Sažetak *Izveštaja* na engleskom dostupan je na: http://www.kucaljudskihprava.hr/system/attachment/file/176/Civil_Society_Assessment_Report_of_the_Croatian_Government_Performance_in_view_of_112_Requests.pdf

35.

Za više informacije vidjeti poglavlje *Politički kontekst* na str. 8

36.

Izveštaj o radu Vlade na ispunjavanju zahtjeva Platforme 112, str. 2

Veliko nadmetanje - Izjava povodom dolaska predsjednika Azerbejdžana

Prilog 4:

Izjava Kuće ljudskih prava
povodom dolaska predsjednika
Azerbejdžana objavljena je
10. ožujka 2013.

Dok se vodi borba oko toga tko će ugostiti predsjednika Azerbejdžana Ilhama Aliyeva, Kuća ljudskih prava postaje sve zabrinutija. Upućujemo stoga javni zahtjev da pobjednik u nadmetanju, uz dogovor o mogućoj ekonomskoj suradnji, povede i razgovor o zabrinjavajućem stanju ljudskih prava u Azerbejdžanu.

Mreža kuća ljudskih prava, koje smo i mi ravnopravna članica, svaki tjedan upućuje barem jedno upozorenje međunarodnim institucijama uz pismo protesta Vladi i Predsjedniku Azerbejdžana.

Gušenje slobode izražavanja, hapšenja novinara/ki i odvjetnika koji ih zastupaju, zatvaranje Kuće ljudskih prava, odbijanje da se odgovori na upite Posebnog izvjestitelja Vijeća Europe zbog zatvaranja fotografa i blogera Mehmana Huseynova, samo su neki od evidentnih pokazatelja nedemokratskog načina vladanja Ilhama Aliyeva i njegove stranke.

Posljednji dokaz represivnosti režima bili su protesti održani 23. siječnja u Ismayilliju i 26. siječnja 2013. u Bakuu. Građanke i građani dignuli su glas protiv korupcije. Policija i u civilna odijela odjeveni agenti hapsili su sudionike. U Bakuu je uhićeno 47 osoba, među njima istaknuti aktivisti/kinje za ljudska prava: Emin Milli, dobitnik Rafto nagrade; Malahat Nasibova, odvjetnik; Intigam Aliyev i Khadija Ismayilova, slavna istraživačka novinarka, dobitnica nagrade Fritt Ord i ZEIT. Sve se to dogodilo dva dana nakon što je Parlamentarna skupština Vijeća Europe (PACE) usvojila rezoluciju o stanju ljudskih prava u Azerbejdžanu i pozvala vlast da prestane s napadima i zlostavljanjem boraca i borkinja za ljudska prava.

Uočili smo da dužnosnici Azerbejdžana spremno ulažu financijska sredstva u projekte drugih država ili ih čak bespovratno poklanjaju, a zauzvrat traže zatvaranje očiju i šutnju o brojnim kršenjima ljudskih prava koja se u njihovoj državi svakodnevno događaju. Vlada Republike Hrvatske na svojoj zadnjoj sjednici usvojila je tri ugovora o suradnji s autoritarnom Vladom Republike Azerbejdžana (iz područja gospodarstva, energetike i znanosti). Kao građani i građanke

RH ne možemo prihvatiti politike koje se temelje na zaštiti vlastitih interesa a idu na račun teških kršenja ljudskih prava u drugim zemljama. Ovi ugovori ne smiju biti potpisani ukoliko se jasno ne uputi kritika predsjedniku Aliyevu o neprihvatljivosti povreda ljudskih prava u Azerbejdžanu i ukoliko se ne razvije vanjska politika prema Azerbejdžanu koja će moći dati podršku obespravljenim, zlostavljanim i zatočenim građanima Azerbejdžana.

Upozoravamo Vladu RH da sklapanjem međunarodnih ugovora sa zemljama koje ozbiljno krše ljudska prava daje legitimitet tim radnjama te postaje suodgovorna za međunarodne povrede ljudskih prava. Držat ćemo izuzetno sramotnim činom svako prešućivanje istine i povlađivanje dužnosnika/ca Republike Hrvatske predsjedniku İlhamu Aliyevu.

Za Kuću ljudskih prava:

Sanja Sarnavka

Predsjednica Upravnog odbora

Premijer se po ne znamo koji put opet igrao letvicama i postavljanjem crta a da mu pritom nije bilo neugodno. „Mi imamo crtu ispod koje nećemo ići, ali Azerbajdžan je iznad te crte. Sto posto!“, izjavio je medijima. Zašto i kako je došao do tog zaključka nije pojasnio. Štoviše, bahato je ustvrdio kako sada udruge protestiraju a onda će mu doći pred vrata i tražiti novce iz proračuna. Nakon više od godinu dana, on još očito nije znao kako ljudskopravaške organizacije dobivaju novac. Nikada od njega izravno i nikada direktno iz proračuna.

U lipnju 2013. trideset i jedna organizacija civilnog društva, među kojima i članice Kuće ljudskih prava, poslalo je pismo potpore turskim građanima koji su prosvjedovali protiv privatizacije javnih prostora, nedemokratske vladavine premijera Erdogana i policijske

Slika 13:

Akcija solidarnosti i konferencija za medije održana 5. lipnja ispred veleposlanstva Republike Turske u Zagrebu. Aktivisti i aktivistkinje su izvjesili transparent s porukom „Jedan svijet, jedna borba: Hrvatska solidarno uz turske građane“.

represije u Turskoj. Pismo je prevedeno na turski jezik i poslano organizacijama civilnog društva i građanima/kama u Turskoj. Aktivisti i aktivistkinje održali su akciju solidarnosti i konferenciju za medije 5. lipnja ispred veleposlanstva Republike Turske u Zagrebu kako bi podržali turske građane u borbi za demokraciju, poštovanje ljudskih prava i očuvanje javnih dobara. Predstavnici organizacija zatražile su ulazak u zgradu Veleposlanstva kako bi službeno predali pismo potpore turskom narodu gospodinu Buraku Özügerginu, veleposlaniku Republike Turske u Hrvatskoj. Međutim, ulaz im nije odobren pa je pismo poslano faksom i poštom.

37.

Izjavu za javnost organizacija civilnog društva u Hrvatskoj povodom prosvjednih aktivnosti građana i građanki Bosne i Hercegovine pogledati na: <http://www.kucaljudskihprava.hr/novosti/izjava-za-javnost-organizacija-civilnog-drustva-u-hrvatskoj-povodom-prosvjednih-aktivnosti-gradjana-i-gradjanki-bosne-i-hercegovine>

38.

Reakcije i akcije Mreže kuća ljudskih prava dostupne su na web stranici: <http://humanrightshouse.org/>

39.

<http://infozona.hr/news/voda-je-temeljno-ljudsko-pravo/6195>

Organizacije civilnog društva podržale su i građane i građanke Sarajeva i Bosne i Hercegovine povodom prosvjednih aktivnosti tražeći od parlamenta BiH da konačno usvoji Zakon o Jedinstvenom matičnom broju. Politička prepucavanja i nacionalistička retorika doveli su do toga da u BiH ne postoji Zakon o JMB-u i kao posljedica toga, između ostalog, nastala je apsurdna situacija u kojoj sva djeca rođena poslije 12.02.2013. godine nemaju jedinstveni matični broj.³⁷ Mreža kuća ljudskih prava višekratno je reagirala i na kršenja ljudskih prava u Bjelorusiji, Azerbajdžanu, Armeniji.³⁸

Građani i građanke od 1. srpnja 2013. dobili su mogućnost sudjelovanja i u nekim inicijativama na europskoj razini. Tako se u kolovozu počelo s prikupljanjem potpisa za prvu Europsku građansku inicijativu koja na dnevni red tijela Europske unije pokušava staviti pitanje prava na vodu i odvodnju za sve građane EU. Inicijativa za pravo na vodu i odvodnju prva je uspješna građanska inicijativa jer je prikupljeno skoro dva milijuna potpisa, gotovo duplo više od potrebnih milijun potpisa iz najmanje sedam država EU.

“Voda je temeljno ljudsko pravo! Opasnost od privatizacije vode prepoznalo je skoro 2 milijuna građana koji su potpisali peticiju da pravo na vodoopskrbu i odvodnju postanu temeljno ljudsko pravo u EU. O čemu je točno riječ objasnio nam je Tomislav Tomašević, predstavnik Zelene akcije.

Voda je temeljno ljudsko pravo! Netko možda smatra da se to podrazumijeva i da to ne treba naglašavati. No, podaci prema kojima čak 800 milijuna ljudi nema pristup vodi, a 2 milijarde odvodnji te činjenica da je izvršni direktor goleme i svima dobro poznate kompanije Nestle izjavio da voda nije temeljno ljudsko pravo te da je treba privatizirati, govore suprotno³⁹.

Prilog 5:

Dio članka Nenada Jarića Dauenhauera "Tko je Judith Reisman, novi as Crkve?" objavljen na T-portalu 28. siječnja 2013.

Dostupno na:

<http://www.tportal.hr/scitech/znanost/239860/Tko-je-Judith-Reisman-novi-as-Crkve.html>
(13. ožujka 2014.)

No veliki izazovi čekali su nas u Hrvatskoj. Sve je započelo naizgled bezazleno, dovođenjem Amerikanke Judith Reisman. U hrvatskoj povijesti ostat će zapisano kako je po prvi put jedna žena, usto postarija gospođa, uspjela dignuti na noge gotovo čitavu Hrvatsku – konzervativci su je uzdizali do neba, a druge je dovela do ludila svojim agresivnim a neutemeljenim tvrdnjama. Možda se konačno u Hrvatskoj i u drugim slučajevima počne uvažavati mišljenje žena poodmakle dobi. Čekamo da ih se počne pozivati na okrugle stolove i televizijske debate.

Na poziv udruge Vigilare i Kluba zastupnika HDZ-a Hrvatsku će ovih dana posjetiti Judith Reisman kontroverzna sedamdesetsedmogodišnja komunikologinja, konzervativna spisateljica u svijetu najpoznatija kao utemeljiteljica pokreta protiv seksualne revolucije, homoseksualaca, pornografije i seksologa Alfreda Kinseya

Prema objavljenom planu dr. Reisman bi u četvrtak 31. siječnja trebala održati predavanje u Hrvatskom Saboru što je izazvalo burnu reakciju niza udruga, prije svega inicijative 'Glas razuma – Pokret za sekularnu Hrvatsku'. Udruge su otvorenim pismom pozvale Sabor da otkáže gostoprimstvo dr. Reisman čiji posjet smatraju nastavkom crkvene ofenzive protiv uvedenog zdravstvenog odgoja.

Tko je Judith Reisman?

Naša je javnost za Reisman imala prilike saznati sredinom mjeseca kada je ona poslala pismo podrške Karolini Vidović Krišto, urednici 'Slike Hrvatske' koja je skinuta s HTV-ova programa nakon emitiranja emisije nazvane 'Pedofilija kao temelj spolnog odgoja?'. U spornoj epizodi prikazan je film 'The Kinsey Syndrome' koji predstavlja teze Judith Reisman prema kojima je američki seksolog i biolog Alfred Kinsey bio homoseksualac, pedofil i sociopat te, kao 'utemeljitelj seksualne revolucije', glavni krivac za rast maloljetničkih trudnoća, širenje spolnih bolesti, otmice i pedofiliju. Budući da se po njoj sva seksualna znanost suvremenog svijeta

temelji na Kinseyevim ‘izmišljotinama i lažima’, smatra da bi i američki Vrhovni sud trebao revidirati svoju odluku kojom je konačno dekriminalizirao homoseksualnost na saveznoj razini 2003. godine.

40.

Ocjenu ustavnosti zahtijevali su Miroslav Kota iz Zagreba, Hrvatska stranka prava 1861 te udruge Grozd i Reforma.

U svibnju je Ustavni sud jednoglasno privremeno ukinuo Kurikulum zdravstvenog odgoja koji je stupio na snagu u veljači.⁴⁰ Ustavni sud nije doveo u pitanje sadržaj niti jednog modula zdravstvenog odgoja, već je ukinuo cijelu odluku zbog proceduralnih nedostataka. Ustavni sud ukinuo je kurikulum zdravstvenog odgoja i odredio da će se do donošenja drugog kurikuluma, u skladu s ustavnim i demokratskim načelima, predavati sadržaji zdravstvenog odgoja koji su se provodili do početka školske godine 2012. /2013. U svom Priopćenju povodom Odluke Ustavnog suda o privremenom ukidanju zdravstvenog odgoja, Platforma 112 je zaključila: „Upozoravamo još jednom da je povijest pokazala da su upravo najgori autokratski i nedemokratski režimi na vlast također dolazili demokratskom procedurom; nažalost sama procedura, kolikogod bila važna, nije uvijek jamac demokratičnosti ciljeva“⁴¹.

41.

Cijeli tekst Priopćenja na:
<http://www.kucaljudskihprava.hr/novosti/priopcenje-platforme-112-povodom-odluke-ustavnog-suda-o-privremenom-ukidanju-zdravstvenog-odgoja-1369301273>

A zatim je krenula lavina. Isprva inicijativa a potom registrirana udruga *U ime obitelji*, ničim izazvana, krenula je u križarski boj za očuvanje tradicionalnih vrijednosti kojima bi se trebali dičiti svi Hrvati i Hrvatice. Preuzimajući rječnik ljudskopravaških organizacija, krenuli su u prikupljanje potpisa za referendum kojim bi se u Ustav RH unijela definicija braka kao zajednice muškarca i žene, znači isključivo heteroseksualnih parova. Prvotnu nevjericu izazvanu izjavama čelnice inicijative uskoro je zamijenila zgroženost. Tvrdići kako se nikoga ne želi diskriminirati, promoviralo se nijekanje jednakih prava LGBT zajednici, jednoj manjinskoj i marginaliziranoj skupini čiji su članovi/ce kontinuirano izloženi diskriminaciji i nerijetko govoru mržnje. Dobro organizirani, svesrdno podržani od svih konzervativnih stranaka i crkava (posebno, naravno, Katoličke) te većine vjerskih zajednica, nezaustavljivo su krenuli u prikupljanje potpisa. Upozorenja kako se radi o vještoj marketinškoj kampanji iza koje mora stajati jaka organizacija s obilnim financijskim sredstvima građane nisu previše zanimala. Strasti su probuđene. U državi

Slika 14:

Kampanja „Građani glasaju protiv“ okupila je 88 organizacija civilnog društva, brojne glazbenike i osobe iz javnog života. Centralni događaj kampanje bio je koncert na Trgu Bana Jelačića 28. studenog 2013. koji je posjetilo oko 10.000 ljudi, sa izravnim uključenjem u sve centralne vijesti i središnji Dnevnik HRT-a.

Jesi li ikad pitao 4 milijuna ljudi...

...misle li da si ti građanin drugoga reda?

protiv. Platforma 112 uputila je apel *U ime svih obitelji*, brojne su javne osobe rekle kako ne mogu podržati inicijativu koja diskriminira dio građana, ali pomoći nije bilo. Prikupljeno je i više nego dovoljno potpisa, a vladajuća garnitura „zaboravila“ je uputiti Ustavnom sudu zahtjev za ocjenom ustavnosti referendumskog pitanja. I, u konačnici, nakon referenduma održanog 1. prosinca 2013., Ustav se mora mijenjati. Izašlo je 37,9% birača, “za” je bilo 942.665 građana (65,87%), a “protiv” njih 481.314 (33,51%). Unatoč postignutoj „pobjedi Golijata nad Davidom“ (a ne obrnuto, kako je tvrdila glasnogovornica kampanje), u Hrvatskoj se i nadalje razvodi svaki treći brak, svakodnevno se događa nasilje u obitelji, vode se beskonačne parnice o alimentacijama, podjeli imovine ili skrbi o djeci. Čelnica inicijative postala je značajan politički faktor, njezine tvrtke i dalje ostvaruju milijunske profite, a „pravovjerna“ svjetina može se sada opet vratiti svojim svakodnevnim problemima – kako preživjeti sljedeći mjesec, kako se oprostiti od mladih koji odlaze pečalbariti u inozemstvo, kako spriječiti ovrhe...

u kojoj nema građanskog odgoja ni medija koji ne zaslužuje barem naziv polutabloida, uz kilavi javni medijski servis, zaboravilo se na nezaposlenost i neimaštinu. Svi i sve su samo govorili o referendumu i izjašnjavali se žučljivo za ili

U ime svih obitelji

Reakcija Platforme 112 na inicijativu prikupljanja potpisa građana pod nazivom „U ime obitelji“

Prilog 5:

Apel *U ime svih obitelji* Platforme
112 objavljen je 15. svibnja 2013.

Organizacije civilnog društva udružene u Platformu 112 žele upozoriti javnost na pozadinu i posljedice inicijative prikupljanja potpisa građana/ki pod nazivom „U ime obitelji“ s ciljem promjene Ustava radi definiranja braka kao heteroseksulane zajednice, znači isključivo odnosa muškarca i žene.

Ukratko, radi se o stranačkoj, a ne o građanskoj inicijativi, pa možemo reći da svjedočimo jednoj velikoj političkoj manipulaciji. Istovremeno, i takve inicijative imaju pravo prikupljati potpise u nenasilnoj atmosferi te stoga oštro osuđujemo svaki fizički napad na sudionike/ce ove inicijative.

Građanke i građani trebaju znati da je tzv. građanska inicijativa zapravo politička inicijativa političke stranke Hrast koja koristi demokratski izborne načine sudjelovanja građana u političkom odlučivanju putem referenduma kako bi promovirala politike suprotne zaštiti ljudskih prava. Posebno nas zabrinjava što se ova inicijativa događa u vrijeme predizborne kampanje za lokalne izbore. Žao nam je što se jedan građanski demokratski instrument (prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma) stavlja u službu političke ideologije koja koristi građanski mehanizam suodlučivanja za vlastitu promociju.

Usto je javnosti već poznato da spomenuta inicijativa npr. prima sredstva na žiro račun *ad hoc* osnovane udruge „Građani odlučuju“ (udruga je osnovana tek 3. travnja 2013.) čiji je dopredsjednik gospodin Krešimir Miletić, nositelj liste HRAST-a za grad Zagreb, a i predsjednik iste udruge, Goran Rubić, se nalazi na izbornoj listi. Štoviše, čitava inicijativa ne djeluje nimalo transparentno jer npr. ne postoje nedvojbeni podaci o sastavu organizacijskog odbora, a neka od „lica kampanje“ kao što su Željka Markić (bivša predsjednica te stranke izbačena pod optužbom otuđivanja imovine stranke i korištenja fizičkog nasilja) i Kristina Pavlović (treća na kandidacijskoj listi HRAST-a za Zagreb) poznate su po svojim neuspjelim uzastopnim kandidaturama na listama HRAST-a. Štoviše, lokalni županijski koordinatori inicijative Vjeran Grabant (koordinator za Varaždinsku županiju), Štefanija Damiš (koordinatorica za Međimursku županiju), Žana Bekavac (koordinatorica za Zadarsku županiju), Krešimir Marković (koordinator za Dubrovačko-neretvansku), Darko Pejković (koordinator za Splitsko-dalmatinsku županiju) i drugi, redom se nalaze na kandidacijskim listama Hrasta za lokalne izbore.

Što se tiče glavne poruke ove inicijative, ona je usmjerena širenju homofobije i narušavanju Ustavom zagarantiranih ljudskih prava. Upravo su ljudska prava dio Ustava o kojem se ne bi smjelo odlučivati na referendumu jer bi to dovelo do situacije da većina može, ako želi, ograničiti ili čak ukinuti temeljna ljudska prava manjinama što nije definicija demokracije, već totalitarizma.

Zbog svega navedenog, udruge udružene u Platformu 112 pozivaju građane i građanke da prepoznaju razinu manipulacije i da budu svjesni kako se iza tzv. građanske inicijative „U ime obitelji“ skriva stranačka inicijativa usmjerena protiv ravnopravnosti svih građana. Sve osobe koje žele živjeti u demokratskoj državi trebale bi stoga odbiti dati svoju građansku podršku navedenoj inicijativi.

Organizacije potpisnice pisma: Iskorak - Centar za prava seksualnih i rodni manjina; CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje; Centar za mirovne studije (CMS); Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću; Udruga za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama – Sjjaj; Kuća ljudskih prava; GONG; Ženska soba - Centar za seksualna prava; Zagreb Pride; Udruga za samozastupanje; SDF – Srpski demokratski forum; CGI – Centar za građanske inicijative Poreč;

MMH – Mreža mladih Hrvatske; Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek; Volonterski centar Zagreb; B.a.B.e. - Budi aktivna. Budi emancipiran; Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS; Hrvatsko debatno društvo; Eko-Zadar; Zelena akcija

Važno je napomenuti da je, prvo zbog straha od ishoda referenduma o ulasku Hrvatske u EU a zatim nemara, vlast ostavila zakonsko reguliranje provedbe referenduma nepromijenjeno i u cijelosti apsurdno. Jedini koji je stalno tražio uređenje ovog pitanja na adekvatan način bio je Dragutin Lesar, ali ga nitko nije želio podržati. Dok je na nacionalnoj razini moguće održati referendum na koji su izašle dvije i pol osobe, na lokalnoj razini rigorozno se zahtijeva izlaznost od 50% biračkog tijela. U veljači 2013. tako je održan lokalni referendum u Dubrovniku o izgradnji golf igrališta na Srđu. Od 38.007 Dubrovčana s pravom glasa izišlo ih je 11.977, odnosno 31,5%. Nevažećih listića je 77, a za projekt se izjasnilo 1.846 birača. Izuzetno je visok postotak onih koji su bili protiv, ali referendum nije mogao biti smatran valjanim. Inicijativa *Srđ je naš!* osnovana je još krajem 2010. godine u Dubrovniku, a čine je Udruga Grad, DUB, ART Radionica Lazareti, Udruga mladih Orlando, Domovina, EKO-Omblići, Baština, Pravo na grad i Zelena akcija. Inicijativa je osnovana kako bi se javnost upozorilo na štetan dogovor gradske uprave i investitora, odnosno, radi zaštite prostora Srđa od divlje apartmanizacije pod izlikom gradnje golf igrališta. Najvažnije, inicijativa je učinila veliki napredak u razvitku civilnog društva na dubrovačkom području i poticanju uključivanja građana i građanki Dubrovnika u aktivno promišljanje javnog prostora i prava na odlučivanje o vlastitoj okolini.⁴² Dio članica inicijative *Srđ je naš!* (GONG, Udruženje hrvatskih arhitekata, Pravo na grad i Zelena akcija) tijekom 2013. godine posebno je kritizirao prijedlog Zakona o strateškim investicijskim projektima jer ovaj Zakon ukida i one minimalne kriterije koji su trebali spriječiti zloupotrebe preskakanjem konzultacija sa zainteresiranom javnošću.

U rujnu je pak počelo događanje naroda u Vukovaru. Držeći se obećanja da će poštivati Ustavni zakon o nacionalnim manjinama, Vlada je, iz samo njoj jasnih razloga, skrivečki, prije cika zore, postavila dvopismene ploče na institucije u Vukovaru. Reakcija se nije

42.

Inicijativa *Srđ je naš!* dobitnik je nagrade za građanski aktivizam i razvoj demokracije u 2011. godini koju dodjeljuje GONG. Članovi inicijative pokrenuli su i besplatne novine pod nazivom *Srđ je naš* (primjerak iz veljače 2014. dostupan na: http://www.h-alter.org/files/repository/document/2014/03/srdj_je_nas_-_5-z.pdf)

dugo čekala. Bila je nasilna. Čekićima i priručnim alatkama ploče su uredno razbijene u komade. Uspostavio se Stožer za obranu hrvatskog Vukovara. Pa je Vlada postavljala nove ploče, pa su one odmah razbijane, pa su opet nove postavljane, a onda opet razbijane... Nije trebalo dugo čekati da budu razbijene i ploče u nekim drugim gradovima u kojima su do tada godinama stajale nedirnite. Organizacije civilnog društva okupljene u Platformi 112, uz potporu Građanskog odbora za ljudska prava i ovaj put su reagirale najavivši 9. studenog, na Međunarodni dan borbe protiv fašizma, antisemitizma i ksenofobije, *Apelom u ime razuma, za sve građane i građanke Republike Hrvatske*, kampanju protiv širenja mržnje i netolerancije *Svi mi - Za Hrvatsku svih nas*. Inicijativa je usmjerena na davanje podrške stvarnoj jednakosti svih građana/ki Hrvatske, prava na dvojezičnost i dvopismenost nacionalnih manjina, stvaranje okruženja povjerenja i dijaloga u Vukovaru oko tema vezanih za suočavanje s prošlošću te podizanje javne svijesti o važnosti minimalnog nacionalnog konsenzusa oko temeljnih vrijednosti, ljudskih prava i ustavnih prava građana/ki. Kampanja je usmjerena i na prepoznavanje referendumske inicijative za ograničavanje prava na dvojezičnost pokrenute od Stožera za obranu hrvatskog Vukovara kao protuustavne inicijative. Kada bi se referendum održao i pitanje bilo prihvaćeno od većine, dogodilo bi se kršenje nekoliko važnih međunarodnih instrumenata zaštite ljudskih prava kojih je Hrvatska potpisnica.

MI | ONI

SVI MI - ZA HRVATSKU SVIH NAS

Apel u ime razuma, za Hrvatsku svih nas

9. studenog 2013.

Prilog 6:

Apel u ime razuma, za Hrvatsku svih nas javno je predstavljen na konferenciji za novinare koju su Platforma 112 i Građanski odbor za ljudska prava organizirali u povodu godišnjice Kristalnachta (09.11.1938.) / Međunarodnog dana borbe protiv fašizma, antisemitizma i ksenofobije 09. studenoga 2013. u prostorijama Doma HDLU-a.

Mnogi kažu, i u pravu su, da je današnja Hrvatska suočena s izuzetno ozbiljnim problemima - ekonomskom krizom, nezaposlenošću, niskom proizvodnjom. To uistinu jesu ozbiljni problemi oko kojih nema prijepora. Samo još moramo izabrati Vladu koja će umjeti iznaći prava rješenja.

Međutim, u Hrvatskoj postoje pitanja koja nas dramatično dijele i suprotstavljaju, a jednako su značajna jer njihovo nerješavanje može dovesti do ugrožavanja temeljnih vrijednosti jednog društva koje tvrdi kako želi živjeti demokraciju.

Razbijanje dvopismenih ploča jedan je od gorućih problema s kojima nam se valja ozbiljno suočiti. Ne događa se, doduše, po prvi put da svjedočimo kako su među nama ljudi koji će ugroziti temeljne vrijednosti demokracije, slobodu i sigurnost građana/ki zbog vlastitih predrasuda ili trenutačne koristi.

Izdajničkim i protuhrvatskim proglašavao se svaki pokušaj da se za ratne zločine počinjene nad nehrvatskim stanovništvom utvrdi ime i prezime osumnjičenika koji će pred sudom dokazivati ili osporavati svoju krivnju. A zapravo, za državu i sve časne ljude koji su je branili od agresije ne bi smjela postojati veća uvreda od sprječavanja privođenja pravdi mogućih počinitelja zločina. Pogotovo se takvo što ne bi smjelo činiti u ime „očuvanja digniteta“ Domovinskog rata.

Raskidanje niti koje su tvorile bogatstvo življenja u multietničkom okruženju, započeto brutalnom agresijom na Vukovar u kolovozu 1991., nastavlja se, bez posustajanja, činjenjem ovog grada vječnim taoceom grupa i političara kojima je mitologizacija prošlosti važnija od onoga što se događa danas, a trebalo bi osigurati bolje i sretnije sutra. Prisiljavanje ljudi da ne izađu iz kruga patnje i boli pritom se čini u ime nekih nerazumnih i/ili sebičnih interesa koje počinitelji zovu domoljubljem.

Tko uistinu želi dobro Vukovaru, mora htjeti da se ovaj grad patnik ekonomski i kulturno razvija a njegovi građani i građanke budu nagrađeni spokojnim životom u blagostanju.

Pripadnici Stožera sigurno bi se uvrijedili da im se kaže kako razbijanjem ploča i svojim akcijama cementiraju stravična “postignuća” onih koji su Vukovar i njegov tolerantni slobodarski duh razarali prije dvadeset godina.

Tada su ploče razbijane zbog latinice. Danas je neprijatelj ćirilica.

A što može skriviti neko pismo?! Je li ono odgovorno za to tko njime i o čemu piše? Mržnja prema ćirilici je, tvrdimo, posljedica nedostatka sustavno provedenog procesa suočavanja s prošlošću i odbijanja da se on ikada dogodi. Svatko bi trebao znati da jedno pismo ne može biti ni zaslužno niti odgovorno za to tko i kakve mudrosti ili gadarije njime ispisuje.

Trebamo li usto podsjetiti, ako je to u ovim prijedorima uopće važno, da je ćirilica i dijelom hrvatske kulturne baštine? Nije li tragično kad se jedan narod odriče dijela svoje bogate kuturne prošlosti u ime dnevnopolitičkih interesa?

Bitno je znati i ne smije se nikad zaboraviti da se iskazivanjem netrpeljivosti prema nekoj manjini i simbolima njezina kulturnog identiteta ograničavaju sloboda, prava i sigurnost njezinih pripadnika, građana i građanki Republike Hrvatske.

A u konačnici su ugroženi i pripadnice/i većinskog naroda koje se stalno uvjerava kako su im „oni drugi“, iako ih je daleko manje, trajna i opaka prijetnja. Osobe koje se s ovakvim stavom ne slažu, prokazuje se kao izdajnike i nedomoljube.

A mi mislimo da je temeljni problem Hrvatske činjenica da se nezadovoljstvo, strah od siromaštva i neizvjesne budućnosti uvijek uspijevaju vješto preusmjeriti na „dežurnu“ manjinu – jednom su to osobe istospolne orijentacije koje ugrožavaju instituciju braka, drugi put Srbi koji svojim govorom i pismom vrijeđaju osjećaje stradalnika, pa će onda krivi biti Romi, pa zaposleni onima koji su bez posla...

Lako je većini utvrditi tko je kriva i odgovorna manjina.

Pitamo se samo tko je sljedeći?

Hoćemo li dopustiti da stihovi pastora Martina Niemöllera, sada s drugim manjinskim skupinama, budu naša stvarnost:

“Kada su nacisti došli po komuniste,
ja sam šutio;
jer nisam bio komunist.
Kada su došli po sindikalce,
ja se nisam pobunio;
jer nisam bio sindikalac.
Kada su došli po Židove,
ja se nisam pobunio;
jer ja Židov bio nisam.
Kada su došli po mene,
nije preostao nitko da se pobuni.”

„Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen; ich war ja kein
Kommunist.
Als sie die Gewerkschafter einsperreten,
habe ich geschwiegen; ich war ja kein

Gewerkschafter.

Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Jude.

Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.“

Iza kojih smo mi moralnih načela spremni stati kao osobe i kao članice i članovi jednog društva i države?

Da li onima koji su manjina, dakle u slabijoj poziciji, treba pomoći da budu ravnopravni članovi ili ih se treba pretvoriti u građane/ke drugog reda?

Razmislimo!

Platforma 112 i Građanski odbor za ljudska prava

Uslijedio je niz aktivnosti do kraja godine, a ova kampanja nastavit će intenzivnu borbu protiv širenja mržnje i netolerancije na području cijele Hrvatske i u 2014. Istaknut ćemo tek dvije akcije - u "Šetnji sjećanja - za budućnost Vukovara" postavljeno je, od križanja Vukovarske i Savske ulice do Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, pet dvopismenih ploča (Ulica sjećanja na žrtve Vukovara, Ulica uvažavanja, Ulica suradnje, Ulica mira i Ulica budućnosti Vukovara), u znak sjećanja na sve žrtve Vukovara na Međunarodni dan tolerancije 16. studenog 2013.

15. studenoga 2013. u Kući ljudskih prava Zagreb kampanja *Svi mi Za Hrvatsku svih nas* organizirala je konferenciju za novinare na kojoj je javnosti predstavljeno pismo Papi Franji.

Pismo građanskih inicijativa i organizacija Papi Franji:

Hrvatskim biskupima i cijelom društvu treba Vaš poticaj na mir, snošljivost i ljubav prema bližnjem

Zagreb, 15. studenog 2013.

Prilog 7:

Pismo građanskih inicijativa i
organizacija Papi Franji
(15. studenog 2013.)

Poštovani papa Franjo,

Ovim Vam se pismom obraćaju građanske inicijative i organizacije iz svih dijelova Hrvatske koje se ustrajno zalažu za poštivanje prava svakog čovjeka i svake društvene skupine, za pravedan razvoj zajednice i društva, suzbijanje siromaštva i netrpeljivosti te iscjeljenje rana nastalih u ratu nakon raspada Jugoslavije i tijekom poraća.

Pišemo Vam povodom recentnih događaja vezanih uz grad Vukovar u kojem su ljudi doživjeli teška stradanja tijekom Domovinskog rata. Proces pomirenja u Hrvatskoj opterećen je brojnim preprekama – pretrpljenim ratnim stradanjima i zločinima, vječno tinjajućim nacionalizmima na obje strane, dnevnopolitičkim obračunima. Svemu usprkos, postupno su stišavane tenzije pa je bilježen stalni napredak u odnosima većinskog naroda i nacionalne manjine, Hrvata i Srba, koji je omogućavao suživot bez većih incidenata. Sada je, nažalost, čitav proces dramatično zaustavljen.

Vlada je, naime, počela postavljati ploče na dva pisma – latinici i ćirilici. Pravo na korištenje vlastitog jezika i pisma u Republici Hrvatskoj uređeno je Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i predstavlja jednu od najviših vrednota. Međutim, postavljanjem dvopismenih natpisa na zgrade ustanova, pokrenut je lanac sukoba i incidenata u čijoj je osnovi strah od Drugog koji generira međuetničku netrpeljivost. Nasilno razbijanje dvopismenih ploča u Vukovaru, prosvjedi protiv njihova postavljanja, sukobi između prosvjednika i policije, ali ponajviše govor mržnje prema hrvatskim građanima srpske nacionalnosti, nasilno su prekinuli mukotrpan proces pomirenja i vratili ga desetljeće unatrag.

Nacionalistički govor netrpeljivosti i netolerancije preplavio je javni prostor i počeo se širiti Hrvatskom: u Dubrovniku je išarana pravoslavna crkva grafitima „Srbe na vrbe“ (objesiti Srbe), „Srbe u Jasenovac“ (pogubiti Srbe u koncentracijskom logoru), u Splitu je podmetnuta eksplozivna naprava u prostorijama Srpskog narodnog vijeća, razbijen je auto zamjenika predsjednika Srpskog narodnog vijeća, razbijena su ploča i prozori konzulata Republike Srbije u Rijeci...

Vama pišemo jer nas posebno zabrinjava stav episkopata u Hrvatskoj, naročito kardinala Josipa Bozanića i nekolicine biskupa, kojim su javno iskazali protivljenje dvojezičnosti u Vukovaru. Pritom su u javnim obraćanjima korištene sintagme koje nimalo ne doprinose miru i pomirenju, već vode produblivanju sukoba. Tako je još u travnju 2013., predvodeći misno slavlje u franjevačkoj crkvi sv. Filipa i Jakova, govoreći o pokušaju uvođenja ćiriličnog pisma u službenu uporabu u Vukovaru, kardinal Bozanić rekao: *„Kako je pitanje jednoga pisma sažetak mnogih pitanja na koja odgovori nisu dani,“* i nastavio: *„U Vukovaru nisu na prvome mjestu oni koji su razarali, nego oni koji su čuvali i gradili“*. Potpuno je jasno da je pritom kardinal mislio na Hrvate kao čuvare i branitelje Vukovara, a na Srbe kao razarače. Umjesto mogućeg upozorenja kako treba sve počinitelje zločina, pojedince s imenom i prezimenom privesti pravdi, te kako se ni na koji način ne smije osuditi sve pripadnike jedne etničke skupine oduzimajući joj ustavnim zakonom zajamčena prava, čuli smo da se odobrava razvrstavanje građana na one prvog i drugog reda. Uslijed toga, nije nas iznenadila oštra reakcija patrijarha Irineja, poglavara Srpske pravoslavne crkve.

Usprkos činjenici da je ostvarivanje ustavnog prava srpske nacionalne manjine u Vukovaru izazvalo nasilje i val govora mržnje, kardinal Bozanić u svojoj homiliji na svečanom euharistijskom slavlju prigodom 282. zavjetnog hodočašća vjernikâ grada Zagreba i hodočašća mladih Zagrebačke nadbiskupije marijanskom nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici, umjesto poruke mira izgovara: *„Kao vjernik i biskup danas ne mogu prešutjeti pokušaj da se obescijeni simbole slobode i da se hrvatska vukovarska rana otvara na križu bešćutnosti političara. Postavlja se pitanje komu to sada u Hrvatskoj treba i za čije se to dobro čini?“*

Predsjednik Komisije *„Iustitia et pax“* Hrvatske biskupske konferencije, sisački biskup Vlado Košić, dodatno je radikalizirao stav episkopata davši podršku Stožeru za obranu hrvatskog Vukovara

i izjavom kako je: *“Aktualna vlast protunarodna”* jer ide *“direktno protiv našeg, hrvatskog naroda, gazi ga i ne poštuje nikakve primjedbe niti opravdane zahtjeve”*. Biskup osporava rezultate popisa stanovništva 2011. prema kojem pripadnici srpske manjine čine trećinu građana Vukovara, što državu obvezuje na postavljanje dvopismenih ploča na javne ustanove i institucije.

Mogli bismo navesti još niz primjera iz kojih ne vidimo da vrh Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj čuje Vaše riječi koje diraju srca i umove milijuna ljudi širom svijeta. U Hrvatskoj znamo za Vaše poruke mira i ljubavi prema svim ljudima, zahvaljujući medijima koji pomno prate Vaše riječi i djela. Brine nas, žalosti i navodi na djelovanje što takve riječi i djela u duhu Evanđelja ne čujemo od naših biskupa, ne prepoznamo da slijede Vaš primjer niti temeljne dokumente Drugog vatikanskog sabora koji, počevši od pastoralne konstitucije *Lumen gentium* 1, proglašava nemogućim katolički nacionalizam.

Na vatikanske se dokumente pozvao i vaš prethodnik, blaženi Ivan Pavao II., prigodom svake od triju posjeta Hrvatskoj, a napose prilikom prvog apostolskog pohoda Zagrebu u rujnu 1994. kada je Srbe i Hrvate pozvao na pomirenje, a ovdašnje kršćane ohrabrio na putu ekumenizma. U zemlji koja je krvarila, u zemlji koja je još vidala rane, hrabro je rekao svima - ljudima na vlasti, svećenicima, svim vjernicima, mladima: *“Morate biti prvi u opraštanju(...)Kultura mira ne odbacuje zdravo domoljublje, ali ga drži daleko od nacionalističkih pretjerivanja i isključivosti”*.

Razočarani smo što su u cijelosti iznevjereni stavovi koje je hrvatski episkopat obznanio u povodu 50. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata. Tada su, u pismu koje su 1. svibnja 1995. potpisali svi biskupi s pokojnim kardinalom Franjom Kuharićem na čelu, navedene i sljedeće proročke riječi: *“Nije glavna težina pitanja u tome kako žaliti žrtve vlastite zajednice i kako prepoznati krivnju druge zajednice. Hrvati i Srbi, katolici i pravoslavni, muslimani i drugi, pred težim su moralnim pitanjem: Kako žaliti žrtve druge zajednice, kako priznati krivnju u vlastitoj zajednici?”* A zatim: *“Kako okajati krivnju, kako zadobiti oprostenje Božje i ljudsko, mir savjesti i pomirenje među ljudima i narodima? Kako započeti novo doba osnovano na pravednosti i istini?”*

Poštovani papa Franjo, molimo Vas da cijelom našem društvu, kako većinskim, tako i manjinskim skupinama, a posebice hrvatskim biskupima uputite poruku kršćanske nade mira. Hrvatskom društvu treba Vaš poticaj na snošljivost i ljubav prema bližnjem.

Mi želimo da se Vaše poruke, u kojima iskazujete suosjećanje i bliskost sa svima koji pate, sa svima kojima je uskraćeno bilo koje pravo, bez obzira na to kojoj vjeri ili naciji pripadaju, kolikogod drugačiji i slabiji u odnosu na većinu bili, Vaše poruke poniznosti i spremnosti na društvenu solidarnost, glasno i nedvosmisleno prenose u našim crkvama i budu prisutne u svim javnim obraćanjima velikodostojnika Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj, od Dubrovnika do Vukovara.

S posebnim poštovanjem,

Eugen Jakovčić, u ime svih potpisnica
Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću
Selska cesta 112 C
10 000 Zagreb

Potpisnice pisma - građanske inicijative i organizacije iz raznih dijelova Hrvatske posvećene izgradnji mira, zaštiti ljudskih prava i demokratizaciji:

- B.a.B.e.
- Centar za mirovne studije
- Centar za građanske inicijative Poreč
- Centar za zdravo odrastanje, Mali Lošinj
- Cenzura Plus Split
- Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću
- Delfin Pakrac
- GONG

- Građanski odbor za ljudska prava
- Hrvatsko debatno društvo
- Kuća ljudskih prava Zagreb
- LUČ za dijalog i nenasilje, Berak
- Miramida centar Grožnjan
- Nansen dijalog centar
- Oaza Beli Manastir
- Odbor za ljudska prava Karlovac
- RODA - Roditelji u akciji
- RAND – Regionalna adresa za nenasilno djelovanje
- Srpski demokratski forum
- Srpsko narodno vijeće Karlovac
- Socijalna politika i uključivanje SPUK
- Udruga za samozastupanje
- Udruga za promicanje inkluzije
- Udruga Delta Rijeka
- Volonterski centar Osijek
- Volonterski centar Zagreb

Bez velike pompe i podrške bilo koga, sve veći broj građana/ki počeo se okupljati u udrugu Živi zid. Svojim tijelima one/i pokušavaju spriječiti kordone policije i ovrhovoditelja da ljude istjeraju iz njihovih domova zato jer su ostali dužni bankama, prevarantskim zadrugama, državi. U 2013. otišli su na 10 deložacija. Neke su uspješno zaustavili.

Preko društvenih mreža provedeno je niz akcija prikupljanja pomoći za ljude u nevolji, a u predbožićno vrijeme pokazalo se da ima mnogo ljudi koji nesebično i ono malo što imaju žele podijeliti s onima koji nemaju ništa.

Zaključno

Iz pregleda nekih od važnih događaja u 2013. vidljivo je kako smo još jako daleko od stanja koje bismo mogli opisati zadovoljavajućim, i to na svim razinama. U politici nam nedostaju stranke koje žive s ljudima i čije interese trebaju zastupati, koje brinu o budućnosti a ne bave se sobom i vlastitim probitkom, koje znaju međusobno uljučeno komunicirati i udruživati se kad je to nužno da bismo učinili neke bitne pomake... U ekonomiji nam nedostaju stručnjaci/kinje koje znaju dalekosežno planirati a razumiju što su održivi razvoj i socijalna država te nisu impresionirani beskrupuloznim neoliberalnim kapitalizmom u koji će nas nasilno gurati... U socijalnoj politici trebamo

osobe koje idu među ljude i suosjećaju s onima koji nemaju a koji su gladni, bolesni, očajni te traže najbolja rješenja kako im pomoći u nevolji i osnažiti ih za ponovno socijalno uključivanje... U društvu trebamo osobe koje promiču dijalog, solidarnost, poštivanje ljudskih prava svih građanki i građana, koje cijene mnogoglasje i pravo na drukčijost... Sve to trebamo, a za sada ih nemamo. Možda 2014. donese neke nove ljude. Nadajmo se i činimo sve što možemo da se to dogodi. Svatko i svaka od nas je odgovoran/na.

Sanja Sarnavka

TEMATI :

KRŠENJA EKONOMSKIH
I SOCIJALNIH PRAVA
U 2013. GODINI

KRŠENJA PRAVA OSOBA
U PSIHIJATRIJSKIM
USTANOVAMA
U 2013. GODINI

KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA
RANJIVIH SKUPINA
U 2013. GODINI

Kršenja ekonomskih i socijalnih prava u 2013. godini¹

1.

Prilog su priredili Sandra Benčić i Sara Lalić iz Centra za mirovne studije, Lorena Mičik iz Kuće ljudskih prava Zagreb, Mariina Škrabalo iz GONG-a i Nikola Buković, Sven Janovski, Karlo Kralj, Monika Rajković i Anamarija Sočo iz Mreže mladih Hrvatske. Prilog će u nešto izmijenjenoj verziji biti objavljen na engleskom jeziku u sklopu rada europske mrežu organizacija civilnog društva SOLIDAR koje rade na unapređenju društvene pravednosti u Europi i u svijetu.

2.

Eurostat je statistički ured Europske zajednice koji publicira službenu statistiku Europske unije i europskog područja.

Iako je 1. srpnja 2013. postala najnovija zemlja članica Europske unije, Hrvatska je nastavila doživljavati ozbiljne socijalne i ekonomske probleme. Prema podacima EUROSTAT-a², oko 19% hrvatskih građana i građanki je nezaposleno. Žene, mladi i osobe starije životne dobi su posebno podzastupljeni na tržištu rada. Hrvatska se suočava s problemima dugotrajne nezaposlenosti, zapošljavanja „na crno“ te diskriminacije migranata. U ovom prilogu za *Izveštaj o stanju ljudskih prava za 2013. godinu* dat ćemo opći sažetak poteškoća s kojima se Hrvatska suočavala tijekom 2013. u području zapošljavanja (osobito među mladima) te borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, a na kraju priloga nudimo preporuke.

Nezaposlenost :

3.

Rezultati Ankete o radnoj snazi dostupni na:
http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2013/09-02-07_03_2013.htm

4.

Mreža mladih Hrvatske objavila je zadnje dvije godine dvije vrlo korisne publikacije na temu diskriminacije mladih na tržištu rada. *Neudoban položaj – Izvještaj o diskriminaciji mladih na tržištu rada* objavljen je 2012. (dostupan na: http://www.mmh.hr/files/ckfinder/files/Neudoban_položaj.pdf), a istoimeni *Priručnik na tržištu rada* urednika Nikole Bukovića objavljen je u 2013. godini (dostupan na: http://www.mmh.hr/files/ckfinder/files/Neudoban%20prolo%C5%BEaj_prirucnik.pdf).

Slika 1:

Mreža mladih Hrvatske održala je 12. kolovoza 2013. vizualno-atraktivni performans ispred zgrade Vlade RH, na Markovom trgu, kako bi upozorila da je svaka peta mlada osoba u Hrvatskoj u povećanom riziku od siromaštva.

zavodu za zapošljavanje, što iznosi tek 4% raspoložive radne snage. To pokazuje da je nezaposlenost jedan od najvećih problema u Hrvatskoj te da postoje poteškoće u pronalaženju odgovarajućih mjera kako bi spriječili rast stope nezaposlenosti, a kamoli ga smanjili. Stopa nezaposlenosti među mladima dosegla je 49,8% u 2013. godini, što Hrvatsku svrstava među zemlje s najvišom stopom nezaposlenosti mladih⁴. Najnižu stopu nezaposlenosti među mladima u 2013. godini bilježile su Njemačka (7,5%) i Austrija (8,6%). Najvišu nezaposlenost među mladima bilježile su pak Španjolska (57,7%), Grčka (54,8% u rujnu 2013.) i Hrvatska (49,7% u trećem tromjesečju 2013.). Zbog ovih poražavajućih statistika, veći dio priloga posvećen je upravo mladima i njihovoj perspektivi. U isto vrijeme, veličina sive ekonomije je relativno visoka i zaposlenost u svojoj ekonomiji se stoga procjenjuje kao relativno visoka.

U posljednjih nekoliko godina nezaposlenost mladih postao je glavni politički prioritet u Hrvatskoj, uglavnom bivajući u fokusu Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Iako su poduzete neke inicijative, one nisu imale ozbiljan strateški pristup te su često otežavane

U Hrvatskoj je stopa nezaposlenosti (za dobnu skupinu 15-74) povećana sa 8,6% u 2008. godini na 18,8% u 2013. Oko 65% nezaposlenih su nezaposleni duže od jedne godine. Rezultati Ankete o radnoj snazi³, za razdoblje od srpnja do rujna 2013., pokazuju da je stopa nezaposlenosti bila 16,5%. Na kraju veljače 2014., Hrvatski zavod za zapošljavanje registrirao je 384.376 nezaposlenih osoba, što je povećanje za 2,4% u odnosu na isti mjesec 2013. godine. U isto vrijeme (veljača 2014.), poslodavac je prijavio samo 15.901 radnih mjesta na Hrvatskom

zbog nedostatka međuresorne i intersektorske koordinacije. Mnoge su reforme podbacile zbog pretjeranog oslanjanja na tržište rada koje ne pokazuje značajnije znakove oporavka, a što je također zabilježeno u većini izvješća koje je objavila Europska komisija.

U posljednje dvije godine Hrvatska provodi mjere aktivne politike zapošljavanja usmjerene na mlade kroz programe stručnog osposobljavanja u trajanju od 12 mjeseci za stjecanje prvog radnog iskustva. Pripravnici su plaćeni iz državnog proračuna u iznosu od 1.600 kuna mjesečno, što je 55% od zajamčenog neto iznosa minimalne plaće. Iako je bilo mnogo negativnih komentara na ovu mjeru (uglavnom zbog malog iznosa naknade), samo u 2013. godini zabilježeno je 19.000 prijava i 12.000 korisnika, a prema preliminarnim rezultatima evaluacije koje je iznio ministar rada, 60% korisnika ove mjere su našli zaposlenje nakon završenog programa.

Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska prihvatila je Garanciju za mlade, kao ključni element poboljšanja položaja mladih na tržištu rada i osiguranja njihove budućnosti, te smanjenja rastućeg broja mladih nezaposlenih osoba. U drugoj polovici 2013. Hrvatska je konačno počela ulagati znatne napore u razvoj vlastite sheme Garancije za mlade⁵. Shema Garancije za mlade temelji se na preporuci da svakoj osobi mlađoj od 25 godina treba osigurati zaposlenje, naukovanje, pripravništvo ili nastavak obrazovanja u roku od četiri mjeseca po izlasku iz sustava obrazovanja, tj. završetku formalnog obrazovanja ili u slučaju nezaposlenosti. Većina tog posla je provedena od strane intersektorskih radnih grupa, koje su obuhvaćale predstavnike javnog sektora, sindikata, poslodavaca i organizacija civilnog društva. Plan implementacije Garancije za mlade predan je krajem prosinca 2013. No zabilježeno je niz problema vezanih uz sveobuhvatnost same sheme. Primjerice, nije bilo dovoljno vremena za koordinaciju dionika oko najzahtjevnijih intervencija, poput profesionalnog usmjeravanja koje je bila točka interesa mnogih igrača. Na kraju, problem posebno relevantan za hrvatski kontekst, jest veza ove reforme u odnosu na dugotrajnu nezaposlenost mladih. U skladu s najnovijim elaboratima iz Europske komisije, Plan implementacije Garancije za mlade jako je usmjeren na izgradnju sustava rane intervencije (u razdoblju od 4 mjeseca),

5.

Više o Garanciji za mlade možete saznati u brošuri Mreže mladih Hrvatske dostupnoj na:
http://www.mmh.hr/files/ckfinder/files/Garancija_za%20_mlade.pdf

Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti :

dok mjere prilagođene potrebama onih mladih koji su u najvećem riziku od socijalne isključenosti su velikom mjerom izostavljene. Ta činjenica postavlja pitanje društvene odgovornosti i sustavnih napora usmjerenih prema mladim ljudima, koji većinom predstavljaju sliku dugoročnog nedostatka interesa za izgradnju koherentnog sustava integracije na tržištu rada, uzimajući svoj puni danak u vrijeme krize.

Međutim, bez obzira na učinke implementacije Garancije za mlade, potrebno je više napora kako bi se izgradio učinkovit sustav integracije na tržište rada. Kad je riječ o razvoju jače veze između obrazovanja i tržišta rada, postoji relativno preveliko stavljanje naglaska na reforme koje se odnose na uvođenje Nacionalnog kvalifikacijskog okvira i razvoja standarda zanimanja, dok je rasprava o upisnim kvotama prisutna, ali nije uspjela ostvariti značajne učinke u sferi politike. Međutim, neka ključna pitanja se stalno zanemaruju. Pravi uzroci visoke stope nezaposlenosti mladih ne počinjavu prvenstveno u nefleksibilnom radnom zakonodavstvu, nego u nedostatku kvalitetnog socijalnog dijaloga u obrazovanju i institucionalnim poticajima za razvijanje novih vještina, u kombinaciji sa sličnim nedostatkom koherentne ekonomske strategije.

Visoka nezaposlenost i niska participacija na tržištu radne snage povećali su udio populacije koji je u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti na 32,7% u 2011., što je znatno više u odnosu na prosjek EU u iznosu od 24,2%. Starije žene su posebno ranjive jer je 38,4% žena u dobi od 65 ili više bilo na rubu siromaštva ili socijalne isključenosti u 2011. godini (u usporedbi s 27,6% muškaraca iste dobi). Ova brojka se penje na 43,2% za žene u dobi od 75 ili više (28,4% za muškarce). Hrvatska namjerava broj osoba koje su siromašne ili socijalno isključene do 2020. smanjiti za 100.000 na 1.282.000 osoba. Uzimajući u obzir opseg socijalnih izazova s kojima se Hrvatska suočava, bojimo se da cilj nije dovoljno ambiciozan.

Nema napretka u provedbi Ustavnog zakona o zaštiti nacionalnih manjina, posebice članka 22. koji predviđa afirmativne akcije za zapošljavanje pripadnika nacionalnih

Slika 2:

Tribina „Širenje prostora suradnje među organizacijama civilnog društva: Sindikati i udruge“ održana je u Kući Ljudskih prava 3. srpnja 2013. Poticaj za organizaciju ove tribine proizašao je iz potrebe za čvršćom suradnjom sindikata i organizacija civilnog društva oko tema koje svojom važnošću traže zajednički angažman na stvaranju šire društvene mobilizacije.

manjina u državnoj upravi u odnosu na njihov udio u ukupnoj populaciji. Akcijski planovi za provedbu ove odredbe su napravljeni, ali njihovi ciljevi još uvijek nisu ostvareni. Još uvijek postoje ozbiljni neriješeni slučajevi

6.

O ovom problemu vidi više u prilogu o ranjivim skupinama na str. 85-91

diskriminacije osoba srpske nacionalne manjine, osobito u području stanogradnje, obnove i povratka izbjeglica. Srpski povratnici su socijalno isključene skupine te su posebno ranjivi na tržištu rada što otežava njihov daljnji povratak u Hrvatsku.⁶ Ako tome dodamo inicijative za dodatno ograničavanje prava srpske nacionalne manjine, kao što je aktualni referendum o ravnopravnoj uporabi ćiriličnog pisma u područjima gdje postoji veliki broj pripadnika srpske manjine, vidljiva je povećana atmosfera netolerancije i isključivosti.

U 2013. pokrenut je Akcijski plan s ciljem da jamči određena prava migranatima, što prvenstveno uključuje pravo na rad, na odgovarajući smještaj i stanovanje, obrazovanje, sigurnost te sva druga pripadajuća prava, ali još uvijek Hrvatska nema stratešku i jedinstvenu integracijsku politiku. To je jedan od razloga učestalog kršenja prava izbjeglica/tražitelja azila (pravo na sklapanje braka, proces priznavanja kvalifikacija i diploma, pristup obrazovanju i tečajevi hrvatskog jezika, itd.) i socijalne isključenosti. Od 102 osobe koje su dobile azil, samo 2 su zaposlene, dok je samo 22 registrirano kao nezaposlene osobe u HZZ-a, što ukazuje na nedostatak pomoći u zapošljavanju za azilante.

Također, nedavna socijalna kretanja su pokazala da je i dalje vrlo nizak stupanj prihvaćanja i tolerancije prema istospolnim zajednicama i homoseksualnim osobama u cjelini. U 2013. godini, na zahtjev katoličkih udruga, Hrvatska se suočila s referendumom o ekskluzivnosti braka kao heteroseksualne zajednice. Referendum je podržalo 65% birača koji su izašli na izbore, a to je omogućilo da se odredba o braku kao isključivo heteroseksualnoj zajednici uvrsti u Ustav Republike Hrvatske.

Temeljna prepreka za izgradnju učinkovitijeg i sveobuhvatnog sustava socijalne inkluzije odnosi se na nepovoljne prakse kreatora politike koji često povezuju socijalnu uključenost (a samim time i isključenost) isključivo s određenim, unaprijed definiranim ranjivim skupinama, kao što su Romi, osobe s invaliditetom, i dr. Iako je okvir za sveobuhvatno uključivanje tih skupina neophodan, postoji vidljiva opasnost od ignoriranja druge dimenzije socijalne isključenosti, osim one materijalne, te se zanemaruje rizici s kojima se predstavnici “opće populacije” suočavaju u pristupanju svojim građanskim pravima. Postoje dokazi da se novi problemi vezani za socijalno uključivanje pojavljuju i među ostalim socijalnim i ekonomskim podjelama, a koji još uvijek ispadaju iz fokusa javnih politika. Štoviše, čini se da su kontinuirane zapreke u pristupu tržištu rada stvorili nove oblike diskriminacije.

Ovrhe :

Ekonomska kriza koja neposustaje te gore prikazani rast nezaposlenosti i srozavanje standarda građana vidljivi su i u broju onih čiji stanovi i kuće zbog neplaćenih kredita i drugih dugova bivaju oduzeti. Ovaj opasan i zabrinjavajući trend osobito je bio zapažen u 2013. godini i u radu organizacija civilnog društva. Tako se prema nekim predviđanjima prognozira kako bi se vrlo skoro Hrvatskoj moglo dogoditi nešto slično onome što pogađa Španjolsku, koju masovne deložacije pretvaraju u zemlju beskućnika. Ministarstvo pravosuđa u 2013. godini pripremalo je još jednu izmjenu Ovršnog zakona, čije ćemo posljedice moći sagledati u Izvještaju za iduću godinu.

Po svojoj učestalosti i sličnosti modaliteta u kojima se pojavljuju, uz naglasak na ipak postojeće razlike koje individualiziraju svaki predmet, potrebno je istaknuti da predmeti iz područja ovršnog prava predstavljaju veliki segment kršenja prava na području kojeg je pružana besplatna pravna pomoć u okviru djelovanja Pravne klinike Kuće ljudskih prava tijekom 2013. godine. S obzirom na činjenicu da se Pravnoj klinici Kuće ljudskih prava najčešće obraćaju građani/ke slabijeg imovinskog stanja, a u okviru klasične podjele ovrhe na ovrhu na nekretninama, pokretninama i na novčanim sredstvima, zaprimljeno je najviše predmeta koji se odnose na ovrhu na novčanim sredstvima, a tek podredno na nekretninama.

Valja napomenuti da se Pravnoj klinici ne obraćaju samo ovršenici koji traže zaštitu svojih prava, već su česti i slučajevi obraćanja ovrhovoditelja koji ne mogu naplatiti svoje potraživanje ili ne znaju koje je pravne radnje potrebno poduzeti. Osobito teški slučajevi su oni u kojima građanima prijete ovrha na nekretnini, osobito ako se radi o jedinoj nekretnini u kojoj osoba živi. Pravnoj se klinici Kuće ljudskih prava obratilo nekoliko građana i građanki s navedenim problemima, a neki od njih čak nisu u potpunosti razumjeli koje su sve mogućnosti otvorene ovrhovoditelju ukoliko ne može naplatiti svoje potraživanje na druge načine. Osobito je važno napomenuti da su nerijetko građani i građanke dolazile s upitima o mogućnosti otpisa dugovanja, spominjući lošu gospodarsku situaciju u zemlji, te svoju osobnu situaciju, uzrokovanu otkazima ugovora o radu ili nemogućnosti zaposlenja.

S obzirom na navedeno, evidentno je da sadašnji model ovrhe pogađa ovršenike, osobito u slučajevima kada nemaju novčanih primanja pa se ovrha provodi na nekretnini u kojoj stanuju te valja s iščekivanjem vidjeti hoće li hrvatski zakonodavac mijenjati zakonodavstvo u skladu s novijom praksom Europskog suda za ljudska prava, a u kontekstu „prava na dom“ i hoće li i Republika Hrvatska postati zemlja koja polako staje na stranu osobito ugroženih dužnika.

Zaključci i preporuke :

- ★
Trenutni nedostatak proaktivnih mjera i poticaja za zapošljavanje mladih dovest će do povećanog “odljeva mozgova”, migracije mladih obrazovanih ljudi u druge EU države, što će predstavljati dodatnu poteškoću za gospodarski razvoj Hrvatske.
- ★
Daljnja potpora novoj članici kao što je Hrvatska u uključivanju migranata na tržište rada je ključna, kao i borba protiv diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina.
- ★
Hrvatska treba razviti zakonodavni i institucionalni okvir za podupiranje razvoja socijalnog poduzetništva i socijalnog gospodarstva te definirati prikladne poticaje za *start-up* socijalna poduzeća.
- ★
Hrvatska treba barem dostići trenutnu razinu standarda zaštite prava radnika/ zaposlenika. Mjere koje su predložile neke međunarodne financijske institucije o fleksibilizaciji tržišta rada tek predlažu lakši raskid ugovora o radu, veću fleksibilizaciju radnih sati, te će dovesti do veće nesigurnosti položaja radnika na tržištu rada i prekarizaciji rada.
- ★
Borba protiv siromaštva treba uključiti proaktivne mjere zapošljavanja i cjeloživotnog učenja te treba biti usmjerena na specifične potrebe većine ranjivih skupina: posebno mladih, žena, osoba starije životne dobi i migranata.

Kršenja prava osoba u psihijatrijskim ustanovama u 2013. godini¹

1.

Ovaj tekst priredile su Ines Bojić i Sanja Sarnavka, a u skraćenom obliku prezentiran je na Regionalnom Workshopu "Implementing commitments to improve peoples' lives", održanom 24.-25. veljače 2014. u Beogradu.

2.

Pučka pravobraniteljica uputila je 30. listopada 2013. Ministarstvu pravosuđa mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. U svom je mišljenju podržala snažnije kontrolne mehanizme u vezi instituta prisilnog smještaja u psihijatrijske ustanove, u odnosu na važeći Zakon, kao i stavljanje odluke o smještaju osoba s duševnim smetnjama koje nisu sposobne dati pristanak, pod sudsku kontrolu. Cjelovito mišljenje možete preuzeti na: <http://www.ombudsman.hr/hr/novosti-iz-ureda/492-puka-pravobraniteljica-o-nacrtu-prijedloga-zakona-o-zatiti-osoba-s-duevnim-smetnjama.html>

3.

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN 11/97, 27/98, 128/99, 79/02)

U 2013. godini posebno smo se usredotočili na jedan u nizu problema vezanih uz zaštitu od mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja - prisilno zadržavanje osoba u psihijatrijskim ustanovama. Ovaj problem nikako nije jedini problem s kojim su se organizacije civilnog društva, ali i Ured Pučkog pravobranitelja, institucije koja od 2012. godine ima status Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih i ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (NPM), susrele tijekom izvještajnog razdoblja. Prenapučenost zatvora i kaznionica, nedostatak odgovarajuće medicinske skrbi za zatvorenike/ce, liječnički pregledi u prisutnosti pravosudnih policajaca, postupanja policijskih službenika, posebno neopravdana upotreba sile od strane policije itd., predstavljaju ozbiljna kršenja ljudskih prava već duži niz godina, a na što upućuju i zabilježeni slučajevi i pritužbe građana i građanki. No, zloupotreba psihijatrije predstavlja najgori oblik mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja koje je prisutno u Hrvatskoj već dulje vremensko razdoblje. Tijekom 2013. godine Kuća ljudskih prava zaprimila je kroz pravno savjetovanje građana i građanki veći broj pritužbi na ozbiljna kršenja ljudskih prava u psihijatrijskim ustanovama.

Iako je Hrvatska trenutno u procesu donošenja novog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, koji donosi određena poboljšanja², imamo ozbiljne sumnje o njegovoj uspješnoj provedbi jer smo u dosadašnjem radu naišli na previše slučajeva kršenja postojećih zakona. Postojeći Zakon³ dopušta psihijatrima lišiti ljude njihove slobode

ako ispunjavaju zakonske uvjete za zadržavanje, od kojih je najvažniji: osoba može biti zadržana protiv svoje volje ako postoji valjana sumnja da može naškoditi sebi ili drugoj osobi. Konkretno, Zakon navodi da osoba može biti zadržana u psihijatrijskoj bolnici i prisiljena primati terapiju ako se radi o “osobi s težim duševnim smetnjama koja uslijed svoje duševne smetnje ozbiljno i izravno ugrožava vlastiti život ili zdravlje ili sigurnost, odnosno život ili zdravlje ili sigurnost drugih osoba”. Prema tome, dok je u pritvoru, Zakon dopušta da se prisilno psihijatrijsko liječenje primjenjuje bez pacijentovog pristanka, iako je još 2009. godine UN-ov Specijalni izvjestitelj napomenuo da „jamčenje informiranog pristanka je temeljna značajka poštivanja autonomije pojedinca, samoodređenja i ljudskog dostojanstva, a kojim se potvrđuje središnja uloga koju država mora odigrati u zaštiti sposobnosti pojedinca da ostvari informirani pristanak na zdravlje te zaštititi pojedinca od zlorabab.“⁴ Međutim, prečesto nisu ispunjeni zakonski uvjeti, a iako je na ova kršenja upozoreno u javnoj sferi te su kritizirana, nema sankcija za psihijatre ili bolnice.

4.

Report of Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, A/64/272, 10 August 2009

5.

Izveštaj *Daleko od očiju* dostupan na: http://mdac.info/sites/mdac.info/files/croatiareport2011_hr.pdf

6.

Shadow Report on the Implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights by Croatia, for consideration by the UN Human Rights Committee, Menatl Disability Advocacy Center (MDAC), September 2009

Ovakvo je stanje potvrdio i izvještaj *Daleko od očiju – Ljudska prava u psihijatrijskim bolnicama i ustanovama socijalne skrbi u Hrvatskoj*⁵ kojeg su pripremili Centar za zastupanje prava osoba s mentalnim teškoćama i Udruga za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama Sjaj. Izvještaj se temelji na praćenju standarda ljudskih prava u nekoliko hrvatskih psihijatrijskih bolnica tijekom lipnja 2010. Izvještaj tako primjerice naglašava da je postojećim Zakonom o zaštiti osoba s duševnim smetnjama potreban samo verbalni (ne i pisani) pristanak, ostavljajući „otvorenim rizik prisile od strane liječnika, bez ikakvog pisanog traga cijelog procesa.“⁶ Isti izvještaj naglašava da postojeći Zakon propušta razdvojiti psihijatrijsko zadržavanje od psihijatrijskog liječenja, što znači da ako netko ispunjava kriterije za zadržavanje, on/ona gubi pravo na pristanak ili odbijanje liječenja. Hrvatski zakon predviđa sudsku reviziju kao kontrolni mehanizam protiv samovoljnog zadržavanja i terapije pacijenata koji su na prisilnom liječenju. Od trenutka prijama, bolnice imaju na raspolaganju 72 sata da odluče treba li osoba i dalje ostati na prisilnom zadržavanju ili biti puštena. Unutar tih sati, bolnica nije zakonski obvezna obavijestiti sud. Na taj način, Zakon dozvoljava maksimalno

84 sata da se osoba zadrži bez intervencije suda. Nadalje, sudac/kinja mora posjetiti prisilno zadržanog pacijenta/icu najkasnije 72 sata od primitka obavijesti o prisilnom zadržavanju. Osoba je u trenutku sučeve posjete možda već prisilno zadržana na mogući maksimum od šest i pol dana. Sud mora obaviti reviziju zadržavanja najmanje svakih 6 mjeseci (!). Tijekom tih 6 mjeseci, prisilno zadržani pacijent/ica ima pravo na žalbu na odluku o prisilnoj hospitalizaciji samo unutar 3 dana od odluke. Ako odvjetnik/ica ne podnese žalbu unutar tog vremenskog okvira, ne postoje mogućnosti propitivanja zadržavanja daljnjih 6 mjeseci što je u suprotnosti s međunarodnim standardima koji naglašavaju važnost prava pacijenta da aktivno traži sudsku reviziju zadržavanja. Nadalje, bolnice nemaju poseban registar u kojem su zabilježena sva prisilna zadržavanja, već samo izjavu o protuvoljnom prijemu koja je zabilježena u pacijentovom osobnom zdravstvenom kartonu. Promatrači Centra pronašli su da ti osobni zdravstveni kartoni sadrže samo zaključke, kao što su “pacijent/ica predstavlja opasnost za sebe i druge” te nema objašnjenja zašto i kako su došli do te odluke. Također, vrlo često su otkrivene situacije u kojima je pacijentu status promijenjen iz dobrovoljnog u prisilan, ponovno, bez bilo kakve informacije o tome, kako, zašto, kada i koliko dugo je pacijent pokazivao suicidalno ponašanje, prirodu suicidalnih misli, ili kako su te okolnosti ispunjavale zakonske uvjete za prisilan prijem. Ovo su samo neki od nalaza inspekcijskog tima Centra za zastupanje prava osoba s mentalnim teškoćama.

U 2013. posebno bismo izdvojili tri slučaja, iako napominjemo da je Pravna klinika u sklopu Centra znanja za društveni razvoj za zaštitu i promicanje ljudskih prava Kuće ljudskih prava zaprimila barem 10 pritužbi i prijava građana i građanki vezanih uz zaštitu od mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Opisani slučajevi pokazali su kako se situacija nije poboljšala od posjeta inspekcijskog tima Centra za zastupanje prava osoba s mentalnim teškoćama 2010. godine. Također, navedeni su slučajevi podigli osnovane sumnje aktivista i aktivistkinja za ljudska prava kako bi psihijatrija mogla biti uključena u korupciju i zlouporabu profesionalnih standarda.

Slučaj 1 :

Zviždač, pukovnik B.K. (56), ukazujući na koruptivne prakse u razminiravanju, nakon mnogo godina suočavanja s prijetnjama (između ostalog, na njegovom privatnom zemljištu netko je ostavio mine), i bez odgovarajućih reakcija državnih institucija, odlučio je cijeli svoj slučaj iznijeti javnosti. Prije javnog obraćanja, kod javnog bilježnika je potpisao izjavu da je, kao svoj posljednji pokušaj da natjera institucije da reagiraju u skladu sa zakonom, pri zdravoj svijesti odlučio javno objaviti namjeru samoubojstva, bez prave namjere da stvarno izvrši takav čin. Održao je konferenciju za novinare u utorak (lipanj 2013.) i javno ustvrdio da mu je dosta načina na koji državne institucije reagiraju u ovom slučaju. Poslao je i nekoliko e-poruka naslovljenih na nekoliko ministarstava i Vladu, najavljujući svoju namjeru da ode u Bruxelles i ispred Europske komisije započne sa štrajkom glađu sve dok njegove tvrdnje ne istraže relevantne institucije, ili dok ne umre. U petak (tri dana nakon konferencije za novinare), policijski su službenici u popodnevним satima došli u njegov stan sa službenim nalogom za pretragu stana i uhićenje. B.K. im je pokazao kopiju izjave potpisane kod javnog bilježnika, ali oni nisu slušali njegova objašnjenja. Prvo su ga odveli u policijsku postaju, a potom u Psihijatrijsku bolnicu Vrapče. Psihijatrica ga je prisilila da uzme lijek, iako je imao pismo od svog liječnika da nikada nije uzimao psihosomatske lijekove ili tablete za smirenje jer nikada nije pokazivao nikakve znakove psiholoških poremećaja. Psihijatrica mu je rekla da će ga vezati za krevet i da će primiti lijek u obliku injekcija ako ne uzme tabletu. Policijski službenici bili su prisutni cijelo vrijeme tijekom “pregleda” liječnika. Uzeo je tabletu, a zatim su ga odveli na zatvoreni odjel bolnice Vrapče. Zbog brze reakcije nekoliko organizacija civilnoga društva i medijske eksponiranosti slučaja, B.K. je pušten na slobodu u ponedjeljak u poslijepodnevним satima. Sada se čeka odgovor na njegov prigovor, a u očekivanju smo i prvog ročišta. Potrebno je naglasiti da se cijeli događaj dogodio samo nekoliko dana prije nego što je Republika Hrvatska službeno prihvaćena kao punopravna članica Europske Unije (1. srpnja 2013.).

Slučaj 2 :

Nakon incidenta koji se dogodio u kući, gospođa Z.K. (53) zatražila je suprugovog brata, koji je bio iznimno grub prema njoj, da napusti njenu kuću, na što je on je pozvao njenog sina (19), te su je obojica verbalno napali. Ona je tada, po prvi put u svom životu (njen iskaz), ošamarila svog sina. Suprugov brat je odmah pozvao policiju, koja je ubrzo stigla i odvela Z.K. u policijsku postaju. U Hrvatskoj je uobičajeno da u slučajevima nasilja u obitelji, ako nije bilo ozljeda, policija upozori sve uključene stranke i napusti mjesto događaja, ili preprati sve uključene na Prekršajni sud pred suca. U ovom slučaju, policija je uzela izjave i uhitila samo Z.K. koju su zadržali nekoliko sati u policijskoj postaji, a zatim su je sproveli na sud. Sutkinja je zahtijevala da ona potpiše izjavu u kojoj izjavljuje da je ona bila jedini počinitelj u incidentu obiteljskog nasilja, no Z.K. ju je odbila potpisati jer je potanko opisala kako i zašto je incident eskalirao od verbalnog do fizičkog nasilja. Z.K. je bila udana za suca Županijskog kaznenog suda u Osijeku, koji je bio predsjednik istražnog odjela županijskog Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), posebnog tijela Državnog odvjetništva. Sutkinja Prekršajnog suda zatražila je Z.K. da joj da broj mobitela svog supruga, a zatim ga je nazvala te napustila sudnicu tijekom telefonskog razgovora. Vratila se nakon 10 minuta, te je, bez daljnjih objašnjenja, donijela odluku o hospitalizaciji Z.K. u psihijatrijsku bolnicu u Osijeku. Z.K. je u pratnji policijskih službenika stigla u bolnicu. Nakon pregleda, na kojem su cijelo vrijeme bili prisutni policijski službenici, Z.K. je odvedena u jednu od bolničkih soba gdje su joj navukli bolničku odjeću. Iako nije pokazivala nikakvu neposlušnost ili nasilje, bivajući potpuno iznenađena, rekli su joj da legne, a zatim je vezali za krevet. U međuvremenu susjedi su javili sestri Z.K. o incidentu te je ona došla prvo u policijsku stanicu, a potom u bolnicu. Vidjela je kako je njezina sestra bila prisiljena promijeniti odjeću ispred policijskih službenika i bila vezana za krevet. Njeno negodovanje nije izazvalo nikakvu reakciju ili objašnjenje medicinskog osoblja. Ubrzo je morala napustiti bolnicu te je odmah potom obavijestila jednu novinarku i odvjetnika. Iako Z.K. nikada nije izazvala bilo kakve incidente prije prisilne hospitalizacije, zadržana je u zatvorenom dijelu bolnice u Osijeku te, prvih par dana, bez mogućnosti bilo kakve posjete obitelji, odvjetnika i, naravno, novinara. Međutim, mediji su budno pratiti ovu priču te su se uključile organizacije za zaštitu ljudskih prava. Da skratimo, bez ikakvog

Slučaj 3 :

razumnog objašnjenja, Z.K. je prebačena u Psihijatrijsku bolnicu Vrapče u Zagrebu, gdje su je Predsjednica Upravnog odbora Kuće ljudskih prava i njen odvjetnik mogli svakodnevno posjećivati. Konačno, nakon ogromnog pritiska javnosti, 28 dana od prisilnog pritvora (25 dana na zaključanom odjelu, uz samo jedan dozvoljen posjet dnevno i sat vremena korištenja mobitela dnevno tijekom boravka u bolnici Vrapče), Z.K. je puštena na slobodu. Bila je prisiljena uzimati različite lijekove u bolnici u Osijeku, dok je u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče jedino objašnjenje dano od strane liječnice bilo da bi i ona sama popila tu tabletu kada bi trpjela takve strahote u svom braku. Mediji su objavljivali o mnogim vanbračnim odnosima V.K., suca i supruga Z.K. te je iznesena osnovana sumnja o njegovoj namjeri da se oslobodi supruge bez razvoda i obveze podjele imovine.

Krajem 2013. Kuća ljudskih prava počela je raditi na slučaju M.F. (43) koji je uhićen nakon verbalnog sukoba s ministrom unutarnjih poslova na svom Facebook profilu. On je prvo optužen za prijetnje smrću ministru unutarnjih poslova, ali optužbe su ubrzo odbačene. U daljnjem tijeku postupka tereti ga se za nezakonito posjedovanje oružja. Dok je boravio u istražnom zatvoru u Remetincu, provedeno je psihijatrijsko vještačenje nakon čega je M.F. prebačen u Zatvorsku bolnicu u Zagrebu s dijagnozom paranoidne shizofrenije. Daljnji kazneni postupak vođen je protiv M.F. kao protiv neubrojive osobe. Nakon šest mjeseci provedenih u psihijatrijskoj jedinici Zatvorske bolnice u Svetošimunskoj, rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, M.F. prebačen je u Neuropsihijatrijsku bolnicu Dr. Ivan Barbot u Popovači. Tamo mu je po prvi put bilo dopušteno komunicirati telefonom i primiti posjete tijekom vikenda, te mu je ukinuta terapija koju je do tada mjesecima primao pod verbalnim prijetnjama. Njegov liječnik primarne zaštite izdao je potvrdu kojom se dokazuje da M.F. nikada nije imao psihotične epizode i nikada nije uzimao lijekove na što je M.F. ukazivao tijekom postupka koji je vođen protiv njega i tijekom kojeg je bezuspješno tražio provođenje nadvještačenja. Na prijedlog punomoćnice M.F. upućen Županjskom sudu u Sisku, tijekom travnja 2014. određeno je vještačenje po Psihijatrijskoj bolnici Vrapče. M.F. se trenutno nalazi na

„promatranju“ u Vrapču i nada se pozitivnom rezultatu, odnosno nalazu koji će potvrditi da se ne radi o psihičkom bolesniku, opasnom za okolinu.

Sve u svemu, ovdje su prikazana samo tri nedavna slučaja. Tijekom proteklih godina članice Kuće ljudskih prava imale su značajan broj jednako sumnjivih slučajeva prisilnog zadržavanja u psihijatrijskim bolnicama. U velikom broju tih slučajeva visoki pozicionirani ljudi na vlasti bili su uključeni, a postojeći zakoni su se kršili.

Preporuke :

- ★
Zakonodavstvo treba poboljšati i prilagoditi u skladu s međunarodnim standardima - primjerice, psihijatrijske bolnice trebaju imati poseban registar koji bilježi svako prisilno zadržavanje i uporabu lijekova; razlozi za takve odluke moraju biti temeljito obrazloženi i podržani dokaznim argumentima.
- ★
Ministarstvo zdravstva treba razviti jasne i striktne smjernice (i organizirati edukacije) gdje su razrađeni svi postupci za osobe koje rade u području mentalnog zdravlja te su u skladu s najvišim međunarodnim standardima za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja i/ili kažnjavanja.
- ★
Kako bi se spriječila korupcija i zloupotreba psihijatrije, sustav redovitog nadzora za sve slučajeve prisilnog zadržavanja i medicinskog tretmana treba biti osiguran.

Popovača, 23.02.2014.

Zatvorska bolnica u Svetošimunskoj 107 - napomene o radu i stanju

Poštovana gospodo Sarnavka, pozivom na naš telefonski razgovor, šaljem Vam moje dojmove, zapažanja i spoznaje o radu i stanju u Zatvorskoj bolnici u Svetošimunskoj ulici u Zagrebu tijekom mojeg boravka tj. prisilnog „liječenja“ u jesen 2013. - od 03.09.2013. do 07.02.2014.

1 - Samo stanje bolničke zgrade je katastrofalno, cijeli objekt se doslovce raspada, u potpuno je derutnom i neupotrebljivom stanju. Zidovi su popucali, sa stropa padaju komadi žbuke, prokišnjava i curi voda te je stoga prisutna vlaga i plijesan. To probijanje vlage ide do te mjere da dolazi do električnih instalacija pa onda nastaju kratki spojevi i to doslovce zna eksplodirati iz zida, a onda se osjeti miris izgorjele plastike. Ista je stvar i s vodovodno-kanalizacijskim čvorom i instalacijama kao i općim stanjem nužnika i pripadnog prostora. Na odjelu akutne psihijatrije na raspolaganju su samo dvije WC-školjke bez daske za sjedenje, potpuno ogoljene, a također nema ni vrata već je sve potpuno otvoreno. Taj isti prostor WC-a je prljav i praktički stalno manje ili više poplavljen.

2 - Sobe su konstantno prenatrpane - umjesto predviđena 4, stavljeno je 6 kreveta. Slabo su osvijetljene tako da kada se i upali svjetlo čovjek u biti boravi u polutami.

3 - Sobe su stalno zaključane i za obavljanje nužde mora se zvoniti i tražiti odobrenje, a isto je tako i sa pristupom umivaoniku i vodi. Zatvorenici dobiju gusku za mokrenje, no i za pražnjenje tih guski treba zvoniti za pristup WC-u, a higijena u sobi nije moguća jer nema vode i umivaonika.

4 - Na cijelom odjelu psihijatrije dozvoljeno je pušenje, ali nije omogućeno nepušačima da budu izuzeti od neprestanog udisanja duhanskog dima. Sobe i sav prostor, i hodnik, kupaonica i WC stalno su zadimljeni, i noću i danju.

5 - Zatvorenici su stalno zatvoreni u tim prenatrpanim sobama, a dva sata šetnje na koja kao imaju pravo, raspoređeni su tako da se jedan sat te šetnje omogućava vani u jednom skučenom i potpuno neprimjerenom prostoru. Štoviše, čak i opasnom po pacijente jer se radi o blatnjavoj stazici po kojoj su doslovce pobacane kamene ploče pa je to krivudava i uska staza, grbava i puna rupa te skliska pa se ne jednom dogodi poskliznuće i pad, a treba uzeti u obzir da se tu šeću pacijenti koji su ili pod teškim medikamentima ili imaju određene zdravstvene probleme, odnosno, oporavljaju se od istih (npr. nakon operacije, lomova i sl.). Prostor za vanjsku šetnju, osim što je bizarno malih dimenzija (15x5m), smješten je tako da, osim ljeti, sunce ne dolazi do tog prostora pa tako zatvorenici nemaju ni minimalnu mogućnost da direktno osjete i prime sunčevo svjetlo.

Drugi sat šetnje - koji bi isto tako trebao biti omogućen vani na otvorenom - obavlja se na hodniku psihijatrije. To znači „šetnju“ tim mračnim i zadimljenim hodnikom dimenzija 15x2,5 m s jednog kraja hodnika na drugi, a sve to kroz mimoilaženje i sudaranje s ostalim zatvorenicima.

6 - Potpuna neprilagodbenost invalidima u kolicima i to jednako u sobi kao i WC-u. Osobe s invaliditetom ostavljene su na brigu i dobru volju ostalim zatvorenicima u sobi ili na odjelu. Pogotovo je to izraženo u WC-u gdje nema nikakvih ručki za koje bi se čovjek u kolicima prihvatio i prebacio iz kolica na školjku pa se događaju padovi na pod i ozljeđivanje kao i neugodnost zaprljanosti i smrada koje, opet, osobe s invaliditetom teško mogu oprati sa sebe.

7 - Madraci na krevetima su stari i istrošeni, potpuno neudobni za ležanje na koje je zatvorenik prisiljen jer nema drugog prostora za boravak osim na krevetu. Isto tako, pidžame i natikače koje se daju uglavnom su neprikladne veličine.

8 - Prisilna medikalizacija je, pak, priča za sebe, kao i sveukupni rad i odnos prema pacijentima-zatvorenicima.

Također, vrlo bitno, na odjel psihijatrije među odrasle zatvorenike dovozili su i smještali maloljetnike (čak i od 15-16 godina).

M.F.

Prilog:
Pismo M.F., čiji je slučaj opisan u tekstu kao slučaj 3, u kojem detaljno opisuje neljudske uvjete u Zatvorskoj bolnici u Svetošimunskoj

Kršenja ljudskih prava ranjivih skupina u 2013. godini

Uvod

Kada govorimo o manjinama u Hrvatskoj prva asocijacija su etničke/nacionalne manjine i one jesu jako važne u kontekstu Hrvatske i ljudskih/manjinskih prava. No u manjine spadaju i osobe starije životne dobi, bolesne osobe, osobe s duševnim smetnjama, ali i siromašni, beskućnici te na kraju, ali ne najmanje važno, LGBTQ populacija. Sve su te osobe socijalno isključene iz društva i marginalizirane.

Često čujemo upit zašto nam trebaju manjinska prava kad već imamo ljudska: manjinska prava nam trebaju jer su manjine često višestruko diskriminirane. Kako smo već naglasili u uvodnom pregledu stanja ljudskih prava, protekla je godina u Hrvatskoj bila teška. Došlo je do pogoršanja stanja ljudskih prava svih ranjivih skupina, no mi smo se odlučili zabilježiti probleme i kršenja ljudskih prava tri ranjive skupine ljudi u Hrvatskoj: nacionalnih manjina, posebno povratnika i izbjeglica, beskućnika te osoba s duševnim smetnjama. Bilo nam je važno da se glasovi ovih ljudi čuju iznad svih statističkih podataka i strategija te smo svako poglavlje zaključili citatima i ispovijestima osoba kojima su kršena ljudska prava te su izloženi svakodnevnoj diskriminaciji.

Nacionalne manjine¹ :

1.

Prilog o problemima vezanim za povratak i stambeno zbrinjavanje za ovaj *Izveštaj* pripremio je Nemanja Relić iz Srpskog demokratskog foruma.

Problemi vezani za povratak i stambeno zbrinjavanje

Republika Hrvatska još nije niti približno riješila sva otvorena pitanja vezana uz naslijeđe rata i povratka izbjeglih i raseljenih o čemu najbolje govore podaci da je broj izbjeglica iz Hrvatske u Srbiji 41.724, u Bosni i Hercegovini 6.726, a u Crnoj Gori 567. Do danas se u Hrvatsku vratilo oko 132.600 ljudi što predstavlja, otprilike, polovicu od onih koji su otišli. Od ove polovice u Hrvatskoj stvarno živi samo polovica: ostali su ili tzv. „šetači“ ili su se vratili u izbjeglištvo ili su u međuvremenu umrli.

Od usvajanja novih izmjena i dopuna Zakona o područjima od posebne državne skrbi koje su stupile na snagu 01. svibnja 2013. proces povratka i stambenog zbrinjavanja je u još većoj blokadi nego što je bio prije, kada je situacija bila katastrofalna. Brojke koje govore u prilog ovoj tezi su: 11.000 zahtjeva za obnovu i stambeno zbrinjavanje je riješeno pozitivno, no zbog nedostatka sredstava i/ili stambenih jedinca ovi pozitivno riješeni predmeti se ne mogu ostvariti. Također 30.000 zahtjeva još je uvijek neriješeno. Što se tiče bivših nositelja stanarskih prava podaci od 01. prosinca 2013. pokazuju da je zaprimljeno 17.819 zahtjeva od čega je 10.732 na području posebne državne skrbi (PPDS), a 7.087 izvan PPDS, ali što se tiče pozitivno riješenih zahtjeva, od njih 9.402 samo je 1.800 izvan PPDS.

Osnovan je novi državni ured - Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje koji je od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU preuzeo upravljanje ovim procesom. Ured ima preko 190 zaposlenih, no nakon više od 6 mjeseci uspostavljanja strukture još uvijek nije u mogućnosti funkcionalno upravljati procesom stambenog zbrinjavanja.

Prema Izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi zaprimanje novih zahtjeva i njihovo prvostupanjsko rješavanje preuzimaju Uredi državne uprave na lokalnoj razini koji su podkapacitirani te nisu educirani, niti je u zakonu i uredbama jasno određeno kako se dokazuje status povratnika, kako se i nakon kojih procedura isplaćuju naknade povratnicima, otvaranje računa i brojne druge administrativne procedure.

Najveći problem izmjena i dopuna Zakona o PPDS jest taj što je sam Zakon u suprotnosti s višim pravnim aktom – Zakonom o općem upravnom postupku. Prema Zakonu o PPDS podnositelj zahtjeva kojem se zahtjev ne riješi u tekućoj godini u kojoj je predao zahtjev mora ponovno predavati zahtjev za stambeno zbrinjavanje. Ovo rješenje ne samo da je u suprotnosti s ZOUP nego i stavlja dodatne administrativne prepreke pred povratnike koji su ionako opterećeni obimnom dokumentacijom koju moraju prikupiti te troškovima. Prosječno trajanje procesa stambenog zbrinjavanja od ulaska u RH do dobivanja krova nad glavom traje 8 godina, a prosječan trošak za četveročlanu obitelj je 4.500 eura.

Ono što se postavlja kao najveće pitanje u upravljanju procesom stambenog zbrinjavanja jest kako sastaviti liste prvenstva za 2014. i kako ujedno uspješno rješavati već odavno zaprimljene slučajeve. S obzirom na kroničnu nestašicu stambenih objekata koji se usprkos obilnom nacionalnom i međunarodnom financiranju nisu gradili, stanova je malo i ne odgovaraju potrebama podnositelja zahtjeva, a s obzirom na nova zakonska rješenja cijelom sustavu prijeti kolaps.

Što se tiče samog financiranja, u zadnjih nekoliko godina primjetan je pad nacionalnog financiranja. Od 2011. kada su neutrošena sredstva za stambeno zbrinjavanje prikazana kao ušteda do ovogodišnjeg rebalansa kada je sa stavki vezanih za stambeno zbrinjavanje „skinuto“ 87 milijuna kuna. Što se tiče međunarodnog financiranja, Republika Hrvatska kao korisnica Regionalnog fonda za stambeno zbrinjavanje, predstavila je da kroz Regionalni fond želi zbrinuti 8.529 osoba, no godinu i pol dana nakon Sarajevske konferencije nije započela implementacija ovog programa u RH, a pritom je važno istaći da je RH za sada kroz ovaj projekt prijavila samo slijedeće projekte: izgradnja 29 stanova u Korenici (sredina 2015.), izgradnja 40 stanova u Kninu (kraj 2015.), rekonstrukcija i dogradnja doma za stare i nemoćne u Glini za 75 osoba (sredina 2015.) te kupnja 101 stana preko APN za bivše nositelje stanarskih prava. Kao što se može vidjeti ovi projekti ne pokrivaju niti mali dio od broja osoba koje bi trebalo zbrinuti kroz Regionalni program, a da ne pričamo o ukupnom broju osoba koje su podnijele zahtjev za stambeno zbrinjavanje, pri čemu treba naglasiti da je za osobe koje potražuju

stambeno zbrinjavanje izvan PPDS rok istekao 31. kolovoza 2013. te više ne mogu podnositi zahtjeve usprkos činjenici da Regionalni program još uvijek traje i trajat će do kraja 2016.

Fondovi EU dostupni Hrvatskoj, također u pogledu povećanja socijalne isključivosti ranjivih skupina gdje su navedeni povratnici i izbjeglice, predviđaju sredstva za stambeno zbrinjavanje, no prema riječima Predstojnice Državnog ureda za stambeno zbrinjavanje gospođe Stanić – Popović Državni ured će ova sredstva koristiti za podizanje vlastitih kapaciteta.

Kada uz sve ove probleme navedemo i pitanja na koja smo prije upozoravali: različit zakonski okvir za stambeno zbrinjavanje izvan i na PPDS, visoke cijene, darivanje stambenih objekata samo jednoj skupini stradalnika, etnička diskriminacija, itd., možemo zaključiti da je vrlo lako moguće da će sustav stambenog zbrinjavanja 2014. krahirati. Iako iz državnih institucija najavljuju donošenje Zakona o stambenom zbrinjavanju koji bi objedinio sustav i ukinuo geografske razlike u okviru stambenog zbrinjavanja, ovaj se Zakon predviđa u 2. kvartalu 2014., to jest nakon završetka rokova za podnošenja zahtjeva za 2014. koji je otvoren od 01. siječnja 2014. do 31. ožujka 2014.

Uz sve ove probleme MUP od 29. prosinca 2013. započinje provjere vezane uz Zakon o prebivalištu koji ima direktne reperkusije na povratničku i izbjegličku populaciju. Usprkos postojanju izuzetaka vezanih za osobe koje su u procesu stambenog zbrinjavanja i mogućnost prijave privremenog odlaska iz Hrvatske, građani RH, izbjeglice u susjednim zemljama nedovoljno su informirani o ovom Zakonu i njegovim posljedicama što vodi u paniku, a dodatnu bojazan izaziva činjenica da ćemo tek nakon 29. prosinca 2014. vidjeti kako će se ovaj proces odvijati u praksi i koliko će biti uspješna koordinacija između MUP i Državnog ureda za stambeno zbrinjavanje i lokalnih Ureda državne uprave.

2.

Slijede citati sudionika i sudionica fokus grupa iz istraživanja koje je provedeno u Srbiji i koje je obuhvatilo oko 400 izbjeglica. Glavni cilj bio je istražiti razloge zbog kojih se hrvatski građani srpske nacionalnosti, izbjegli za vrijeme rata 1991.-1995. godine, nisu vratili u Hrvatsku. S druge strane, cilj razgovora u fokus-grupama po Hrvatskoj, koje je obuhvatilo trideset izbjeglica/povratnika/ tzv. „šetača“ između Hrvatske i Srbije, bio je doći do zaključaka koji bi služili za daljnje zagovaračke aktivnosti oko održivog povratka. Rezultati istraživanja objavljeni su u publikaciji *Studija o položaju izbjeglih lica iz Republike Hrvatske*, Antonijević, Milan i Mikić Zeitoun, Mirjana (ur.), Komitet pravnik za ljudska prava – YUCOM i Centar za mirovne studije, Beograd/Zagreb, 2013.

Slika 1:
Publikacija *Studija o položaju izbjeglih lica iz Republike Hrvatske* objavljena 2013. godini rezultat je suradnje Centra za mirovne studije s Komitetom pravnik za ljudska prava (YUCOM) iz Beograda.

Život prije odlaska²

STUDIJA O POLOŽAJU IZBEGLIH LICA IZ REPUBLIKE HRVATSKE

„Zamjeraju mi što sam otišla, a nitko mi nije rekao da će me zaštititi ako ostanem. Uostalom, otišla sam na ljetne praznike kao uvijek, a onda su i telefonske linije prekinute. Nakon dosta vremena prva me kontaktirala prijateljica koja je otišla u London: nitko iz Karlovca ili Zagreba.“ Š.

„Kad se sjetim Korenice prije rata, sjećam se samo ružnih stvari, lijepih se više ne sjećam. Sjećam se granata, skloništa, neprospavanih noći, pretrčavanja između zgrada da dođemo do podruma, svih tih smrdljivih podruma, nervozne bake. Jednom je djed pokušao mene i mamu izvući iz Korenice, no granate su toliko padale da je to bilo nemoguće pa smo se vratili.“ O.

Odlazak

„Onda smo bili mlađi, sve je trajalo kratko, odluke za nas su donosili drugi, a za povratak odluku smo donosili sami, nitko nas nije ni nagovarao, ali ni odgovarao, svega što smo ostavili, i što je živilo u našem sjećanju više nije bilo.“ V.

„Tata nikako nije mogao dedu i baku staviti u auto: dok stavi baku deda pobjegne, dok ulovi dedu baka se negdje sakrije. Nikako nisu htjeli ići. A znali smo kad Merčep dođe gore sve će pobiti. Na kraju ih je ugrao. U Beogradu u neboderu vrlo su se brzo razbolili prvo baka, pa deda i umrli od raka. Nisu mogli zaboraviti konje i krave koje su odvezane ostavili na imanju. Sanjali su ih svake noći. U selu si bio poznat po tome kakve konje imaš. Moj deda je imao najljepše vrance.“ Z.

„U ljeto, 1991. dala sam ispit na faksu i došla u selo pripremati drugi. Tata je radio u Karlovcu, a za vikend dolazio u Liku. No jednom je stigao i rekao da više ne ide u Karlovac, da su na Koranskom mostu pobijeni vojnici koji su se predali. Nakon toga ni ja ni tata više nismo išli u Karlovac. To je bila prva faza moga izbjeglištva. Druga je nastupila u Oluji 1995. Ostali smo do zadnjeg: svi su odlazili, Franjo Tuđman je pozivao na ostanak: nitko mu nije vjerovao. Mi smo računali da bi se mogli malo sakriti u šumu dok vojska prođe, no kad su se počeli približavati čulo se sa svih strana, zazivanje i slavljenje Alaha, i progon nevjernika. Krenuli smo s autom koji je jedva upalio, tata me nakon nekog vremena pitao: ‘Š. jesi ponijela pršut?’ Kao u nekoj crnoj komediji. Nisam, što ćemo sad jesti? Ostavila sam nove cipele i ponijela stare i neke poderane hlače. Bilo mi je da se vratim.“ Š.

Život u izbjeglištvu

STUDIJA SLUČAJA:
 MOJ SE SVIJET
 PODIJELIO NA DVIJE
 STRANE I JA SAM
 SE NAŠLA NA ONOJ
 DRUGOJ

Miroslav PIZ, 1971. Palenc

„Mi jesmo govorili drugačije, ijekavski, i što smo bili stariji bilo je teže to prilagođavati. A domaćini su nas zbog tog jezika provocirali. Ja sam imao 42 godine kad smo došli tamo i nije mi bilo ni na kraj pameti to mijenjati: no moja kćer je tamo došla s nepunih pet godina i danas je pravi ‘brekavac.’ A kad smo je ispočetka slali u dućan vraćala se plačući. Tako smo je poslali po germu i vraća se, plače. Kaže: ‘Tata, oni imaju germu, ali je ne daju’. I nije se to trgovac šalio.....“1.

„Ja sam bila dijete koje se jako inati. Nisam htjela govoriti srpski, govorila sam svojim jezikom. To je moju učiteljicu tako nerviralo da se moj tata morao

3.

Stanarsko pravo ne spada u međunarodno izbjegličko pravo, ali spada u humanitarno zbog očigledne nepravde koja je napravljena prema hrvatskim Srbima: njih nije bilo tu kad je krenuo otkup „društvenih stanova“ da bi im se naknadno, opet pod pritiskom međunarodne zajednice otkup omogućio ali pod otežavajućim uvjetima: stanove skuplje plaćaju, ne smiju ih određeno vrijeme prodati, i moraju u njima neprekidno boraviti, iako nemaju za režije i namještaj.

doći objašnjavati s njom. Po tome se sjećam Baranje i škole. Ja sam se učiteljici i djeci osvećivala jer sam izgubila svoju školu, svoje prijatelje, svoje djetinjstvo, svoju kuću. Sve.“ O.

„To vam je jednostavno bio jedan kaos. Ne znate ni tko ste ni što ste. Netko tko ništa ne zna o vama i nema nikakvo pravo upravlja vašim životom i smješta vas na mjestu na koja vi ne želite doći.“ S.

Povratak

„Vratio sam se 2008. Meni se ovaj grad sviđa. Ma šta sviđa, to je moj grad. No borim se sa svim. Pokušavam riješiti otkup stana.³ Imam 500,00 kn socijalne pomoći umjesto da imam svoju zasluženu pristojnu mirovinu. Tko će meni platiti i vratiti dvadeset najboljih godina moga života. Moja žena još radi u Srbiji da dočeka kakvu takvu mirovinu. Živimo odvojeno u vremenu kad počinju te malo starije godine, kad jedno drugom počinjemo stalno trebati. Moje kćeri u Srbiji su završile fakultet, i njima ovaj grad, ni ova država, ne predstavlja ništa. Na kraju, njima je sve odavde traumatično iskustvo, sjećanje i one će inzistirati da žena i ja dođemo k njima.“ I.

„Moj suprug Srbin ne može dobiti to državljanstvo, svakog desetog u mjesecu mi dolazi policija u kuću i ispituje me. Uvijek i iznova stara pitanja, nema što me nisu pitali: čekam da me pitaju zašto sam se uopće rodila, a na to odgovor ne znam.“ L.

Beskućnici⁴ :

4.

Prilog o beskućnicima priredila je Đordana Barbarić iz udruge MoST i Milana Romić iz Kuće Ljudskih prava Zagreb.

5.

Zakon o socijalnoj skrbi
(NN 33/2012)

2013. godina, baš kao i prethodne godine, bila je u znaku teške ekonomske i financijske krize koja je imala snažan utjecaj na strateški pristup u području socijalne zaštite i socijalnog uključivanja. Među skupine s povećanim rizikom od siromaštva i socijalne isključenosti posebnu pažnju treba posvetiti onima koji se suočavaju s izazovima ekstremnog siromaštva, kao beskućnici. Pojam beskućnik pravno je po prvi put definiran 2011. godine u Zakonu o socijalnoj skrbi. Pojam beskućnik definiran je kao osoba koja nema mjesto stanovanja niti sredstava kojima bi mogla namiriti potrebu stanovanja te je privremeno smještena u prihvatilište ili prenočište ili boravi na javnim ili drugim mjestima koja nisu namijenjena za stanovanje. Članak 111. novoga Zakona iz 2012. navodi kako „veliki gradovi i gradovi sjedišta županija dužni su, sukladno financijskim mogućnostima, poticati i osigurati građanima na svojem području druge oblike materijalnih pomoći i potpora kao što je prehrana u pučkim kuhinjama, privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište, smještaj osoba koje primaju pomoć za održavanje u socijalne stanove, subvencije u plaćanju pojedinih socijalnih i drugih usluga sukladno svojim općim aktima i ovome Zakonu, te poticati rad udruga i volonterski rad u socijalnoj skrbi te razvijati druge oblike socijalne skrbi na svojem području.“⁵

Novi Zakon o socijalnoj skrbi stupio je na snagu 1. siječnja 2014. te je već sad sigurno da sadrži niz problematičnih odrednica. Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da beskućnik nema pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ako je na privremenom smještaju u prihvatilištu. Obzirom da je prihvatilište prema starom Zakonu o socijalnoj skrbi trebalo kroz usluge privremenog smještaja osigurati privremeno stanovanje, prehranu, njegu, nabavku prijeko potrebne odjeće i obuće, upitno je da li svi beskućnici ostvaruju jednak opseg i kvalitetu usluge, tim više što većina prihvatilišta/prenočišta/skloništa nemaju isti standard i kvalitetu, a nadležna tijela nisu utvrđivala minimalne uvjete prije početka njihova rada. Tek kad se u svim prihvatilištima postigne isti opseg i kvaliteta usluga kojima se omogućava beskućnicima podmirenje osnovnih životnih potreba, kao i svim drugim korisnicima koji su na privremenom smještaju, moglo bi se opravdati uvođenje ovakvog rješenja.

6.

Ministarstvo socijalne politike i mladih odlučilo je da će u 2014. financirati projekte i programe za beskućnike.

7.

Ovaj trend prepoznao je i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske određivši zaštitu prava beskućnika kao jedno od prioritetnih područja Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine.

8.

FEANTSA (Europski savez organizacija koje rade s osobama

I dalje su prisutni problemi financiranja skrbi beskućnika (prihvatilišta, prenočišta i pučke kuhinje) koje je prepušteno fiskalnim mogućnostima velikih gradova i gradova sjedišta županija te jedinica lokalne samouprave, bez mogućnosti redovitih novčanih transfera s državne razine. Neredovite isplate od strane lokalne samouprave otežavaju dodatno rad prihvatilišta/prenočišta (kasni se i do 6 mjeseci). Potrebno je definirati i neki standard u financiranju jer će u protivnom financiranje ovisiti o mogućnostima lokalne zajednice, političkim stavovima lokalne vlasti i sl. Zaključujemo da ne postoji kontinuirano financiranje projekata i aktivnosti u području beskućništva na lokalnom, regionalnom te nacionalnom nivou. Ministarstvo socijalne politike i mladih u 2013. nije objavilo niti jedan natječaj u kategoriji beskućništva i siromaštva.⁶

U Hrvatskoj još uvijek nije uspostavljena strategija za prikupljanje nacionalnih/regionalnih podataka o beskućništvu. Prema podacima udruga/organizacija koje vode prihvatilišta, ukupni kapaciteti omogućuju smještaj do 350 korisnika, stoga se i službene brojke beskućnika kreću oko tog broja. Procjena je da je u svakom prihvatilištu najmanje onoliko koliko je smješteno, no toliko je još ljudi i na ulici, što znači da je najmanje još oko 700-800 ljudi bez krova nad glavom. Iako broj beskućnika nije velik u usporedbi s drugim socijalno isključenim skupinama, ova skupina je najugroženija i najranjivija, a očekuje se da će broj u budućnosti rasti.⁷ Rastuća stopa nezaposlenosti znači sve veći broj beskućnika (muškarci, žene i cijele obitelji) koji žive u siromaštvu, po prvi put. Visoka stopa nezaposlenosti (16,9%), a osobito visoka stopa nezaposlenosti mladih (51,8%) su također jedan od ključnih problema u prevenciji beskućništva. U Hrvatskoj postoji sve veći broj ljudi koji traže status azilanta (2009. / 148, 2013. / 867) od kojih je većina iz Sirije, Somalije, Alžira, Pakistana i Maroka. Kada Republika Hrvatska usvoji ETHOS tipologiju⁸ taj broj bit će više tisuća ljudi koji žive na ulici, u neadekvatnim, privremenim boravištima (zatvori, zdravstvene, psihijatrijske ustanove, skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, azilanti itd.). Ministarstvo socijalne politike i mladih napravilo je 2012. godine analizu profila korisnika prihvatilišta. Analiza je pokazala da je 9,9% beskućnika u dobi do 29 godina, a 13.3% pripada dobnoj grupi od 30 do 39. U zagrebačkom prihvatilištu postoje mladi ljudi u dobi od 18 godina koji su već napustili neke druge institucije (kaznionice ili institucije socijalne skrbi). Većina korisnika su muškarci u dobi od 45

koji su beskućnici) razvoj je tipologiju beskućništva i stambene isključenosti (ETHOS). ETHOS tipologija počinje s konceptualnim okvirom u kojem se definiraju tri područja koja čine dom, pri čemu odsutnost jednog od njih služi za označavanje beskućništva. Imati dom podrazumijeva: imati odgovarajuće obitavalište (ili prostor) koji je u isključivom posjedu osobe i njegove/njezine obitelji (fizička domena); biti u mogućnosti održavati privatnost i odnose (društvena domena), i imati zakonsko pravo na korištenje (pravna domena). To dovodi do 4 osnovna oblika ili koncepta bez krova nad glavom, bez stana, kuće, nesigurno stanovanje i neadekvatno stanovanje, a sva četiri oblika mogu se opisati kao nedostatak doma. ETHOS stoga klasificira osobe koje su beskućnici prema njihovoj životnoj ili situaciji doma. Ove konceptualne kategorije podijeljene su u 13 operativnih kategorija koje se mogu koristiti za definiranje različitih svrha politike kao što je mapiranje problema beskućništva, razvoj, monitoring i evaluaciju politika.

do 60 godina, obično samci, razvedeni ili se nikad nisu oženili te nemaju djecu. Većina njih završila je srednju školu te ima otprilike 10 godina radnog iskustva.

U Hrvatskoj postoji 11 prihvatilišta za beskućnike. Većina prihvatilišta/prenoćišta je u lošem stanju, u derutnim prostorima s arhitektonskim barijerama, osobe koje borave u ovim prostorijama su getoizirane, i brojni drugi problemi. Ne postoje jasna pravila i propisi o tome kako prihvatilište za beskućnike treba funkcionirati.

Zagreb:

2 prihvatilišta (Prihvatilište za beskućnike u Velikoj Kosnici - Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb s kapacitetom do 150 ležajeva i Caritas Zagrebačke nadbiskupije - Dislocirana jedinica za smještaj beskućnika Rakitje s kapacitetom do 40 ležajeva). 1 prenoćište (Samostan „Misionarke ljubavi - Sestre Majke Terezije“ s kapacitetom do 40 ležajeva).

Rijeka:

2 prihvatilišta (Prihvatilište „Ruže sv. Franje“ i Prihvatilište udruge Oaza, obje organizacije s kapacitetom od po 13 ležajeva).

Varaždin:

1 prenoćište (Prenoćište udruge Novi put s kapacitetom 15 ležajeva).

Split

1 prenoćište i 1 stambena zajednica (udruga MoST, s ukupnim kapacitetom 22 ležaja) i 1 dnevni boravak (GD Crveni križ).

Osijek:

1 prihvatilište (Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije s kapacitetom od 20 ležajeva).

Karlovac:

1 prihvatilište (udruga Milosrđe s kapacitetom od 21 ležaj).

Zadar:

1 prenoćište (Caritas Zadarske nadbiskupije s kapacitetom od 12 ležajeva).

Osim usluge privremenog smještaja sve organizacije provode i aktivnosti socijalnog uključivanja (savjetovanje, radno okupacijske aktivnosti, neformalno obrazovanje i sl.). Tijekom 2013. godine u gradu Splitu nijedan korisnik nije smješten u neku drugu socijalnu ustanovu. Do sada se prosječno dvoje korisnika godišnje smjesti u udomiteljsku obitelj ili u domove za stare i nemoćne. U svim prihvatilištima postoji problem dugotrajno smještenih korisnika (deset i više godina). Slična je situacija i u drugim prihvatilištima. U socijalni stan u zadnjih 13 godina smješten je samo 1 beskućnik s područja Splita. Također, premda je zakonska obveza da gradovi koji su županijska središta otvore programe za beskućnike i pučke kuhinje (Vukovar, Sisak, Dubrovnik, Slavonski Brod, Bjelovar, Virovitica, itd.) to se ne ostvaruje.

Unatoč svim navedenim problemima, Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti još uvijek je u procesu izrade te ćemo njoj sigurno više pažnje posvetiti u *Izveštaju o stanju ljudskih prava za 2014. godinu*. Svakako treba istaknuti da je u travnju 2013. godine registrirana prva nacionalna mreža za beskućnice i beskućnike – Hrvatska mreža za beskućnike. Glavni ciljevi mreže su: okupljanje i povezivanje svih pravnih i fizičkih osoba zainteresiranih za rad na unapređenju skrbi o beskućnicima i sličnim socijalno isključenim skupinama građana, promicanje prava beskućnika, te aktivno, kontinuirano i sustavno zajedničko djelovanje radi uspostave trajnog foruma za zagovaranje prava beskućnika i interesa pravnih osoba koje skrbe o njima. Nadamo se da će ciljevi i aktivnosti mreže u narednim godinama doprinijeti boljoj zaštiti ljudskih prava ove iznimno ranjive skupine ljudi.

9.

Ispovijest Mesuda preuzeta je iz časopisa *Ulične svjetiljke* (br. 3, godina VI, ljeto 2013.), prvog hrvatskog časopisa o beskućništvu i srodnim društvenim temama.

U splitskom Prihvatilištu za beskućnike na Zlodrinjoj poljani je 16 kreveta. Već četiri godine, tu živi i Mesud, kojeg od milja zovu Messi. Za časopis *Ulične svjetiljke*⁹ progovorio je o svojoj sudbini.

NADAM SE DA ĆU UBRZO STATI NA SVOJE NOGE

U splitskom Prihvatilištu za beskućnike na Zlodrinov poljani je 16 kreveta. Već četiri godine, tu živi i Mesud, kojeg od mljča zovu Messi. Za časopis "Ulične svjetiljke" otvorio je svoje srce.

• Rodom sam iz Bosne i Hercegovine, a u Hrvatsku, točnije u Makarsku, sam došao početkom 80-tih godina. Radio sam različite poslove, a najčešće sam plovio i radio na brodovima. Dobro sam zarađivao, mogao sam lijepo živjeti. Imao sam i obitelj...

Prijećajući se tih vremena Messi govori sa smjeskom na usnama, ali onda nastavlja svoju priču.

- Počeo je rat i dobrovoljno sam se prijavio u vojsku. Od 1992. do 1995. godine sam bio u 156. brigadi na južnom bojištu. Nisam bio ranjen, ali sam obolio od PTSP-a. Obitelj se raspala, s ratom sam izgubio sve...

Iako mu je sve teže govoriti, Messi nastavlja:

- Kada je rat završio, radio sam u brodogradilištu u Puli, ali zbog sve lošije gospodarske situacije plaća nije stizala redovito, pa sam se našao u problemima. Radio sam na "crno" po raznim baustelama, nisam birao mjesta, ali ni to mi nije pomoglo. Našao sam se na ulici.

Prije otprilike četiri godine, Messi je zatražio pomoć udruge "MoST" i smještaj u Prihvatilištu. I od tada ima krov nad glavom.

- Krov nad glavom, ali ne svoj. Pokušao sam raditi poslove na građevini, ali nikako nisam uspio skupiti dovoljno kako bih iznajmio neku sobicu, neki svoj kutak, četiri zida. Ima dana kada mi je teško i kada ne vidim izlaz. Ali opet, čovjek se nada, moralo bi jednom biti i bolje.

Prije nekoliko mjeseci Messi se okušao u prodaji časopisa "Ulične svjetiljke" i od tada ga Splitsčani mogu vidjeti na svojim ulicama. Suznih očiju Messi im poručuje:

- Hvala svim dragim kupcima časopisa, hvala na riječima potpore. Nadam se da ću novcem od prodaje ubrzo moći stati na svoje noge.

„Rodom sam iz Bosne i Hercegovine, a u Hrvatsku, točnije u Makarsku, sam došao početkom 80-tih godina. Radio sam različite poslove, a najčešće sam plovio i radio na brodovima. Dobro sam zarađivao, mogao sam lijepo živjeti. Imao sam i obitelj... Počeo je rat i dobrovoljno sam se prijavio u vojsku. Od 1992. do 1995. godine sam bio u 156. Brigadi na južnom bojištu. Nisam bio ranjen, ali sam obolio od PTSP-a. Obitelj se raspala, s ratom sam izgubio sve... Kada je rat završio, radio sam u brodogradilištu u Puli, ali zbog sve lošije gospodarske situacije plaća nije stizala redovito, pa sam se našao u problemima. Radio sam na 'crno' po raznim baustelama, nisam birao mjesta, ali ni to mi nije pomoglo. Našao sam se na ulici.“

Prije otprilike četiri godine, Messi je zatražio pomoć udruge MoST i smještaj u Prihvatilištu. I od tada ima krov nad glavom.

„Krov nad glavom, ali ne svoj. Pokušao sam raditi poslove na građevini, ali nikako nisam uspio skupiti dovoljno kako bih iznajmio neku sobicu, neki svoj kutak, četiri zida. Ima dana kada mi je teško i kada ne vidim izlaz. Ali opet, čovjek se nada, moralo bi jednom biti i bolje.“

Osobe s duševnim smetnjama :

10.

Odsjek za mentalne bolesti s
registrom za psihoze i registrom
izvršenih samoubojstava,
HZJZ, 2011.

11.

*Izvešće o osobama s invaliditetom
u Republici Hrvatskoj za 2013.
godinu, HZJZ.*

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo mentalni poremećaji zauzimaju 22,9% među svim skupinama bolesti zbog kojih je indicirano bolničko liječenje. Mentalni poremećaji na drugom su mjestu prema broju iskorištenih bolničkih dana, što znači da se praktički svaki 4. dan bolničkog liječenja koristio za mentalne poremećaje.¹⁰ Osobe s duševnim smetnjama kod kojih postoje dugotrajna mentalna oštećenja i koje, suočene sa različitim društvenim preprekama ne mogu ravnopravno sudjelovati u životu zajednice, smatraju se i osobama s invaliditetom. Prema statističkim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u 2013. godini u Hrvatskoj je registrirano 124.478 osoba kod kojih je invaliditet uzrokovan mentalnim poremećajima što predstavlja 24,4% u ukupnom broju osoba s invaliditetom.¹¹

Stigma je jedna od najčešćih društvenih prepreka koja sprječava ravnopravno sudjelovanje osoba s duševnim smetnjama u životu u zajednici. Stigma za posljedicu ima gubitak socijalnih veza, što doprinosi, pored nezaposlenosti i izloženosti siromaštvu, potpunom isključivanju osoba s duševnim smetnjama iz društva koje postaju ovisne o neposrednom obiteljskom okruženju i to najčešće brizi roditelja. Značajna karakteristika sustavne brige prema osobama s duševnim smetnjama jest, s jedne strane paternalistički odnos zdravstvene struke, a s druge strane previše protektivni sustav obiteljsko-pravne i socijalne zaštite, zbog čega su te osobe često lišene osnovnih ljudskih prava na samoodređenje i slobodu odlučivanja. Interakcija stigme, siromaštva i isključenosti iz života u zajednici dodatno pogoršava mentalno zdravlje osoba s duševnim smetnjama, pa se one nalaze u zatvorenom krugu koji postepeno i s dugoročnim posljedicama dovodi do njihovog socijalnog propadanja. U konačnici, gubitkom neposrednog obiteljskog okruženja, bilo zbog starosti ili smrti roditelja, osobe s duševnim smetnjama izložene su dugotrajnoj institucionalizaciji kroz režime ustanova socijalne skrbi ili udomiteljskih obitelji, bez prilike da uspostave socijalne kontakte koji odgovaraju njihovim osobnim preferencijama i da zauzmu svoje mjesto u društvenoj zajednici.

12.

Autorice ovog istraživanja Kristina Jandrić iz udruge Svitanje i Mirjana Mikić Zeitoun iz Centra za mirovne studije iskreno se zahvaljuju Kristijanu Grđanu iz Udruge za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama Sjaj na pomoći.

13.

Udruga za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja Svitanje je nevladina organizacija čiji je cilj zaštita i promicanje mentalnog zdravlja. Namijenjena je osobama oboljelim od psihičkih poremećaja, smještena je u Kući ljudskih prava no ima specifične korisnike i specifičan program. Svrha Udruge Svitanje je poticanje različitih programa za rehabilitaciju osoba s psihičkom bolesti u zajednici u cilju povećanja autonomije i zaštita ljudskih prava kako bi

Ovo istraživanje namijenjeno je detektiranju iskustava osoba s duševnim smetnjama i njihovih roditelja odnosno staratelja kako bi se pokazao njihov društveni položaj i prepreke s kojima se susreću u svojim nastojanjima da ostanu dio života u zajednici.

Nadamo se da će ono doprinijeti afirmaciji osoba s duševnim smetnjama i njihovoj integraciji u društvo.

Istraživanje¹²

Ovo smo istraživanje odlučili posvetiti korisnicima i korisnicama jedne od organizacija - članica Kuće ljudskih prava¹³ - osobama s duševnim smetnjama.

Istraživačka metoda korištena u ovom istraživanju bila je fokus grupne diskusije (FGD) koje su prepoznate kao najprikladniji način za sagledavanje istinskih stavova sudionika. Upravo je tema istraživanja nametnula kvalitativnu metodu jer ispitivanje stavova nije moguće na pravi način istražiti putem anketnog istraživanja baziranog na velikom broju ispitanika. U skladu s tim, odlučeno je da se istraživanje ostvari provođenjem dvije fokus grupne diskusije sačinjene od 8 do 14 sudionika, čime se stiče uvid u različite aspekte istog problema. Naš cilj je bio razgovarati s korisnicima i roditeljima.

Fokus grupa - korisnici/ce

Prva je fokus grupa bila organizirana kao dvosatni razgovor s korisnicima/ama, njih desetoro s raznim dijagnozama (shizofrenija, depresija, šizoafektivni poremećaj i sl.). Četiri osobe imaju visoku stručnu spremu, a ostalih šest ima srednju stručnu spremu. Pet ih je korisnika obiteljske mirovine, jedna je osoba u profesionaloj mirovini, troje ih prima osobnu invalidninu, a četvero ih je prijavljeno na HZZ te su u bezuspješnoj potrazi za poslom već godinama. Jedna osoba je smještena u udomiteljskoj obitelji, jedna živi s partnerom, a ostali žive u svojim obiteljima. Svi godinama dolaze u Svitanje samostalno;

omogućila oboljelima od psihičkih bolesti dostojanstven život, sa što više samostalnosti i optimalnom podrškom, razvoj alternativnih oblika skrbi i prevencija institucionalizacije. Korisnicima žele pružiti uslugu rehabilitacije u poludnevnom centru (klubu) i u kući korisnika. Psihosocijalna rehabilitacija je koordinirani proces koji uključuje niz postupaka s ciljem postizanja optimalne razine neovisnog funkcioniranja u zajednici putem poboljšanja individualne kompetencije funkcioniranja u različitim aktivnostima svakodnevnog života i različitim ulogama potrebnim za život u zajednici. Kod korisnika ovog programa zbog bolesti ove sposobnosti su narušene te dovode do invalidnosti i hendikepiraju oboljele za život u zajednici. U rehabilitaciji osoba sa psihotičnim poremećajima najčešće je korišten model psihosocijalnog postupka treningom socijalnih vještina, pomoći kod zapošljavanja, prevencije relapsa bolesti putem edukacije o bolesti i rada s obitelji koje će biti primijenjeni u ovom programu kako bi povećali vještine i kompetencije za aktivnosti svakodnevnog života u sklopu treninga socijalnih vještina. Neke

pratlja im nije potrebna, samo podrška. Četvero sudionika ima poremećene kognitivne funkcije. Svi su sudionici svjesni svoje bolesti, te se liječe i redovito uzimaju propisane lijekove. Razgovor nije mogao trajati duže zbog gubitka koncentracije. Razgovor smo morali prilagoditi njihovim mogućnostima, no svi su se istinski trudili sudjelovati.

Formulirali smo tri pitanja:

Poznaju li koncept Kuće ljudskih prava u kojoj su smješteni?
 Prepoznaju li svoja ljudska prava te situacije u kojima im se ona krše?
 Kome prijavljuju kršenja ljudskih prava?

Koncept Kuće ljudskih prava

Kuću ljudskih prava izjednačavaju s centrom za mirovne misije, taj naziv dugo prati Centar za mirovne studije, a obzirom da udruge Svitanje i CMS dijele isti kat, prizemlje, zaposlenike CMS-a prepoznaju kao svoje sustanare. CMS-ovci i jesu s njima u svakodnevnom kontaktu. Smatraju da Kuća ljudskih prava ima obavezu pružiti im prostor za rad i druženje.

Jedan od sudionika FG kaže:

„Ja sam dosta dugo bio van škole, pa sam stalno sanjao da ću se vratiti u školu, pa mi dođe dobro... drago mi je što mogu doći ovdje. Ja sam iz provincije, tamo uopće nema tako nešto.“

od aktivnosti koje Udruga Svitanje provodi su: podučavanje osnovnih životnih vještina: uključuje aktivnosti samozbrinjavanja kao npr. briga o vanjskom izgledu, briga o odjeći, briga o redovitom uzimanju lijekova, kontaktima sa zdravstvenom službom; osnovne vještine kao npr. razumijevanje pisanih uputa... Vježbanje vještina u različitim životnim situacijama uključuje vježbanje naučenog u prirodnim stvarnim situacijama kod kuće, u trgovini, u restoranu, disko klubu, izletu... Kreativne radionice u kojima je moguće vježbati gore navedene vještine uključuju radionice izrade različitih ukrasnih predmeta, rad s obitelji (kako bi pomogli korisnicima da preveniraju ponovnu pojavu bolesti), kuharska radionica, organizacija slobodnog vremena... U klub Svitanja trenutno dolazi 20-tak korisnika i korisnica u dobi od 24 do 60 godina u razne ponudene radionice. Na dnevnoj bazi ih dolazi 10-15.

Što vi mislite zašto je Svitanje u Kući ljudskih prava?

„Zato što... Kuća ljudskih prava se možda sastoji od više aktivnosti za pružanje pomoći osobama koje se nalaze na rubu... ovoga... na rubu za pružanje ljudskih prava... nalaze se u takvoj situaciji da im se ne poštivaju ljudska prava, zbog raznih stigma, onda kod nekih osoba, konkretno što se tiče psihičkih bolesnika, kod nekih osoba to prelazi u diskriminaciju i slično.“

„Pa, to je udruga za zaštitu ljudskih...zaštitu pacijenata i za zaštitu njihovih prava. Ja shvaćam tako, da moramo biti u sklopu te Kuće ljudskih prava, i moramo poštivati i očuvati ta prava svoja. I raditi na zaštiti, rekao bih.“

Iz iskaza se vidi da polaznici programa Svitanja prepoznaju koncept kuće ljudskih prava kao mjesta gdje će se njima pružiti potrebna briga i zaštita.

„Pa ništa, rekao bih samo da, složio bih se s njim, mislim da mi imamo potrebu kao i svi drugi ljudi za svim što normalan čovjek, mislim normalan čovjek, što čovjek koji je zdrav, ima potrebu za svim tim stvarima za koje zdrav čovjek ima potrebu, imamo i mi potrebu. Znači, pošto smo mi tako, malo, slabiji mentalno, ovoga, ne znači da ne moramo imati ista ta prava kao i drugi. Znači, treba nas donekle zaštititi, na neki način.“

„Mislim zato da... da bi i mi imali neka prava kao i svi drugi ljudi, često su naša prava.... uzurpirana. Umanjena u ovom društvu. To društvo ima veliku stigmu, da smo mi stigmatizirani ljudi. Čovjek s duševnim smetnjama nema iste mogućnosti kao i ljudi koji su zdravi.“

Svoje zdravstveno stanje prepoznaju kao stigmu koju im je društvo nametnulo, te im jako znači da se nalaze u okolini, u prostoru Svitanja u Kući ljudskih prava, gdje se ne doživljavaju kao prijetnja ili smetnja.

„Ovdje se osjećamo zaštićeno, u toj Kući ljudskih prava, jer su oko nas ljudi, za koje ja imam dojam da nemaju predrasude i stigme kao recimo u nekim drugim dijelovima grada, gdje mi recimo, stanujemo, gdje su neki poznanici, rođaci koji imaju stigmatu... ja imam puno rođaka sa stigmom, rođenu sestru, žao mi je zbog takvih stvari. Bliska obitelj ima, ono, malo si drukčiji, ti si se liječio, nemreš ti ovo, a ja sam sve odradila što god se trebalo odraditi. Dobro, ne bih sad o sebi previše.“

„Ja ne znam da li ja tu dolazim, družim se tu s ljudima, moja situacija nije baš bajna ni sjajna, ja ne znam što mogu očekivati danas, što mogu očekivati sutra, ja znam da mogu doći ovdje potražiti pomoć, i kod liječnika, psihijatra, ali to nije ona cjelina koju bi trebali mi dobiti, mi bi trebali, mislim ne znam kako bih ja sad to objasnio, ne mogu za nikoga ja osobno ništa reći, ali za sebe mogu reći, financijski materijalno, jako loše, mama mi je bolesna, mislim, nemam koga, ja imam dva starija brata, na njih uopće ne mogu računati, jednostavno sam sam, sam sam. I ja tu ne da ne vidim ljudska prava, nego ne vidim izlaz u životu uopće.“

„Mene ne prihvaća svatko. Ja imam jednog ili dva prijatelja, i to ako oni žele, oni se družu sa mnom, ako ne, spavaj doma, snađi se sam, većinom na taj način to funkcionira, većinom sam.. mislim ne da sam odbačen, ja shvaćam, ti ljudi imaju obitelji, i rade i voze aute i tako dalje, ja znam da se ja u to ne uklapam. Znači, tu treba pomoći, nama, ne kažem ja da ja moram voziti auto i da moram osnovati obitelj, ali nekakav ugodni događaj, doživljaj doživjeti, to mijenja sliku čovjeka općenito, tako da mislim da je to kod izlječenja tako.“

„Evo, meni se sviđa to što je organizirano Svitanje, i Kuća ljudskih prava, za nas bolesne, da se imamo s kim družiti, da nam se poboljša zdravstveno stanje. Jer, ja konkretno imam problema, zbog te stigme, pa nisam mogla iznositi svoje unutarnje probleme, kao psihički bolesnik, a tu sam se uključila u rad Svitanja, kao pacijent, i mogu iznijeti što me tišti, što me muči, kao psihičkog bolesnika, i to mi puno pomaže u ozdravljenju, jer prije sam morala potiskivati svoju bolest, i to mi je pogoršavalo stanje, a sad mogu

sa prijateljima koje sam ovdje stekla, koji imaju slične probleme kao i ja, razgovarati o svojoj bolesti, imamo stručnu pomoć koja nas vodi, pomaže u tom ozdravljenju...“

Prepoznajete li svoja ljudska prava? Koja su ljudska prava na koja vi računate?

Ja sam se uspjela izboriti da živim s kim želim, a ne s onim s kojim ne želim!

„Da. Imala sam nesretnu obiteljsku situaciju, koja je godinama bila takva, i odlučila sam, kad više nisam mogla izdržati takvu situaciju doma, odlučila sam se za korak da potražim pomoć u Centru za socijalnu skrb, da me smjeste, u udomiteljsku obitelj. I sad sam u udomiteljskoj obitelji jedno tri – četiri godine, i sviđa mi se tamo, primijetila sam nešto u vezi svoje bolesti, prije sam uzimala lijekove, liječim se od ‘87., i uzimala sam lijekove koji su mi propisivali doktori, međutim, to nije puno meni pomagalo budući da sam se vraćala u nesređenu obiteljsku situaciju, nesređene obiteljske prilike, i ta okolina me vraćala unazad, unatoč tome što sam se ja liječila savjesno. Sad, kad sam prešla u udomiteljsku obitelj, tek sad počinjem da se oporavljam od bolesti, bolje sada funkcioniram pod lijekovima, želim samo to usporediti, kako mi je bilo prije kao psihičkom bolesniku, i kako mi je sada. Prije je to tako, ti lijekovi nisu funkcionirali, a sad sam primijetila da ozdravljam, sad kad sam u udomiteljskoj obitelji, lijekovi bolje djeluju.“

„Da, to je. Dugo godina sam trpila razna zlostavljanja, i bila sam bolesna prilično psihički, povučena u sebe, mislila sam da nemam izlaza iz takve situacije prijašnje, međutim onda mi je prekipjelo i potražila sam pomoć i eto, uspjela sam se izvući iz toga.“

„Ja bih o svojoj obitelji rekla da, isto tako, bolesna sam, a stabilizator te bolesti, isto kao nešto što je stalno u krugu, izvučem nešto iz toga, ali ja ne mogu prenijeti sve to doktorici. I za održavanje takve bolesti, mislim da treba više pametno nešto pronaći nešto u tom sistemu da mogu funkcionirati da... nekad mi dođe da stvarno zbog bolesti moram u bolnicu, ali ja izdržavam koliko god mogu da ostanem kući, imam paranoidnost na oca, tako nisam baš puno čula još, bila sam u udruzi Sjaj, to je jedna

druga grupa, nisam baš shvatila šta su oni razgovarali, ali mislim u ovoj organizaciji ljudskih prava da bi dobro došao koji savjet, da mi kojima je malo teže, da nam pokažu.“

.....tako da nijedan svoj životni san uz takvoga oca nisam mogla ostvariti.....

„Lobor, Lobograd, psihijatrijska ustanova. Bila je (majka sudionice, op. a.) u doživotnom smještaju, tako da sam ja kao dijete bez mame odrastala, s maćehom koja je bila dosta posesivna na tatu, tako da je dosta znala djecu okrivljavati za nešto, da tata više pažnje posvećuje njoj. I tu se, kao da nisam imala tatu otprilike, iako sam jako voljela tatu pa sam se osjećala zapostavljenom u tom smislu. I tata je staromodan bio, on je prošao drugi svjetski rat, mama je bila pobožna, i mislim da je on u meni vidio mamu. Stalno mi je govorio, ti buš idiot, ti buš poludjela, ne znam, ja sam voljela crtati, veli on, crtanje je za luđake, ja sam htjela ići na likovnu akademiju, onda sam voljela i pjevati, Kristijana je svjedok da volim pjevati, i to, neki su svjedoci da volim pjevati, a on je rekao, pjevačice su kurve, tako da nijedan svoj životni san uz takvoga oca nisam mogla ostvariti, na kraju sam otišla u ekonomsku, da bi bila u knjigovodstvu, i zapravo sam radila posao koji nisam voljela, ali sam ga radila, mislim, ispravno, i koliko se to od mene očekivalo, i koliko sam god mogla dati od sebe.“

Pravo na rad, obitelj, organizirano slobodno vrijeme

„Pa tako, volio bih imati obitelj, djecu i šta ja znam... da nešto ostane i za mnom... onda te ambicije, znate... da je ostvariti još kakvu ambiciju što sam imao... sad, ne mogu se ja sjetiti odmah baš šta sam mislio... ali, moj tata je proveo život, dobro, on je umro, ali, on je studirao pet godina, znate, radio je kao sudac, poslije kao odvjetnik, i napravio je kuću veliku, u Bugojnu, gdje sam ja rođen. Napravio je veliku kuću, imam brata invalida, znate. On je invalid, ja nisam toliko invalid, ali tražim od njega pare, znate, on zaradi, i tako.“

Prepoznaju diskriminaciju, najčešće kad se pokušaju zaposliti i kad ih se traži potvrda da se nisu liječili od psihičkih bolesti. Oni smatraju da je to u redu za neka zanimanja, uglavnom ona za koja se traži visoka stručna sprema, ali misle da to nije neophodno za radnika u skladištu i sl. Na taj način su u startu odbačeni, nije im dana prilika da se dokažu, da je njihovo stanje, uz redovito uzimanje lijekova, dovoljno dobro za obavljanje zadataka na mjesto za koje se prijavljuju.

„Ako ja mogu reći, navodno slobodno vrijeme, da si organiziram, većina ljudi ovdje, da imamo ispunjeno slobodno vrijeme, da nam ne prolazi vrijeme uludo.“

Uglavnom svi smatraju, da vezano za svoju zdravstvenu situaciju, imaju puno slobodnog vremena te žele da im ga netko osmisli i da se njima bavi. To apsolutno doživljavaju kao svoje ljudsko pravo. Žele imati asistente da im pomažu, kod dodatnih pitanja vidljivo je da uglavnom misle na radne i socijalne terapeute koji s njima rade. Svoje slobodno vrijeme žele iskoristiti za obrazovanje, puno spominju školu. Duboko su povrijeđeni kad ih se nakon smrti roditelja s kojima uglavnom provedu svoj život, a oni koji su boljeg zdravstvenog stanja se i brinu za te roditelje, na kraju, zbog svoje bolesti, ostanu bez ikakvog nasljeđa ili im ga uzme najbliža rodbina ili se na njihovu imovinu upiše CZSS.

„Jer je sestra kao zdrava, da, da. Mislim da, da. Dobila sam ja vikendicu koja je klet. To je klet na selu, a ovo je kuća na dvije etaže u Zagrebu, to je velika razlika. Sa tri stana. U Zagrebu.“

Osjećaju da kad izađu iz kruga obitelji i ustanova koja se brinu za njih nisu prihvaćeni u društvu: reakcije na njihov pokušaj da se integriraju kreću se u rasponu od ismijavanja do istjerivanja iz kafića, što kod njih ostavlja posljedice. Smatraju da ne traže puno, ali da im društvo ne odgovara niti s malo prihvaćanja.

Fokus grupa - roditelji korisnika/ca

„ZATO JER NE ŽELIMO RASTUŽIVATI SVOJE GOSTE“ - ovo je objašnjenje negativnog odgovora jednom od roditelja/staratelja oko prijema u hotel osobe s posebnim potrebama u Dalmaciji.

Roditelje/staratelje smo pitali s kojim se problemima najčešće susreću, osjećaju li to kao kršenje prava/diskriminaciju svoje djece i kako se bore protiv toga.

„Pa ne znam, ja sam inače, evo samo par kratkih riječi, i zastupnica u Gradskoj skupštini i inače sam u koordinaciji, mi se znamo i preko toga, u Koordinaciji za ljudska prava... I ja dosta često ističem i zapravo zalažem se za... ne mogu reći za određenu skupinu, ajmo reći ljude kojima su najčešće ugrožena... Mada područje ugroze ljudskih prava može bit u svakom području, jel'? Odnosno pitanje ugroze ljudskih prava. Međutim, najčešće se susrećem sa osobama s invaliditetom, osobama treće životne dobi, osobama koje se s poteškoćama kreću u gradu Zagrebu, koji se deklarira kao grad koji je najviše učinio u pristupačnosti određenim institucijama i tako dalje, što ja smatram da nije slučaj. Ja sam čak išla po gradu i fotografirala rinzole kako su postavljeni, kako su postavljeni semafori, prometni znaci, jer kakva korist od samo spuštenog rinzola, ako vam je semafor ili nekakav stup odmah na početku i vi ga ne možete nikako obići. Dakle, preostaje vam samo da se i dalje vozite prometnicama. Što se tiče D., odnosno ove kategorije, dakle osoba koje imaju psihičke poteškoće, ja sam reagirala na prijedlog samog proračuna kad je išao na razini Grada Zagreba, sad ne govorim o nekoj široj razini, jer sam vidjela zapravo da se ovoj kategoriji osoba s određenim poteškoćama zapravo u Gradu Zagrebu ne posvećuje, smatram da se ne posvećuje dovoljno pažnje. Što se tiče projekata koji postoje, što se tiče institucija, jer pazite, mislim da je ovo što oni imaju ovdje jako dobro, ali na žalost, postoji jako puno ljudi koji su s tim poteškoćama, koji ne mogu doći u ovu poziciju zato što su kapaciteti, odnosno usluga koja se pruža takva kakva je. Jer vi ne možete primiti sad sto ljudi, dvjesto ljudi, tristo ljudi, a ja sam uvjerena da Grad Zagreb sigurno ima toliko ljudi s tim poteškoćama. Evo, ja bih toliko za sad, vidjet ćemo u kojem pravcu će ići ovaj razgovor.“

„To su ljudi zapravo... ajmo reći s vanjske strane vi zapravo u prvom trenutku ne vidite da netko ima takvu poteškoću. Zapravo su oni s dosta velikim problemima. Recimo, ja sam imala situaciju sa svojim D. kad je on prije godinu dana dobio pokaz. Pazite, ja znam da na onom pokazu kada oni pregledavaju, ne znam, kontrolori, ne piše po kojoj osnovi je netko dobio tu iskaznicu. Al' taj kontrolor je tako izmaltretirao D. On je došao doma sav van sebe. Ja nisam znala kako ću ja uopće drugi ili treći dan pustiti ga samoga, on je bio sav isprepadan – ako ponovo naleti na kontrolora... Oni su njemu oduzeli pokaz. Zašto? Jer ga oni nisu tamo aktivirali. Ja sam napisala takvo dugačko prosvjedno pismo njima. Meni je pokaz došao za 24 sata doma, jer sam se ja prosto narodski nalajala, i bila sam toliko bezobrazna. Mene se ne tiče, pazite, ako vi imate po toj osnovi oslobođenje za osobu, i da je bilo tko u pitanju, vi ga nemate pravo maltretirati. Ali ja vjerujem kad oni učitaju pokaz, da oni imaju nekakvu šifru po kojoj bi oni morali znati tko je osoba s kojom oni razgovaraju. A u puno institucija nije tako. Oni zapravo ne obraćaju pozornost da tim ljudima zapravo treba ipak jedna dodatna pažnja i senzibilitet. To je dosta teško u ovom društvu. Ali, oni moraju razmišljati da nije jednostavno prema tim ljudima, koji su osjetljiviji, ponašati se na takav način.“

Nakon lošeg iskustva s kontrolorima jedno sjajno iskustvo s policajcima. I onda jako loše s bolnicom.

„Gledajte, i kada je bila hitna pomoć, baš su bili, izuzetno su bili empatični i lijepo su razgovarali s mojom kćeri. Ona je bila u žestokoj psihozi, ali oni su je jako lijepo smirili i svaka čast. Mislim, baš sam zadovoljna s policajcima. Isto tako, kada je imala, recimo, ispod nebodera je to bilo, eholaliju, to znači ono napad smijeha. Čujte, policajac je došao, rekao je – pa znaš šta dušo, ovoga, razgovarao je s njom, odi lijepo doma... Jer, pazite, ona privlači pažnju, onda... i tako je napravila. Izuzetno dobro iskustvo imam s policijom. Evo. A loše iskustvo, s boravkom u bolnici. I. je strašno istraumatizirana, bolnicu joj se ne smije ni spomenuti - da su tehničari grubi, da su bezosjećajni, da na najmanju sitnicu ih vežu, da hrpetine lijekova naravno dobiju, a da nema za to potrebe, samo da ih smire, razumijete... Jer oni hoće slobodno vrijeme. OK, oni nemaju idealne

uvjete, oni imaju strašne uvjete u bolnici, ali oprostite, ja tvrdim jednu rečenicu: od čistačice do predsjednika, sve je važno tko radi taj posao. Jel' me razumijete? Evo tako.“

„Što se tiče bolnice, ja bih imala još jednu digresiju. Moj D. je nekoliko puta bio, po mjesec, po dva, po tri... Događalo se da ostane bez donjeg veša, da ostane bez odjeće, a o cigaretama neću uopće govoriti. Je li moguće da se u tim bolnicama može nekako djelovati na način da se ipak... jer oni ne mogu sami sebe zaštititi, jednostavno ne mogu. Ali nemoguće je da se unutra ne može uvesti nekakav režim da barem neke osobne stvari oni mogu zadržati da im to ne nestane. Kažem da ne nestane. Jer nemoguće je da oni to mogu, pogotovo u stadiju u kojem su u bolnici, učiniti sami. Ne kažem da je D. nestalo sve, ima stvari koje sam ja poslije dobila natrag, oni to odnesu dolje u skladište, ali puno toga... bade-mantil, ne znam... Nije bitna više ni ta financijska vrijednost. Recimo, D. se okupa - pa dobro D., gdje ti je veš? – pa ne znam, netko mi ga uzeo još dok sam se tuširao. I ni pidžame, ni ničega... Mislím, ja ne znam koliko puta se to dogodilo. Opet kažem, nije bitno ni taj financijski aspekt, ali njemu je jako teško... On je meni poslije mjesecima nemiran – gdje su njegove stvari, tko je to uzeo, pa ne mogu ja svaki put sebi kupovat' novo, i tako dalje. Dakle, ja vjerujem da u bolnicama oni moraju naći modalitet...“

„Jer nama svima je zapravo zabranjeno ući unutra. I zapravo i pitam se zašto, postoji li zapravo zakonom odredba nekakva da roditelji, odnosno posjete, odnosno netko tko skrbi o tim pacijentima, nikad ne može doći u doticaj da zapravo vidi... Ja ne kažem da mora ići nadzirati svaki dan. Ali jel' itko recimo... neka institucija uđe unutra pa vidi kakvi su uvjeti. Jer nama su svima vrata zatvorena. A oni nam ne mogu, recimo da možda ne mogu prenijeti pravo stanje. Ili mogu, sve ovisi o njihovom stadiju bolesti. Ne kažem ja da je unutra ne znam što, da ih vežu za radijatore i tako dalje. Al' ipak mi nitko nemamo zapravo uvida kakvi su uvjeti u tim bolnicama. A to su, ponavljam, specifični uvjeti.“

Roditelji/staratelji se slažu da je u zatvorenim odjelima bolnice izuzetno loš pristup i ponašanje prema osobama s psihičkim smetnjama. Smeta ih što tamo nemaju pristup, razumiju da su okolnosti teške, ali smatraju da se itekako humanije može postupati

prema, u tom trenutku, bolesnicama i bolesnicima. Ne tuže se toliko na liječnike koliko na osoblje, tehničare, sestre....

„Mislim, ako baš bude jako loše, mislim, mada nije nikada nikog napao, ali mi je nekoliko puta znao reći da su mu zabranili ulazak u kafiće. Primijete, primijete da on nije u redu. Dolazi sam, mislim vjerojatno, pazite na njima se primijeti...“

„Shizofreniju ima. Uglavnom, čak je taj čovjek njemu nešto spominjao, ne znam, da mu je na granici nekakve prijetnje... Tako da D. kad ide tom ulicom, ja moram s njim prijeći na drugu stranu jer mi je žao da ide sam... ja prelazim, a to je još u našem kvartu.“

„Ja bih se samo nadovezao na gospođu... Ja sam baš htio napomenuti da ovi invalidi ili duševni bolesnici nisu isto u ravnopravnom položaju s ovim ostalim invalidima koji su u kolicima... da su čak više stigmatizirani i neka prava su im uskraćena koja recimo imaju ovi invalidi – što se tiče zaposlenja, što se tiče rada, što se tiče... mislim, oni su... za njih se smatra da su opasni za društvo, pa onda nisu pogodni za negdje u radnom, negdje u prostoru, i tako... Jednostavno, stigma prema njima je takova da čak bez obzira na ovo što su ovi invalidi u kolicima sigurno nisu oštećeni, ali sigurno da duševni bolesnici još više osjete to...“

„Zapravo, mislim da bi oni možda jel', ne znam, postoje li nekakve iskaznice koje bi oni mogli koristiti, znači kad dođete u takvu poziciju, da imate tu iskaznicu, da oni jednostavno mogu ići prije i vi s njima i tako dalje... Smatram recimo da su oni tu zakinuti. Jer oni zapravo imaju najmanje strpljenja dugo čekati. A kod nas se u svemu jako dugo čeka. A oni ta prava nemaju.“

I roditelji/staratelji primjećuju da je odnos vanjskog svijeta prema osobama s duševnim smetnjama hladan, diskriminatoran, isključujući. Ili ih ismijavaju, ili im ne dozvoljavaju pristup u kafiće, ili im čak fizički prijete.

14.

.....
 Inicijali osobe izmijenjeni.

„Jer, gledajte, kolegice, vi ste iz Kuće prava, ok i to je sve u redu, ja sam 10 godina... ja sam završio Ekonomski fakultet, 35 godina staža, ja sam u mirovini i tako dalje... E sada, imam jedan problem, to je plus problem, kod privatnika 20 godina, samo naprijed, tržište, profit, rad... I sad je to ostalo meni kao čovjeku, u tom mom sistemu, životu i tako dalje, da ja isto se maksimalno, ako ima jedan posto unutra, budemo došli do taj jedan posto – ja sam jako uporan. Ja sam obišao cijeli grad Zagreb, URIHO, invalidi, ovo sad kolega što je rekao...Sad ću ići do kraja... Ja sam bio kod X.Y.¹⁴ – ona je tamo voditeljica i to sve... Da li bi oni mogli organizirati jednu ekipu u sistemu URIHO-a, razumijete što pričam? U sistemu, znači, URIHO-a, da ovi duševni bolesnici, da im se da dva sata šanse da se nekako uključe u neki rad... dva sata. Ovo što ste vi rekli, slažem se ja, mogućnosti znamo sve, to je sve ograničenije, OK, osam nema šanse, dva daj bože – puna šaka brade, ne? I gledajte, ja sam bio s tom Ž., nažalost oni nemaju... Oni imaju, al' imate jednu katastrofu, a katastrofa se zove 80% invalid s ekstremitetima – noge, ruku i tako dalje, radi, ima asistenta. Duševni bolesnik, 100% zdrav, nema šanse. Tu je kod nas katastrofa za ove 24 godine koliko je Hrvatska samostalna. Samo da vam kažem, država bi morala, država, ne grad Zagreb i to... Država bi morala, državna ustanova, državne firme, da zapošljava to sve. Evo vam Slovenije... Oдите u Sloveniju, snimite situaciju, riješen problem. Kako? Država njima daje dva sata rada i daje im plaću.“

„Je. Zašto? To pomaže, super pomaže, mi kao roditelji to osjećamo. Kako pomaže, da nema te udruge ja ne znam kako bi bilo. I još jedan podatak, to možda vi znate bolje, ovi koji idu na udrugu Sjaj, Svitanje, ustvari Svitanje, koji idu u tu udrugu, jako malo se vraća u bolest. Znači moj sin, završio je Agronomski fakultet, remisija je prošla, OK, što vi kažete dva sata bi mogao raditi, ali nema šanse, gdje, kako, kamo?“

„Bravo, OK. Ali gledajte još jedna stvar. Još jedna paranoja sistema - koja paranoja? Svaki taj bolesnik bi trebao u mjesec dana proći neke pretrage, ne ovo komisija i to... Ja sam sada, moj mali, mi smo išli na komisiju, on je sad dobio 4 godine, ne znam ni ja, taj status njegov koji je, i nije mu oduzeta nijedna sposobnost - ni poslovna ni radna, OK... E sad se događa, jučer sam čitao Večernjak, da dolaze poslovne i radne

sposobnosti na reviziju. OK, država ima svoje neke vizije, da bi sad ti bolesnici još pored toga svega išli na reviziju.... a stigma, znate što je stigma? To je jako opasna stvar. Tako da hoću reći, taj sistem koji je kod nas, mora se mijenjati, ako me sad hoćete shvatiti... Ne da ja mijenjam sad sistem, nisam ja neki sad ... ja nisam što se tiče te domene, tu sam predugo u tom sistemu. To znači što?... Oni bolesnici koji imaju šanse, to što vi kažete dva sata, ili ih testirati koji imaju šanse, dati mu ta dva sata rada, spašavate ga stvarno... da radi radne navike. Šta je kod tih bolesnika nekad najveći problem? Neke navike. Ja dogovorim s njime, dva dana štima k'o vura, treći dan – ode..“

Najviše ih muči pravo na rad: u ovoj skupini ima visokoobrazovanih i srednjeobrazovanih. Njihova bolest ima različite faze. Roditelji smatraju da kad su dobro komotno mogu nekoliko sati raditi, ne puno radno vrijeme, naravno. I ne da mogu, nego da moraju. Jer im se na taj način vraća samopoštovanje i dostojanstvo. U nekim je zemljama to uređeno da rade 2 sata i da im je to plaćeno. Kod nas nema selektivnog pristupa, onima koji su bolje da rade malo više, ali da svi rade, čini se da nema pristupa uopće i da je i ova manjinska skupina zapravo getoizirana i isključena iz društva.

„Sad ću vam reći zašto. Jer ti pacijenti tada dobiju samopoštovanje, bolest više ne napreduje, razumijete, ne napreduje. Pošto smo svi u obitelji involvirani, mi svi zapravo živimo njihovu bolest. Možete misliti koje je to silovanje osobe da svi živimo njihovu bolest, i da su stalno na našim plećima 24 sata. Dakle, pohvaljujem udrugu Svitanje, pohvaljujem doktoricu Ivezić, to je kap u moru, ali zamislite što je bez toga... Dakle, država bi višestruko uštedjela i na našim frustracijama, razumijete, oni bi dobili samopoštovanje, kažem, novac je u igri, a time bi uštedjela država.“

Roditelji i staratelji osoba s psihičkim smetnjama racionalno razmišljaju o njihovom statusu, te kako bi društvo trebalo reagirati, a da pomogne i sebi i njima. Tako vide da bi veća briga za njih, socijalna uključenost i ostvarivanje djelomičnih radnih sposobnosti dovele do smanjivanja novca za lijekove i lječenje jer bi se oni bolje osjećali. Tužno je zapravo što mi još uvijek radimo zapravo samo na posljedicama, a ne na uzroku. U isto

vrijeme prepoznaju da je društvo u krizi, i socijalnoj i ekonomskoj, te da su i *oni drugi* problem. Podržavaju deinstitutionalizaciju osoba s psihičkim smetnjama. No smatraju da su kapaciteti premali, da će premali broj osoba biti smješten na taj način.

„Mogu vam samo nešto reći da sad naše Ministarstvo (misli na prijašnje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, op. a.) pod kojim smo mi proveli taj proces deinstitutionalizacije - što znači da sve više korisnika koji su smješteni u neakve domove vade van iz tih domova i smješta ih u neakve stambene zajednice, one koji ne mogu biti u svojim obiteljima, ili nemaju obitelji, ili su ih se obitelji odrekle, bilo što... Bilo da se radi o osobama s duševnim smetnjama ili se radi o osobama s intelektualnim teškoćama. Dom za psihički bolesne odrasle osobe Zagreb koji se nalazi na Šestinskom dolu...To je dom... bili ste i vi sa mnom.... To je dom koji im kapacitet mislim za 40 korisnika. Za čitav Zagreb – što je strašno. A oni su sad dobili od države gradski stan u centru grada, oni sad pokreću... Ali to užasno dugo traje. I oni su bili na svim tim radnim studijskim putovanjima, oni sve znaju kako se to vani radi, i sve to lijepo izgleda... Ali, to užasno sporo ide. Evo već dvije godine, oni nikako... uvijek nešto im fali... Te ne zadovoljavaju ovaj uvjet, te zadovolje taj, pa sad im treba ovo, pa sad nemaju novca za domaćicu... Tim ljudima, većini, treba podrška, od 0 do 24...“

Roditelji znaju da su zaposlenici ministarstava bili u studijskom posjetu zemljama izvan Hrvatske da vide kako briga za ovakve osobe izgleda i što se može učiniti za njihov bolji život. No smatraju da ta iskustva i saznanja ne primjenjuju u Hrvatskoj, najviše jer nisu dovoljno sposobni ni senzibilizirani za problematiku. Njima, roditeljima, još je teže gledati ovo ovdje za što smatraju da je zadnjih 24 godine nazadovalo, a ne napredovalo. Predlažu da se iz europskih fondova povuku novci, izgrade stambene jedinice, prilagode potrebama ove društvene zajednice te im se osigura, a zato misle da je najvažnije, 24-satna asistencija odnosno kontrola od strane stručnih osoba.

Na pitanje o prijateljstvima koja njihova djeca ostvaruju, kažu da su se prijatelji promijenili. Prije su to bili oni „zdravi“, a sad su to „ovi“. Rado odlaze na druženje u Svitanje, ali izvan tog kruga većina teško ostvaruje društvene kontakte.

„Pa ja bih rekao da se oni sad zamijenili... mislim, nije da nemaju prijatelja. Nego nama kćerka, recimo, sad ima jedno drugo društvo. Imala je prije, kad je zdrava bila, imala je jedno društvo, a sad ju je to društvo napustilo, odnosno ne može ona stizati to društvo... Tako da si je ona sad uzela ovo društvo bolesnih...“

„Mislim uvjetno, s ograničenjem i tako. I opet ona ima, ona se druži. Jučer recimo nam je A. na dvije kave bila, sa dvije kolegice, svaku posebno... I vole ju nazvat? Ona isto je možda rame drugima za plakanje...“

Na pitanje o intimnim vezama neki roditelji to za svoju djecu žele, drugi su jako oprezni. Jako im je teško objasniti zašto ne mogu samostalno živjeti u vezi. Zašto ih osobe koje ih privlače najčešće odbijaju. Zašto, ako i ostvare kontakt, roditelji voljene osobe nikako ne žele da se ta veza nastavi. Zašto nije dobro da imaju djecu.

„Tako razmišlja. Njoj je on ponudio brak, taj dečko. I ona je rekla da bi to odgodila za pet godina, za neko bolje vrijeme. Vjerojatno očekuje da će biti negdje nešto bolje. On stanuje izvan Zagreba i dolazi je posjetiti, ali ona njega ne jer je njegovu ne žele.“

Roditelji najveći strah osjećaju što će s njihovom djecom biti kad „oni odu“. Boje se da će CZSS samo uzeti njihovu imovinu a neće im pružiti nikakvu zaštitu, kamoli kvalitetan život. Željeli bi se bolje organizirati, prenositi znanje i iskustvo jedni drugima. Htjeli bi informirati one koji dolaze o putu koji su oni prošli da im olakšaju „muke koje ih čekaju“. Još uvijek ne znaju koja je institucija u ovom gradu na čija bi vrata uvijek mogli zakucati i dobiti odgovor ili uputu kako riješiti problem. Posebno su obzirni kad govore o onima iz manjih sredina jer „Zagreb još kako tako, ali ovima je stvarno grozno jer po malim gradovima ničega nema, a stigma je veća“. Objašnjavaju stigmatu kao obilježavanje bolesnika na negativan način i sa željom da ih se izopći iz društva.

Što se uloge crkve tiče, za one koji su vjernici crkva igra veliku ulogu, iako iz razgovora razabiremo da veći interes za socijalnu uključenost pokazuje protestantska crkva koja organizira sportske aktivnosti za osobe s posebnim potrebama.

„A kad smo razgovarali, onako kad pričamo, da mi starimo i da nismo vječni... da bi se ona jednoga dana... da se treba više osamostaliti da se pripremi za taj dio kad nas ne bude. Onda je rekla da bi ona najradije da mi svi zajedno otiđemo...“

„NAKON OVOG RAZGOVORA PAO NAM JE KAMEN SA SRCA : KAO DA SE VEĆ NEŠTO DOGODILO“ - jedan od roditelja nakon razgovora u fokus grupi.
